

FAIRe Vokabulare und Normdaten für Museen und Sammlungen

Autor:innen:

Frech, Andreas, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1458-1163>

Gerber, Anja, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2576-1511>

Gnyp, Anna, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3598-1112>

Götsch, Stephanie: <https://d-nb.info/gnd/1231373393>

Hagel, Frank von, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1349-2131>

Kailus, Angela, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1514-2258>

Reichert, Rebekka, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8283-3234>

Schäfer, Domenic, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7118-3295>

Schlösser, Magdalene, ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-6031-2320>

ID dieser Publikation	10.5281/zenodo.17950402
Version	1.0.1
Publikationsdatum dieser Version	2025-02-09
Lizenz	Creative Commons Zero v1.0 Universal (CC0 1.0)

Abstract

Kontrollierte Vokabulare und Normdaten spielen für die Nachnutzbarkeit von objektbeschreibenden Daten in Museen und Sammlungen eine zentrale Rolle. Die [Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen](#) enthält hierzu bereits wichtige Empfehlungen zur Anwendung von Terminologien in Kernelementen der Objektdokumentation.

Dieser Report stellt eine Reihe von einschlägigen Vokabularen für die Sammlungsdokumentation vor und bezieht dabei auch Angebote ein, die sich für bestimmte Dokumentationsschwerpunkte und Disziplinen eignen. Neben einer Kurzbeschreibung der jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkte und dem technischen Implementierungsstand der Webangebote erfolgt jeweils eine Einstufung nach den Kriterien der international anerkannten [FAIR-Prinzipien](#). Dies ermöglicht Mitarbeiter:innen in Museen und Sammlungen wie auch den Nachnutzenden der so ausgestatteten Datenbestände eine fundierte Beurteilung der Nachhaltigkeit der beschriebenen Vokabulare in Kontexten des vernetzten Publizierens und eines effektiven Forschungsdatenmanagements.

Diese Arbeit wurde von einer Unter-AG der [AG Minimaldatensatz](#) der Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund (DMB) erstellt. Ihre Mitglieder sind Mitarbeiter:innen bzw. Vertreter:innen der Deutschen Digitalen Bibliothek, der Humboldt-Universität zu Berlin (Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland), des Instituts für Museumsforschung, der Klassik-Stiftung Weimar, der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Philipps-Universität Marburg (Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg) und der Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds Göttingen (VZG).

Sie ist als Projektergebnis im Rahmen der NFDI-Konsortien NFDI4Objects (<https://www.nfdi4objects.net/>, DFG-Projektnummer 501836407) und NFDI4Culture (<https://nfdi4culture.de/>, DFG-Projektnummer 441958017) und des Verbundprojekts "SODa - Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen" (<https://sammlungen.io/>) entstanden. Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) für die finanzielle Unterstützung.

Eine englischsprachige Version dieses Reports ist unter DOI [10.5281/zenodo.18458729](https://doi.org/10.5281/zenodo.18458729) verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

[Abstract](#)

[Inhaltsverzeichnis](#)

[1. Einleitung](#)

[2. Kriterien für die Bewertung der FAIRness von Vokabularen](#)

[2.1 Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator \(PID\). \(F.1\)](#)

[2.2 Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator \(PID\). \(F.1\)](#)

[2.3 Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. \(F.4\)](#)

[2.4 Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositoryum verfügbar. \(R.1.3\)](#)

[2.5 Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. \(F.4\)](#)

[2.6 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. \(F.3\)](#)

[2.7 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. \(A.1, A.1.1, A.1.2\)](#)

[2.8 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. \(A.2\)](#)

[2.9 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. \(A.2\)](#)

[2.10 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation \(RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD\). \(I.1\)](#)

[2.11 Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. \(R.1\)](#)

[2.12 Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen \(Mappings\) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. \(I.3, I.2\)](#)

[2.13 Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. \(R.1.1\)](#)

[2.14 Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. \(F.2, R.1\)](#)

[2.15 Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet](#)

[werden. \(R.1, R.1.2, R.1.3\)](#)

[2.16 Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. \(R.1\)](#)

[2.17 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. \(F.2, R.1\)](#)

[3. Die Vokabulare im Einzelnen: Beschreibung und FAIR-Einstufung](#)

[3.1 Ackerbaugeräte-Thesaurus](#)

[3.2 Gefäßtypologie](#)

[3.3 Gemeinsame Normdatei \(GND\)](#)

[3.4 GeoNames](#)

[3.5 Getty Art & Architecture Thesaurus \(AAT\)](#)

[3.6 Getty Cultural Objects Name Authority \(CONA\)](#)

[3.7 Getty Iconography Authority \(IA\)](#)

[3.8 Getty Thesaurus of Geographic Names \(TGN\)](#)

[3.9 Getty Union List of Artist Names \(ULAN\)](#)

[3.10 Grobssystematik](#)

[3.11 Hessische Systematik](#)

[3.12 Hornbostel-Sachs-Klassifikation](#)

[3.13 Iconclass](#)

[3.14 iDAI.chronontology](#)

[3.15 iDAI.gazetteer](#)

[3.16 iDAI.world Thesaurus](#)

[3.17 LIDO-Terminologie](#)

[3.18 Möbeltypologie](#)

[3.19 museum-digital-Vokabulare \(md:term\)](#)

[3.20 nomisma](#)

[3.21 Normdatenportal des Münzkabinetts Berlin](#)

[3.22 Objektbezeichnungsdatei \(OBG\)](#)

[3.23 Pleiades](#)

[3.24 Technikthesaurus – Thesaurus des Technischen Museums Wien \(TMW\)](#)

[3.25 Trachsler – Systematik kulturhistorischer Sachgüter](#)

[3.26 UNESCO Thesaurus](#)

[3.27 Virtual International Authority File \(VIAF\)](#)

[3.28 Wikidata](#)

[3.29 World Historical Gazetteer](#)

[3.30 Wortnetz Kultur \(WNK\)](#)

[4. Literatur](#)

[5. Change Log](#)

1. Einleitung

Der Einsatz von kontrollierten Vokabularen für die digitale Objektdokumentation in Museen und Sammlungen wird schon lange empfohlen und setzt sich immer mehr durch¹. Er ermöglicht nicht nur eine fachlich angemessene, konsistente verschlagwortende Beschreibung der Objekte, sondern unterstützt die Auffindbarkeit von Sammlungsdaten in übergreifenden Anwendungskontexten, zum Beispiel in Kulturerbe-Portalen wie Europeana oder der Deutschen Digitalen Bibliothek und in Wissensgraphen wie denen von [NFDI4Culture](#) und [NFDI4Objects](#).

„Kontrollierte Vokabulare“ ist hier eine übergreifende Bezeichnung für Dokumentationssprachen, die nach festgelegten Regeln erstellt werden, um die Identifizierung, Unterscheidung und Ordnung von Begriffen zu ermöglichen². Ein Begriff ist eine „gedankliche Einheit“³, der verschiedene sprachliche Bezeichnungen, Definitionen und weitere Attribute zugeordnet werden können.

Relevant für die Sammlungsdokumentation sind einerseits Individualbegriffe zu historischen Entitäten wie einzelnen Personen, Körperschaften, Orten, Werken, Objekten oder Ereignissen. Sie werden über Normdaten (authority data) identifiziert und beschrieben. Bei Angaben zu Objekttyp, Objektklassifikation, Thema, Material und Technik werden dagegen Allgemeinbegriffe verwendet. Ein Allgemeinbegriff bezieht sich auf ein typisierendes Merkmal, das mehreren einzelnen Gegenständen gemein ist, und fasst letztere in Klassen zusammen. Die Spezifik der Merkmale kann dabei sehr eng oder auch sehr viel umfassender gewählt werden. Daher werden Allgemeinbegriffe in kontrollierten Vokabularen häufig in Hierarchien von über- und untergeordneten Begriffen geordnet, z. B. Heuwagen - Wagen (Landwirtschaft) - Fuhrwerke (Landwirtschaft) - Ackerbaugerät. Zu dieser Gruppe gehören Thesauri, Klassifikationen, Typologien, Systematiken und Taxonomien.

Daten zu Sammlungsbeständen sind auch als Forschungsdaten von großer Relevanz. Die Aussagen über die Objekte basieren auf Forschung und wissenschaftlicher Absicherung. Sie gewährleisten die Auffindbarkeit für andere Forscher:innen und stellen die unerlässliche historische Kontextualisierung her. Um wie andere Forschungsdaten in zunehmend international vernetzten und in gleichermaßen durch Menschen und zunehmend durch

¹ Rahemipour, P., Grotz, K. (Hrsg., 2023). Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland 2021. Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Heft 77. Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin, Tab.47b, <https://doi.org/10.11588/ifmzm.2023.1>

Schlösser, M., Schäffer, J., von Hagel, F., Schäfer, F. (2025). Überblick über das Forschungsdatenmanagement in Museen und Universitätssammlungen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14926511> und Präsentation mit Einzelergebnissen <https://cloud.nfdi4culture.de/s/6ccmp9wxiNSEXJ4>

² Sandrock, J., Lindenthal, J. (2023). digiCULT Thesaurus-Handbuch.

<https://digicult.atlassian.net/wiki/spaces/XTREE/pages/3305177117/Thesaurus-Handbuch>

Moeller, K., Purschwitz, A. (2025). Kontrollierte Vokabulare und Normdaten der historisch arbeitenden Disziplinen (1.0). Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt. S. 3, 9ff.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15745568>

³ Miles, A., Bechhofer, S. (ed.). SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. W3C Recommendation 18 August 2009. (2009). 3.1 Preamble. <https://www.w3.org/TR/skos-reference>

Algorithmen bestimmten Auswertungsszenarien bestmöglich nutzbar zu sein, sollen Daten, die Sammlungen beschreiben, möglichst den FAIR-Prinzipien⁴ entsprechen.

Die FAIR-Prinzipien sind seit ihrer Veröffentlichung 2016 zu einem international anerkannten Leitbild für das Forschungsdatenmanagement geworden. Diese 15 allgemein gefassten Empfehlungen dienen dazu, Daten möglichst optimal auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar bereitzustellen. Der Einsatz von Terminologien hat hier eine Schlüsselrolle inne. Er gewährleistet in großem Umfang die semantische Interoperabilität der Daten in fachlich-wissenschaftlichen Anwendungskontexten auf Basis von Linked Open Data⁵. Um die Potenziale der objektbezogenen Daten im Semantic Web voll auszuschöpfen, müssen Vokabulare daher selbst möglichst maschinenlesbar, offen und interoperabel sein.

Allerdings bleibt oft unklar, was ein FAIRes Vokabular konkret auszeichnet oder wie es um die FAIRness bestimmter Vokabulare bestellt ist. Um ihre wertvollen Datenbestände möglichst nachhaltig zur Verfügung zu stellen, stehen Museen und Sammlungen also vor der Herausforderung, nicht nur fachlich geeignetes Vokabular zu wählen, sondern auch eines (oder mehrere), das eine FAIRe Bereitstellung und Nachnutzung der Daten gut unterstützt.

Diese Publikation der AG Minimaldatensatz bietet hier eine Orientierungshilfe. Sie stellt eine systematische Übersicht über ausgewählte, im Museums- und Sammlungskontext relevante Vokabulare vor. Damit dient sie zugleich als Ergänzung zur Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (MDS)⁶. Um die MDS übersichtlich zu halten, werden dort die wichtigsten und bekanntesten Vokabulare für die jeweiligen Datenelemente empfohlen. Die vorliegende Arbeit geht darüber hinaus, indem sie auch zusätzliche, für bestimmte Objektarten, Dokumentationsschwerpunkte oder Disziplinen geeignete Vokabulare einbezieht und die FAIRness der Angebote beurteilt. Damit werden Lücken geschlossen, die im Rahmen der MDS bewusst offen bleiben mussten.

Die Auswahl der Vokabulare orientiert sich an deren Relevanz für Museen und Sammlungen, am Grad der Bekanntheit und faktischen Anwendung innerhalb dieser Community unter Einbeziehung von ausgewählten, in Deutschland maßgeblichen Verbänden und Kulturerbe-Portalen. Sie nennt aber nicht alle in Frage kommenden Vokabularangebote. Abgesehen von der inhaltlichen Eignung für die jeweiligen Dokumentationsaufgaben können Museums- und Sammlungsmitarbeiter:innen mithilfe der hier publizierten FAIR-Einstufungskriterien die Nachnutzbarkeit weiterer Vokabulare selbst einschätzen. Voraussetzung für die Berücksichtigung in dieser Aufstellung ist außerdem, dass das Vokabular digital publiziert ist.

⁴ Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. *Scientific Data* 3:160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
Kailus, A. (2025). Guideline for a FAIR Management of Cultural Research Data (2.0.1) [Data set]. NFDI4Culture. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17055222>

⁵ Berners-Lee, T. (2006). Linked Data - Design Issues. <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

⁶ AG Minimaldatensatz, Marchini, C., Ando, M., Bernhard, A.-M., Böhm, E., Diepenbrock, N., Frech, A., Götsch, S., Gerber, A., Gnyp, A., Greisinger, S., Grotrian, E., von Hagel, F., Kailus, A., Koch, A.-K., Krause, C., Kudlinski, V., Nowicki, A.-L., Purschwitz, A., ... Wassermann, S. (2025). Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (MDS v1.1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275487>

Im Zentrum stehen tabellarische Auflistungen der Vokabularinformationen und -eigenschaften, die inhaltliche und technische Informationen bündeln. Diese werden um Indikatoren zur Bewertung des FAIR-Niveaus ergänzt. Grundlage für die Bewertung bilden aktuelle Forschungsarbeiten⁷, die Kriterien für die FAIRness von Vokabularen definieren. So werden Museen und Sammlungen darin unterstützt, fundierte Entscheidungen über den Einsatz geeigneter Vokabulare zu treffen und ihre Daten weiterzuentwickeln und FAIR zu publizieren. Zum anderen soll der Beitrag die Fachcommunity für die strategische Bedeutung von Vokabularen im Kontext von Linked Open Data und digitalen Forschungsinfrastrukturen sensibilisieren.

2. Kriterien für die Bewertung der FAIRness von Vokabularen

Die Einstufung erfolgt nach dem Ampelsystem, um einen schnellen Überblick zu ermöglichen. Bei einer Bewertung mit gelb oder rot werden die Gründe für die Bewertung angegeben.

Die Beurteilung erfolgt aufgrund von Kriterien, die anhand des aktuell publizierten Stands der Vokabularangebote oder anderer digital oder analog publizierter Quellen von potentiellen Nutzer:innen nachvollziehbar sind. In direkter Kommunikation gewonnene Informationen von Redaktionen oder Serviceanbietern zu künftig geplanten, aber noch nicht umgesetzten Features werden hingegen nicht berücksichtigt.

Insbesondere bei der technischen Weiterentwicklung eines Angebots können sich die Voraussetzungen für die Bewertung nach bestimmten FAIR-Kriterien schnell ändern. Die hier vorgenommene Bewertung stellt eine Momentaufnahme aus dem Herbst 2025 dar (Redaktionsschluss 30.11.2025). Um die Nutzer:innen über die Umsetzungsstände und Weiterentwicklung der Angebote informiert zu halten, ist daher die Aktualisierung dieser Publikation in bestimmten zeitlichen Abständen vorgesehen.

Wenn ein Vokabular an mehreren Stellen verfügbar ist, erfolgt die FAIR-Einstufung differenziert nach Anbieter, da die Ausprägung der Dienste sich in der Regel unterscheidet. Für einige Vokabulare gibt es zusätzliche Angebote, die für menschliche Nutzer:innen andere Suchmöglichkeiten oder Ergebnispräsentationen bereithalten, inhaltlich aber (annähernd) so aktuell wie das Hauptangebot sind und auf die Daten-Bezugsdienste auf den Hauptanbieter verweisen (z. B. Online-GND, GND-Explorer, AAT-Deutsch). Diese Angebote wurden in der FAIR-Einstufung nicht gesondert berücksichtigt, da sie nicht den vollen Funktionsumfang anstreben.

⁷ Xu, F., Juty, N., Goble, C. et al. (2023). Features of a FAIR vocabulary. *Journal of Biomedical Semantics* 14:6. <https://doi.org/10.1186/s13326-023-00286-8>

Hugo, W., Le Franc, Y., Coen, G., Parland-von Essen, J., Bonino, L. (2020). D2.5 FAIR Semantics Recommendations Second Iteration (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5362010>

Cox, S. J. D., Gonzalez-Beltran, A. N., Magagna, B., Marinescu, M.-C. (2021). Ten simple rules for making a vocabulary FAIR. *PLoS Computational Biology* 17(6): e1009041. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009041>

RDA FAIR Data Maturity Model Working Group. (2020). Das FAIR Data Maturity Model. Spezifikation und Leitlinien. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5834115>

Auch Mapping-Services wie z. B. Cocoda und Reconciliation APIs (Dienste, die speziell auf das Abgleichen und die Anreicherung von Daten zugeschnitten sind) integrieren eine Reihe der hier aufgeführten Vokabulare. Sie werden wegen ihrer Relevanz für Museen und Sammlungen zwar aufgeführt, aber wegen ihres spezifisch ausgerichteten Anwendungsziels bei der FAIR-Einstufung nicht berücksichtigt.

Eine Differenzierung für ein einziges Angebot ist möglich, wenn abgrenzbare Teile des Vokabulars sich in Bezug auf bestimmte FAIRness-Kriterien deutlich unterscheiden. Wenn eine bestimmte Serialisierung (Übersetzung einer Datenstruktur in speicherbare oder übertragbare Formate) des Angebots ein FAIR-Kriterium erfüllt, eine andere innerhalb desselben Angebots aber nicht, wird die FAIRste Komponente gewertet.

Die FAIRness der Vokabularangebote ist jeweils mit Blick auf die angebotenen menschen- und maschinenlesbaren Dateiformate zu beurteilen. Als maschinenauswertbar gelten hier offene Formate wie XML, JSON oder CSV, die die semantische Struktur der Daten abbilden und damit direkt weiterverarbeitet werden können. Dagegen gelten Webseiten (HTML) und PDFs als unstrukturierte Formate. Sie werden daher als lediglich menschenlesbar eingestuft, auch wenn es möglich ist, durch weitere Aufbereitung solcher Daten strukturierte Informationen zu gewinnen.

Im folgenden Abschnitt erläutern wir die einzelnen FAIR-Kriterien und zeigen, anhand welcher Merkmale die Einstufung der jeweiligen Vokabulare vorgenommen wurde.

2.1 Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1)

Ein PID (Persistent Identifier) ist eine dauerhafte Referenz, die eine eindeutige Identifizierung eines Gegenstands ermöglicht, beispielsweise eines Vokabulars, Begriffs, Ortes, Objekts, einer Person oder Institution. Um die Nutzung in digitalen, vernetzten Anwendungen zu ermöglichen, sollte der PID als Webadresse vorliegen, die über einen längeren Zeitraum stabil bleibt und einen konsistenten Zugriff auf die zugehörigen Inhalte gewährleistet (URI, IRI).

grün: Das Vokabular selbst ist unter einem persistenten URL direkt verfügbar. Es kann sich auch um den URL zum Root-Knoten des Vokabulars handeln. Die Persistenz nehmen wir an, wenn das Vokabular schon länger unter dieser Adresse erreichbar ist und es keine Hinweise auf eine zukünftige Einstellung des Dienstes gibt.

Beispiele:

- <https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/> für Getty Art & Architecture Thesaurus
- <https://term.museum-digital.de/moebel/tag/1> für das Root-Element der Möbeltypologie bei museum-digital

gelb: Das Vokabular selbst ist nicht direkt über einen persistenten URL adressierbar. Es verfügt aber über einen URI bei Wikidata oder in einer Registry (Katalog einschlägiger Services mit zugehörigen Metadaten, z. B. BARTOC). Über die dort nachgewiesene URL kann das Vokabular mittelbar adressiert werden.

rot: Das Vokabular selbst ist weder über einen persistenten URL direkt verfügbar, noch ist es bei Wikidata oder in einer Registry mit einem URI versehen.

2.2 Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1)

grün: Ein persistenter Identifikator für jeden Begriff wird angegeben. Er wird nicht nur in den menschenlesbaren Repräsentationen angezeigt, sondern ist auch in den maschinenlesbaren Serialisierung als Weblink enthalten und als Begriffsidentifikator gekennzeichnet.

gelb: Ein Identifikator für jeden Begriff wird angegeben, er ist aber nur menschenlesbar (kein URI, Angabe nur auf der Webseite oder in einem PDF).

Der Identifikator erfüllt mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht das Kriterium der globalen Eindeutigkeit.

Serialisierungen enthalten den PID nicht in Form eines Weblinks, der PID kann aber nicht durch eine Base-URL (Grundbestandteil der Adresse einer Website, der unverändert bleibt) ergänzt werden oder der Zugriff auf die Ressource ist auch nach Ergänzung nicht möglich.

rot: Begriffe verfügen weder über menschenlesbare noch maschinenlesbare Identifikatoren.

2.3 Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4)

Die Suche sollte für Menschen und Maschinen möglich sein. Schnittstellen oder Application Programming Interfaces (APIs) ermöglichen einen maschinellen Zugriff, z. B. zum Bezug der Daten oder zur Einbindung in eine andere Anwendung. Mittels spezieller Reconciliation APIs lassen sich lokale Datenbestände mit Tools wie OpenRefine abgleichen und auf bestimmte Vokabulare mappen.

grün: Die Suche nach dem Vokabular selbst ist für Menschen und Maschinen möglich und führt zum PID des Vokabulars.

Die Suche nach einem Begriff ist für Menschen auf einer Webseite oder in einer Datei möglich, die Trefferanzeige enthält den Identifikator. Die Suche ist außerdem für Maschinen über mindestens eine Schnittstelle/API möglich, die Ergebnisse enthalten den jeweiligen PID des Begriffs.

gelb: Die Suche nach Begriffen ist nur für Menschen möglich. Es gibt kein Schnittstellenangebot, oder das Angebot wird nicht publiziert oder es ist zugangsbeschränkt. Es gibt ein Download-Angebot strukturierter Datenformate (XML, JSON, CSV), dessen Daten mit Hilfe zusätzlicher Software durchsucht werden kann.

rot: Die Suche ist nur für Menschen möglich. Es gibt kein Schnittstellen- oder Downloadangebot strukturierter Dateiformate.

Die Suche ist weder für Menschen noch Maschinen möglich. Das Vokabular liegt nicht als Datei vor, sondern nur auf einem Analogträger (gedrucktes Buch/Manuskript).

Es gibt ausschließlich ein Download-Angebot in unstrukturierten Datenformaten (z. B. PDF), die für eine maschinelle Nutzung zuerst aufbereitet werden müssen.

Für das Vokabular oder die Begriffe werden keine Identifikatoren in Form von URIs angeboten.

2.4 Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repository verfügbar. (R.1.3)

Ein Repository ist hier ein Service, der sowohl die Metadaten zu einem Vokabular als auch dessen Inhalte speichert, ggf. versioniert und Zugang zu ihnen bietet. Sowohl für Menschen als auch für Maschinen (wenn entsprechende Schnittstellen vorhanden sind) besteht die Möglichkeit, einzelne Begriffe einschließlich ihrer Metadaten zu suchen und zu finden und nachzunutzen. Das Repository gilt als von der Community anerkannt, wenn es dort bekannt ist und als vertrauenswürdig in Bezug auf seine Inhalte und seine Betreiber gilt. Beispiele: GND bei DNB oder Lobid, Getty-Webpräsenzen zu ihren Vokabularen, DANTE der VZG.

grün: Das Repository ist in diesem Fall das Vokabular-Webangebot selbst. Der Anbieter gilt als vertrauenswürdig und ist fachlich bei der Community anerkannt – das gilt für alle Angebote, die hier untersucht werden.

2.5 Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4)

Dereferenzierung bedeutet, dass über den Begriffsidentifikator (PID) auf die adressierte Ressource zugegriffen werden kann, ein Weblink also auflöst. Mit Repräsentation sind bestimmte digitale Formate gemeint, in denen die Daten serialisiert werden, z. B. [RDF XML](#) mit [SKOS](#) oder [OWL](#), [RDF Turtle](#), [RDF N-Triples](#), [RDF TriG](#), [JSON-LD](#).

Serialisierungen sind Übertragungen einer Datenstruktur in bestimmte speicherbare sequentielle Formate. Die gleichen strukturierten Informationen werden häufig in verschiedenen Serialisierungen angeboten (Beispiel: Getty AAT als JSON, RDF, N3/Turtle, N-Triples, HTML).

Häufig wird die Adressierung verschiedener menschen- oder maschinenlesbarer Formate durch eine Abwandlung des URI gewährleistet. Beispiele:

AAT: panel paintings:

<http://vocab.getty.edu/page/aat/300033656> (menschenlesbar) oder

<https://vocab.getty.edu/aat/300033656.json>, <https://vocab.getty.edu/aat/300033656.rdf>,

<https://vocab.getty.edu/aat/300033656.ttl>, <https://vocab.getty.edu/aat/300033656.nt>

(maschinenlesbar)

Das FAIR-Kriterium ist in erster Linie für die Dereferenzierung der Begriffe relevant.

grün: Über den Identifikator des Begriffs wird wahlweise eine menschenlesbare Form (HTML-Seite, PDF) oder eine maschinenlesbare Serialisierung (z. B. JSON, RDF) zurückgegeben. In der Regel werden dafür zwei syntaktische Formen des URI gebildet, die sich auf denselben numerischen Identifikator beziehen. Beide Formen sind möglich.

Beispiele:

- museum-digital: <https://term.museum-digital.de/moebel/tag/329> (HTML) und <https://term.museum-digital.de/moebel/tag/329/json>
- AAT: <http://vocab.getty.edu/page/aat/300038151> (HTML) und <https://vocab.getty.edu/aat/300038151.json>

gelb: Das Angebot sieht nur eine Form der Repräsentation vor, auf die der URI dereferenziert. In der Regel ist das eine menschenlesbare (HTML, PDF). Dies kann auch auf der Ebene des

Vokabulars umgesetzt sein: Der PID zeigt auf ein PDF, das das gesamte Vokabular enthält. Es gibt kein Schnittstellenangebot, oder das Angebot wird nicht publiziert oder es ist zugangsbeschränkt.

rot: Weder auf der Ebene des Vokabulars selbst noch auf der Ebene der Begriffe ist die Dereferenzierung über einen webfähigen Identifikator möglich. Das wäre z. B. bei einem Vokabular denkbar, das nur auf einem Analogträger vorliegt. Ob das analog vorliegende Werk über einen Identifikator verfügt (z. B. bei WorldCat) ist hier nicht relevant, weil das Vokabular nicht mit digitalen Methoden zugänglich ist.

2.6 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3)

Wenn das Angebot unter dem Namen des Vokabulars in einem Webbrowser zu finden ist, ist es für Suchmaschinen auffindbar. Die „durchsuchbare Ressource“ kann das Webangebot selbst sein, dessen Begriffsvorrat von Menschen oder über Schnittstellen von Maschinen durchsuchbar ist. Die Vokabulare selbst können aber auch bei Wikidata oder über eine Registry nachgewiesen sein. Weitere durchsuchbare Ressourcen sind Terminologie-Services (Beispiel: DANTE) oder Discovery-Systeme (bibliothekarische Nachweissysteme, die auf Suchmaschinentechologie basieren).

grün: Die Begriffe des Vokabulars sind über die Suchoberfläche des Webangebots, in Discovery-Systemen oder Terminologie-Services einzeln suchbar und/oder sind über Schnittstellen/APIs adressierbar.

Optional: Das Vokabular ist bei Wikidata oder in mindestens einer Registry nachgewiesen. Ist das nicht der Fall, führt das nicht zur Abwertung.

gelb: Das Vokabularangebot selbst ist direkt über Wikidata oder eine Registry auffindbar. Die Begriffe sind aber nicht einzeln indexiert. Es steht beispielsweise nur eine Datei mit dem gesamten Vokabular zum Download zur Verfügung oder das Vokabular liegt ausschließlich in analoger Form vor.

rot: Weder das Vokabularangebot selbst noch die Begriffe sind im Web registriert oder indexiert.

2.7 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2)

Dieses Kriterium bezieht sich auf die Kommunikationsprotokolle zur Übertragung von Daten zwischen Servern und Clients im Netz. Der Abruf von Daten, vor allem anhand ihrer Identifikatoren, soll ohne spezielle oder proprietäre Tools oder Kommunikationsmethoden erfolgen können. Weit verbreitet ist hier die Nutzung der Protokolle HTTP(S) oder FTP.

Die Frage der Unterstützung von Authentifizierung und Autorisierung durch das Protokoll ist von Belang, wenn Vokabulare nur für bestimmte Personenkreise oder Nutzungsszenarien zugänglich sein sollen.

grün: Das Vokabular und seine Begriffe sind über HTTP(S) zugänglich. Auch wenn die einzelnen Begriffe nicht direkt suchbar oder über ihren PID adressierbar sind, ist dies gegeben, wenn die Datei, die die Begriffe enthält, über ein standardisiertes Protokoll zugänglich ist. Das ist bei den hier geprüften Angeboten überall der Fall.

2.8 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2)

Die dauerhafte Verfügbarkeit wird vorausgesetzt, solange keine Informationen vorliegen, die dagegen sprechen. Solche Kontraindikatoren könnten sein: explizite Hinweise seitens des Anbieters; Erstellung des Vokabulars in einem zeitlich begrenzten Projekt ohne gesichertes weiteres Hosting durch eine Institution oder Einbringung in ein Forschungsdaten-Repository (digitales Langfristarchiv).

Begriffe: Wenn bei einer nachgängigen Dublettenprüfung ein dubletter, bereits publizierter Begriffsdatensatz zurückgezogen wird, muss ein Redirect-Service auf den URI des bestehenden bleibenden Begriffsdatensatzes eingerichtet sein. So dereferenziert auch der PID des zurückgezogenen Datensatzes weiter.

grün: Das Angebot ist voraussichtlich dauerhaft verfügbar. Ein Redirect-Service besteht.

gelb: Es gibt konkrete Hinweise, dass die Dauerhaftigkeit gefährdet ist. Ein Redirect-Service besteht nicht, ist nicht dokumentiert oder arbeitet deutlich fehlerhaft.

rot: Das Vokabular ist absehbar und belegbar nicht dauerhaft verfügbar. Ein Redirect-Service besteht nicht.

2.9 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2)

Versionierung bedeutet, dass die Änderungen an Daten protokolliert werden und frühere Versionen wiederherstellbar sind. Bei Forschungsdaten ist es gute Praxis, jeweils den Zugriff auf alle publizierten Vollversionen (auch ältere) zuzulassen. In Bezug auf Vokabulare und ihre Begriffe würde das bedeuten, dass jede frühere Version dauerhaft identifiziert und abgerufen werden kann. Das ist bei keinem der geprüften Vokabulare der Fall. Da aber die inhaltliche Bedeutung des Begriffs nicht verändert werden darf, wenn ein Datensatz überarbeitet wird, führt dies nicht zur Abwertung. Für die Konsistenz der Begriffe ist das Kriterium des Redirect-Service (s. voriges FAIR-Kriterium) entscheidender als die Zugänglichkeit früherer Datensatz-Vollversionen.

Eine Versionierung wird bei Vokabularen in der Regel auf der Ebene der Begriffsdatensätze durch Elemente wie Erstellungsdatum (`dateCreated`) und Änderungsdatum (`dateModified`) ausgedrückt. Manchmal ist auch eine Änderungshistorie verfügbar, die die Art der vorgenommenen Modifikation beschreibt. Häufig werden die Modifikationen nicht dokumentiert. Das Datum der Erstellung des Datensatzes wird manchmal angegeben, es ist aber für das Management von verschiedenen Versionen von untergeordneter Bedeutung. Wenn ein Vokabular an mehreren Stellen verfügbar ist, haben die Instanzen in der Regel abweichende Aktualisierungsstände im Vergleich zur redaktionell gepflegten Hauptinstanz (Ausnahme: GND). Für Anwender:innen ist es wichtig beurteilen zu können, ob man an anderer Stelle auf eine aktuellere und umfassendere Version des Vokabulars zugreifen kann.

Für die Einstufung der FAIRness wird geprüft, ob diese Angaben (nur) menschenlesbar auf der Webseite oder in einem PDF erscheinen oder auch in den maschinenlesbaren Serialisierungen der Daten enthalten sind.

grün: Das Datum der letzten Modifikation des Begriffsdatensatzes ist in der Webanzeige und in mindestens einer maschinenlesbaren Serialisierung enthalten. Das Datum der Erstellung, die Modifikationshistorie oder die volle Verfügbarkeit früherer Datensatzversionen kann zusätzlich gegeben sein.

gelb: Das Datum der letzten Modifikation des Begriffsdatensatzes ist nur in der Webanzeige oder einem PDF und nicht in mindestens einer verfügbaren maschinenlesbaren Serialisierung enthalten. Oder es ist nicht in den menschenlesbaren Formaten, aber in wenigstens einer maschinenlesbaren Serialisierung enthalten.

Das Angebot wurde seit seiner Bereitstellung wohl nicht aktualisiert, das Erstellungsdatum ist in der Webanzeige und mindestens einer maschinenlesbaren Serialisierung enthalten.

rot: Das Datum der Erstellung und der letzten Modifikation des Begriffsdatensatzes ist weder in der Webanzeige noch in mindestens einer Serialisierung enthalten. Dadurch ist unklar, ob das Angebot seit seiner Bereitstellung aktualisiert wurde oder nicht.

2.10 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1)

Maßgeblich für dieses Kriterium ist, ob die im Kontext des Semantic Web besonders geeigneten maschinenauswertbaren Serialisierungen [RDF/XML](#) mit [SKOS](#) oder [OWL](#), [JSON-LD](#) und [JSKOS](#) angeboten werden. Bis auf das relativ neu entwickelte JSKOS handelt es sich um Empfehlungen des [W3C](#), das die Standardisierung von Webtechnologien unterstützt.

Im Unterschied zu JSON enthält JSON-LD Kontextinformationen mit URIs/IRIs zu den Vokabularen, Schemata und Ontologien, die eine maschinelle semantische Interpretation der Information ermöglichen. Auch der PID des Begriffs muss als Weblink enthalten sein.

grün: Wenigstens eines der genannten Formate ist über eine Schnittstelle oder als Download verfügbar.

gelb: Keines der genannten Formate ist verfügbar. Es werden aber andere verbreitete maschinenlesbare Formate wie XML (nicht RDF, ohne SKOS/OWL) oder JSON angeboten, die aber eine verminderte semantische Expressivität bei der maschinellen Auswertung haben oder erhöhte Aufwände bei der Aufbereitung der Daten erzeugen können.

rot: Keines der genannten Formate ist verfügbar.

2.11 Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1)

Der Communitystandard für Vokabulare ist mit SKOS und OWL in den Serialisierungen umgesetzt. Sie sind international anerkannte formale Sprachen zur Kodierung von

Dokumentationssystemen wie z. B. kontrollierten Vokabularen und Ontologien.

Wenn das Vokabular ein Thesaurus ist, sollte es gemäß [ISO 25964](#), [DIN 1463](#) oder [ANSI/NISO Z39.19-2005 \(R2010\)](#) strukturiert sein.

grün: Wenigstens ein SKOS/OWL-Format ist verfügbar. Wenn es sich um einen Thesaurus handelt: Konformität zu den genannten Standards.

gelb: Wenigstens ein SKOS/OWL-Format ist verfügbar.

UND Wenn es sich um einen Thesaurus handelt: keine Konformität zu einem der genannten Standards.

ODER Kein SKOS/OWL-Format verfügbar. UND Wenn es sich um einen Thesaurus handelt: Konformität zu einem der genannten Standards.

rot: Kein SKOS/OWL-Format verfügbar. UND Wenn es sich um einen Thesaurus handelt: keine Konformität zu einem der genannten Standards.

2.12 Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2)

Beim Mapping werden Bezüge zwischen bedeutungsähnlichen Begriffen verschiedener Vokabulare hergestellt. Qualifiziert sind die Mappings, wenn die Art des Bezugs zwischen den Begriffen mit dokumentiert wird. Dies geschieht meist durch die Nutzung der [SKOS Mapping Properties](#), die den Grad der Übereinstimmung zwischen den beiden Begriffen angeben.

grün: Es gibt zumindest gelegentlich Mappings zu wenigstens einem anderen Vokabular, das URIs für seine Begriffe anbietet und offen lizenziert ist. Wenn die Zahl der Mappings noch gering erscheint, sollte eine aktive Redaktion bekundet haben, dass sie diese Lücke füllen möchte.

Die Mappings sind in SKOS oder OWL in wenigstens einer maschinenlesbaren Serialisierung enthalten. Sie enthalten immer den URI des Zielbegriffs. Bei Vokabularen mit Allgemeinbegriffen ist eine Angabe zur Mapping Property enthalten. Die Mappings müssen nicht den gesamten Begriffsbestand des Vokabulars abdecken.

gelb: Es gibt Mappings zu wenigstens einem anderen Vokabular, aber sie sind nicht in SKOS oder OWL in wenigstens einer maschinenlesbaren Serialisierung enthalten. Sie enthalten nicht die URIs des Zielbegriffs oder das Zielvokabular verwendet keine URIs.

Bei Vokabularen mit Allgemeinbegriffen ist keine Angabe zur Mapping Property enthalten.

Das Zielvokabular bietet keine maschinenlesbaren Serialisierungen an oder ist zugangsbeschränkt, so dass die automatisierte Erstellung von Verknüpfungen auf Basis der Mappings relativ aufwendig wäre.

Die Mappings sind nicht im eigentlichen Vokabularangebot, sondern bei einem anderen Anbieter verfügbar, z. B. Wikidata.

rot: Keine Mappings verfügbar.

2.13 Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1)

Über eine allgemeine Lizenzangabe auf der Webseite des Vokabularanbieters hinaus sollte die Lizenz auch in den über Schnittstellen oder als Download erhältlichen Serialisierungen der Daten enthalten sein, vorzugsweise in Form eines URI.

Maßgeblich sind Lizenzinformationen, die der Vokabularanbieter selbst bereitstellt. Gibt es abweichende Informationen in anderen Quellen, z. B. in einer Registry, wird im Kommentar darauf hingewiesen.

grün: Die Lizenz wird auf der Webseite oder in einem PDF menschenlesbar zumindest auf der Ebene des Vokabulars angegeben. Sie ist außerdem in mindestens einer maschinenlesbaren Serialisierung enthalten, idealerweise mit dem URI für die Lizenz. Dort kann die Lizenzangabe im Datensatz zum Vokabular selbst, im Header einer strukturierten Downloaddatei oder auch in jedem Begriffsdatensatz stehen.

gelb: Die Lizenz ist menschenlesbar beim Anbieter zumindest auf der Ebene des Vokabulars angegeben. Sie ist aber nicht in den maschinenlesbaren Serialisierungen enthalten.

ODER Die Lizenz ist ausschließlich in mindestens einer Serialisierung enthalten, aber nicht in den primär menschenlesbaren Präsentationen auf der Ebene des Vokabulars selbst oder bei den Begriffen.

rot: Die Lizenz wird weder auf der Webseite auf Ebene des Vokabulars selbst noch auf der Ebene der Begriffe oder in wenigstens einer Serialisierung angegeben.

2.14 Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1)

Damit Nutzer:innen beurteilen können, ob ein Vokabular ihren wissenschaftlichen Anforderungen entspricht und für ihre Zwecke geeignet ist, sollten die Metadaten auch Informationen über das Erstellungsdatum, Ersteller:in und Bearbeiter:in, die Version, die Lizenz, die Zieldomäne und eine kurze Beschreibung enthalten. Die Metadaten sollten die Änderungshistorie des Begriffs, die Quelle der Definition und andere Metadaten beschreiben. Informationen zur Entstehungsgeschichte, zum Ausbau des Vokabulars, zur Konformität mit bestimmten Standards, zur Adaption oder Integration anderer Vokabulare oder von Vorgängerversionen, zur aktuellen Redaktionsaktivität sollten vorliegen.

grün: Der Vokabularanbieter stellt so viele Informationen zur Entstehung und zum Ausbau des Vokabulars bereit, dass ein:e Anwender:in eine gut informierte Entscheidung treffen kann, ob das Vokabular für seine/ihre Zwecke geeignet ist. Dazu gehören besonders Informationen zur fachlichen Abdeckung und Granularität, zur strukturellen Charakterisierung, zu zugrundeliegenden Standards (z. B. [ISO 25964](#)), zur Arbeitsweise der Redaktion und ihren Regeln, zur Verstetigung des Angebots. Das Angebot zu Schnittstellen und Datendumps muss gut zu finden und selbst gut dokumentiert sein.

Da es für diese Art der Meta-Dokumentation bisher keinen etablierten Standard zur Bereitstellung in einem maschinenlesbaren Format gibt, reicht hier die menschenlesbare Ebene

aus. Zur Geschichte des Vokabulars können auch publizierte Quellen herangezogen werden, die nicht beim Anbieter direkt verfügbar sind.

gelb: Der Vokabularanbieter stellt einige Meta-Informationen bereit, wesentliche der unter "grün" genannten Aspekte fehlen aber, und sie können auch nicht mit vertretbarem Aufwand aus anderen publizierten Quellen gewonnen werden.

rot: Der Vokabularanbieter stellt keine oder sehr wenige Meta-Informationen bereit, und sie können auch nicht mit vertretbarem Aufwand aus anderen publizierten Quellen gewonnen werden.

2.15 Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3)

Vokabulare entsprechen einem Communitystandard, wenn sie in der Abdeckung und im Differenzierungsgrad (Granularität) die Informationsanforderungen eines bestimmten fachlichen Bereichs auf Fachexpert:innenniveau erfüllen. Die Ergänzung bestimmter, noch ungenügend ausdifferenzierter Bereiche ist möglich, ggf. auch auf Initiative der Community hin.

Communitystandards sind im Bereich von Museen und Sammlungen häufig nicht formell befestigt. Sie manifestieren sich vor allem in einer gemeinsamen Anwendungspraxis. Dies zeigt sich z. B. im Konsens darüber, welche Informationen mit kontrolliertem Vokabular abgedeckt werden sollen und welches Vokabular dafür geeignet erscheint. [ISO 25964](#), [DIN 1463](#), [ANSI/NISO Z39.19-2005 \(R2010\)](#), SKOS und OWL sind in diesem Zusammenhang übergreifende Communitystandards für die Modellierung von Struktur und Inhalt von Wissensinformationssystemen.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Anforderungen der Nutzenden ist dieses Kriterium schlecht einzugrenzen. Archäolog:innen, Ethnolog:innen, Provenienzforscher:innen, Konservator:innen und Restaurator:innen haben andere Dokumentationsschwerpunkte und benötigen jeweils eine andere Spezifik in den Fachbegriffen als Mitarbeitende in der Sammlungskatalogisierung oder Inventarisierung. Wir gehen bei der Einstufung von den Bedarfen der üblichen Dokumentation in kunst- und kulturhistorischen Sammlungen auf detailliertem Niveau aus, mit Blick auf die Datenelemente, für die sich das Vokabular eignet (s. entsprechende Tabellenzeilen). Das Szenario umfasst dabei nicht die Kurz- oder Groberfassung, denn auch diese sollte für spätere Ausbaustufen bereits mit ausreichend differenziertem Vokabular, aber zunächst beschränkt auf die Kerninformationen, erfolgen.

grün: Das Vokabular deckt Begriffe inhaltlich in der für Expert:innen erforderlichen Fachspezifik (Breite und Granularität) ab. Es ist geeignet für eine differenzierte und auf Expertenniveau qualifizierte Beschreibung von Sammlungsobjekten nach den Standards [CDWA](#), [CCO](#), [Spectrum](#) und [LIDO](#).

gelb: Das Vokabular deckt Begriffe inhaltlich in der für Expert:innen erforderlichen Fachspezifik (Breite und Granularität) meist oder häufig ab. In manchen Bereichen fehlt es an Differenziertheit. Das kann bedeuten, dass Begriffe gar nicht zur Verfügung stehen oder dass die verfügbaren Begriffe nicht scharf genug von anderen, nicht passenden Homonymen abgegrenzt sind, so dass Missverständnisse und eine falsche Verwendung naheliegen.

rot: Das Vokabular entspricht nicht oder nur in geringen Bereichen den Anforderungen für die benannten Datenelemente in der Sammlungsdokumentation.

2.16 Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1)

Definitionen und Erläuterungen des Begriffs sind notwendig, um die inhaltliche Bedeutung des Begriffs zu erklären, zu präzisieren und von anderen verwandten oder verwechselbaren Begriffen abzugrenzen. Sie gewährleisten, dass die Begriffe des kontrollierten Vokabulars in verschiedenen Datenbeständen tatsächlich für die gleichen Sachverhalte verwendet werden.

grün: Thesauri: Die zu allen oder zur überwiegenden Anzahl bereitgestellten Definitionen (auch Scope Notes, Beschreibung etc.) beschreiben aussagekräftig die Bedeutung des Begriffs. Gegebenenfalls leisten sie auch eine Abgrenzung zu anderen, leicht zu verwechselnden Begriffen oder liefern Verweise auf andere Begriffe. Wenn noch nicht alle Begriffe über Definitionen verfügen, sollte eine aktive Redaktion bekundet haben, dass sie diese Lücke füllen möchte.

Klassifikationen, Taxonomien etc.: Alle Begriffe sind korrekt in den Klassifikationsbaum eingeordnet. Die Bedeutung kann aus dem hierarchischen Umfeld des Begriffs sicher bestimmt werden.

Vokabulare zu Individualentitäten: Die Beschreibung der Entität enthält genügend Attribute, um sie sicher zu identifizieren und von Gegenständen mit gleichen oder ähnlichen Namen zu unterscheiden.

gelb: Thesauri: Das Vokabular stellt zu einem wesentlichen Teil seines Bestands keine Definitionen bereit, und es ist auch nicht erkennbar, dass daran mit Priorität gearbeitet wird. Die Bedeutung des Begriffs kann aber aus der hierarchischen Einordnung oder aus anderen im Begriffsdatensatz genannten Informationen hinreichend bestimmt werden.

Klassifikationen, Taxonomien etc.: Alle Begriffe sind korrekt in den Klassifikationsbaum eingeordnet. Die Bedeutung kann aus dem hierarchischen Umfeld des Begriffs meist sicher bestimmt werden, manchmal aber auch nicht.

Vokabulare zu Individualentitäten: Die Beschreibung der überwiegenden Zahl der Entitäten enthält genügend Attribute, um sie sicher zu identifizieren und von Gegenständen mit gleichen oder ähnlichen Namen zu unterscheiden.

rot: Thesauri: Das Vokabular stellt keine oder nur zu einem kleinen Teil seines Bestands Definitionen bereit, und es ist auch nicht erkennbar, dass die Redaktion mit Priorität daran arbeitet. Auch aus der hierarchischen Einordnung oder aus anderen Datensatz-Informationen ist die Bedeutung des Begriffs nicht klar erkennbar.

Redaktionell in größerem Umfang von der Redaktion eingepflegte Definitionen sind in die Webangebote Dritter nicht übernommen worden. Das kann auch deshalb der Fall sein, weil die Aktualisierung dieser Angebote in großen zeitlichen Abständen oder gar nicht erfolgt.

Klassifikationen, Taxonomien etc.: Die Begriffe sind nicht immer korrekt in den Klassifikationsbaum eingeordnet. Die Bedeutung kann aus dem hierarchischen Umfeld des Begriffs nicht sicher bestimmt werden.

Vokabulare zu Individualentitäten: Die Beschreibung der überwiegenden Zahl der Entitäten enthält nicht genügend Attribute, um sie sicher zu identifizieren und von Gegenständen mit gleichen oder ähnlichen Namen zu unterscheiden.

2.17 Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1)

Wenn Begriffe als gedankliche Einheiten lediglich durch verbale Bezeichnungen vertreten werden, können Nutzer:innen sie je nach Stand der Vorkenntnisse unterschiedlich auslegen. Eine Bezeichnung kann mehrere Bedeutungen haben, oder es kann für einen Begriff mehrere Bezeichnungen geben. Um eine möglichst präzise Verwendung des Begriffs zu gewährleisten, sollte das Vokabular daher zu jedem Begriff eine Reihe von Merkmalen anbieten, die vermitteln, was mit dem Begriff genau gemeint ist und wie er sich von ähnlichen Sachverhalten abgrenzen lässt.

grün: Thesauri: Das Vokabular weist Definitionen auf (Einstufung s. o.). Es bietet außerdem Synonyme (Bezeichnungen mit gleicher oder sehr ähnlicher Bedeutung), Sprachvarianten, Mappings, Verweise, Anwendungsbeispiele oder eine Bebilderung. Diese Merkmale müssen nicht alle umgesetzt sein, sie sollten aber jeweils durchgängig im Vokabular vorhanden sein.

Klassifikationen, Taxonomien etc.: Das Vokabular weist eine konsistente hierarchische Gliederung auf, die die Bedeutung des Begriffs im Kontext absichert. Es bietet außerdem Definitionen/Beschreibungen, Synonyme (Bezeichnungen mit gleicher oder sehr ähnlicher Bedeutung), Sprachvarianten, Mappings, Verweise, Anwendungsbeispiele oder eine Bebilderung. Diese Merkmale müssen nicht alle umgesetzt sein, sie sollten aber jeweils häufig im Vokabular vorkommen.

Vokabulare zu Individualentitäten: Die Beschreibung der überwiegenden Zahl der Entitäten enthält genügend Namensvarianten oder Verweise auf andere in Beziehung stehende Gegenstände und Quellen, um die Interpretation und Wiederverwendung des Begriffs zu unterstützen.

gelb: Thesauri: Das Vokabular weist Definitionen auf, außerdem evtl. Synonyme, Sprachvarianten, Mappings, Verweise, Anwendungsbeispiele, Bebilderungen, die aber quantitativ oder qualitativ manchmal nicht ausreichen, die korrekte Verwendung der Begriffe zu unterstützen.

Klassifikationen, Taxonomien etc.: Das Vokabular weist eine konsistente hierarchische Gliederung auf, die immer die Bedeutung des Begriffs im Kontext absichert. Es kann außerdem gelegentlich Definitionen/Beschreibungen, Synonyme, Sprachvarianten, Mappings, Verweise, Anwendungsbeispiele oder eine Bebilderung anbieten. Wenn das nicht der Fall ist, führt es nicht zur Abwertung.

Vokabulare zu Individualentitäten: Die Beschreibung eines Teils der Entitäten enthält genügend Namensvarianten oder Verweise auf andere in Beziehung stehende Gegenstände und Quellen, um die Interpretation und Wiederverwendung des Begriffs zu unterstützen.

rot: Thesauri: Das Vokabular weist keine oder nur wenige Definitionen auf, außerdem keine oder wenige Synonyme, Sprachvarianten, Mappings, Verweise, Anwendungsbeispiele, Bebilderung. Damit wird eine korrekte Verwendung der Begriffe nicht unterstützt und im Wesentlichen der Interpretation des Nutzenden überlassen.

Redaktionell in größerem Umfang von der Redaktion eingepflegte Definitionen und Attribute sind in die Webangebote Dritter nicht übernommen worden. Das kann auch deshalb der Fall sein, weil die Aktualisierung dieser Angebote in großen zeitlichen Abständen oder gar nicht erfolgt.

Klassifikationen, Taxonomien etc.: Das Vokabular weist nicht durchgängig eine konsistente hierarchische Gliederung auf, die die Bedeutung des Begriffs im Kontext absichert. Es bietet auch keine Definitionen/Beschreibungen, Synonyme, Sprachvarianten, Mappings, Verweise, Anwendungsbeispiele oder Bebilderung, die die Interpretation und Weiterverwendung der Begriffe unterstützen.

Vokabulare zu Individualentitäten: Nur wenige oder keine der Entitäten enthält genügend Namensvarianten oder Verweise auf andere in Beziehung stehende Gegenstände und Quellen, um die Interpretation und Wiederverwendung des Begriffs zu unterstützen.

3. Die Vokabulare im Einzelnen: Beschreibung und FAIR-Einstufung

3.1 Ackerbaugeräte-Thesaurus	
Kurzcharakterisierung	<p>Der Ackerbaugeräte-Thesaurus ist ein polyhierarchisch strukturierter Thesaurus zu Objektbezeichnungen für Geräte und Fahrzeuge, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, sowie für Werkzeuge zur Holzbearbeitung.</p> <p>Der Thesaurus ist ein Ergebnis des Projekts "Kleine Museen" (Institut für Museumskunde [heute: Institut für Museumsforschung] Berlin, Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Landesmuseum Bonn, 1984-1988) und wurde zuerst 1988 publiziert. W. Eckehart Spengler, Thesaurus zu Ackerbaugerät, Feldbestellung – Landwirtschaftliche Transport- und Nutzfahrzeuge – Werkzeuge (Holzbearbeitung), 2. unveränderte Auflage, Berlin 2000</p> <p>Der Aufbau des Thesaurus erfolgte in Übereinstimmung mit DIN 1463 (ISO 2788).</p> <p>Das Vokabular wird sowohl bei museum-digital als auch bei museums vokabular.de angeboten. Eine Synchronisation der Angebote erfolgt nicht.</p> <p>Die in der Originalpublikation enthaltenen Literaturverweise für Begriffe bzw. Bezeichnungen wurden bei museum-digital md:term und in der experimentellen SkoHub-Umsetzung von museums vokabular.de nicht übernommen.</p>

Weblink	<p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/ackerbaugerate-systematik/ SkoHub: https://museumsvokabular-de.github.io/Museumsvokabular-Hub/ackerbau.html</p> <p>museum-digital md:term: https://term.museum-digital.de/</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke
Größe (Anzahl Begriffe)	<p>museumsvokabular.de: 929 (PDF, 2025-07-25) 1.050 (RDF-XML, 2025-07-25)</p> <p>museum-digital md:term: 1.664 (2025-11-19)</p>
Sprachen	Deutsch
Lizenzierung	<p>museumsvokabular.de: CC BY-NC-SA 2.0 DE</p> <p>museum-digital md:term: keine Angabe</p>
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin (SPK); museum-digital
Redaktion aktiv?	nein
Weblink Dokumentation	<p>Aufbau, Inhalt: https://www.smb.museum/fileadmin/website/Institute/Institut_fuer_Museumsforschung/Publikationen/Mitteilungen/MIT019.pdf</p>
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	nein
Schnittstellen / Datenbezug	<p>museumsvokabular.de: Download https://museumsvokabular.de/ackerbaugerate-systematik/ SkoHub: https://github.com/museumsvokabular-de/Museumsvokabular-Hub</p> <p>museum-digital md:term: https://term.museum-digital.de/downloads</p> <p>REST-API: https://term.museum-digital.de/swagger/</p>
Mapping-Services	<p>Reconciliation-API: https://term.museum-digital.de/ackerbau/reconciliation/tag?lang=de</p>
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>museumsvokabular.de: RDF-XML, museumvok-XML mit DTD und Dokumentation. SkoHub: JSON. Auf der zugehörigen GitHub-Seite https://github.com/museumsvokabular-de/Museumsvokabular-Hub wird zusätzlich auch Turtle angeboten. Es handelt sich dabei aber nicht um ein offizielles Angebot von museumsvokabular.de.</p>

Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BAROC: https://bartoc.org/en/node/497 LOV: nicht vorhanden (2025-11-19) FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-19) museumsvocabular.de: https://museumsvocabular.de/ackerbaugerate-systematik/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190549 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q126950719	
geeignet für Fachrichtung	Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
		<i>museumsvocabular.de: Die SkoHub-Umsetzung ist bislang nicht Teil des regulären Serviceangebots. Sie wird daher bei der Einstufung der FAIRness nicht berücksichtigt.</i>
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	gelb	Museumsvocabular.de: Das Vokabular selbst ist nur in der experimentellen SkoHub-Umsetzung direkt über einen Identifikator adressierbar. Ansonsten ist dies nur mittelbar über Wikidata oder Registry-Einträge gewährleistet.
	gelb	museum-digital md:term: Das Vokabular selbst ist nicht direkt über einen Identifikator adressierbar. Das ist nur mittelbar über Wikidata oder Registry-Einträge gewährleistet.
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	rot	museumsvocabular.de: Verfügbare Downloadformate wiederholen als Identifier die Vorzugsbezeichnung, keine Formatierung als URL. SkoHub: Die Vorzugsbezeichnung als ID wird durch eine URL-Komponente ergänzt.

	grün	museum-digital md:term: gewährleistet
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	gelb	museumsvokabular.de: Die Suche nach dem Vokabular ist für Menschen möglich. Die Download-Formate können mit zusätzlicher Software durchsucht werden. Weitere Funktionalitäten sind nur über die SkoHub-Umsetzung gegeben.
	grün	museum-digital md:term: gewährleistet
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	rot	museumsvokabular.de: Keine Dereferenzierung auf das Vokabular oder seine Begriffe möglich. Das ist nur über SkoHub-Umsetzung gewährleistet.
	grün	museum-digital md:term: gewährleistet
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	gelb	museumsvokabular.de: Das Vokabular ist über Webbrowser und Eintrag bei BARTOC auffindbar. Die Einzelbegriffe sind nur in der SkoHub-Umsetzung durchsuchbar.
	grün	museum-digital md:term: gewährleistet
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	museumsvokabular.de: Erstellungsdatum des Datenbestands im RDF-XML und im PDF genannt. Modifikationsdaten fehlen.
	grün	museum-digital md:term: letztes Modifikationsdatum in der Webanzeige und im JSON-Format, nicht im RDF enthalten.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF-XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	museumsvokabular.de: RDF-XML mit SKOS
	grün	museum-digital md:term: RDF-XML mit SKOS
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	rot	Der Ackerbaugeräte-Thesaurus bietet keine Mappings auf andere Vokabulare. Es gibt auch keine entsprechende Mapping-Property bei Wikidata.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	museumsvokabular.de: Klare Kennzeichnung. Die Lizenzangabe mit URI ist in der RDF-Downloaddatei enthalten, in den anderen Serialisierungen nicht.
	rot	museum-digital md:term: Keine Ausweisung einer Lizenz auf der Website und in den bereitgestellten Serialisierungen.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	museumsvokabular.de: Informationen zur Entstehung des Vokabulars nur im PDF der Originalpublikation. Aufbau und Pflege des Angebots weitgehend undokumentiert.

	rot	museum-digital md:term: Herkunft, Aufbau und Pflege des Angebots weitgehend undokumentiert
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	gelb	Definitionen fehlen durchgängig. Die hierarchische Einordnung des Begriffs innerhalb des Vokabulars trägt meist zur klärenden Kontextualisierung bei.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	museumsvokabular.de: Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise fehlen. Es gibt eine größere Zahl von Alternativbezeichnungen, darunter auch mundartliche. Die hierarchische Einordnung des Begriffs innerhalb des Vokabulars trägt meist zur klärenden Kontextualisierung bei. Die Literaturverweise der Originalpublikation wurden nicht in das PDF und die SkoHub-Umsetzung übernommen, sind aber im RDF-Format enthalten.
	gelb	museum-digital md:term: Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise fehlen. Es gibt eine größere Zahl von Alternativbezeichnungen, darunter auch mundartliche. Die hierarchische Einordnung des Begriffs innerhalb des Vokabulars trägt meist zur klärenden Kontextualisierung bei. Die Literaturverweise der Originalpublikation wurden nicht übernommen.

3.2 Gefäßtypologie

<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Die Gefäßtypologie behandelt von Form und Funktion abgeleitete Objektbezeichnungen zu Gefäßen ab dem 15. Jahrhundert und bietet eine typologische Gliederung mit formalen Objektbeschreibungen, erläuternden Material- und Technikangaben sowie Synonymen. Grundlage ist die illustrierte Publikation von Werner Endres: Gefäße und Formen. Eine Typologie für Museen und Sammlungen, München 1996 (vergriffen).</p> <p>Sie ist Teil der OBG und wird dort weiterentwickelt: https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://obg.vocnet.org/&startNode=x000857x (eigener Bereich in digiCULT xTree.public) und http://obg.vocnet.org/x000857x (als Teilbereich innerhalb der OBG). Es existieren jedoch eigenständige Versionen des Vokabulars mit dem Stand von 2006, die aber nicht mehr aktiv weiterentwickelt werden und deswegen in Inhalt und Umfang abweichen. Angeboten werden diese auf museumsvokabular.de unter anderem in Form einer PDF-Datei mit Abbildungen und einer experimentellen Aufbereitung der Terme in SkoHub.</p>
<p>Weblink</p>	<p>OBG-Gefäße auf digiCULT xTree.public: https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://obg.vocnet.org/&startNode=x000857x</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/gefaesstypologie/</p> <p>SkoHub-Umsetzung: https://museumsvokabular-de.github.io/Museumsvokabular-Hub/gefaess.html</p>
<p>Abdeckung Entitäten</p>	<p>Allgemeinbegriffe für Werke/Objekte</p>
<p>Größe (Anzahl Begriffe)</p>	<p>digiCULT xTree.public: 425 (2025-11-13)</p> <p>museumsvokabular.de: PDF: 364 (2025-11-13) RDF-XML-Download: 416 (2025-11-13) museumvok-XML-Download: 416 (2025-11-13) SkoHub-Umsetzung: 416 (2025-11-13)</p>
<p>Sprachen</p>	<p>Deutsch</p>
<p>Lizenzierung</p>	<p>digiCULT xTree.public: CC BY 4.0</p> <p>museumsvokabular.de: CC BY-NC-SA 2.0 DE</p>
<p>Träger / Redaktionsverantwortung</p>	<p>Träger und Redaktion: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern</p>
<p>Redaktion aktiv?</p>	<p>Aktive Weiterentwicklung in digiCULT xTree.public innerhalb</p>

	<p>der OBG (siehe dazu den Eintrag zur OBG) sowie im xTree-Bereich OBG-Gefäße.</p> <p>Das ausgegliederte Vokabular bei museumsvocabular.de wird nicht weiterentwickelt.</p>
Weblink Dokumentation	-
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	<p>digiCULT xTree.public: Überarbeitungsvorschläge können an die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern geschickt werden.</p> <p>museumsvocabular.de: keine Möglichkeit</p>
Schnittstellen / Datenbezug	<p>digiCULT xTree.public: REST-API in (nur für Einrichtungen innerhalb der Genossenschaft): https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/docs/xTree_rest_0.86.pdf; RDF-Dumps der Gesamt-OBG werden zur Verfügung gestellt.</p> <p>museumsvocabular.de: Download https://museumsvocabular.de/gefaesstypologie/ und SkoHub: https://github.com/museumsvocabular-de/Museumsvocabular-Hub</p>
Mapping-Services	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>digiCULT xTree.public: RDF-XML, JSON</p> <p>museumsvocabular.de: PDF, RDF-XML, museumvok-XML; SkoHub-Umsetzung: JSON. Auf der zugehörigen GitHub-Seite https://github.com/museumsvocabular-de/Museumsvocabular-Hub wird neben RDF-XML auch Turtle angeboten. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Angebot von museumsvocabular.de.</p>
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/491</p> <p>FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-20)</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-11-20)</p> <p>museumsvocabular.de: https://museumsvocabular.de/gefaesstypologie/</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190545</p> <p>Wikidata: https://www.wikidata.org/entity/Q136706277</p>
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Inhaltsschlagwort
geeignet für weitere Elemente	-

Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
		<i>museumsvocabular.de: Die SkoHub-Umsetzung ist bislang nicht Teil des regulären Serviceangebots. Sie wird daher bei der Einstufung der FAIRness nicht berücksichtigt.</i>
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvocabular.de: Das Vokabular ist im regulären Angebot nicht direkt mit einem eindeutigen Identifikator adressierbar. Dies ist nur über Wikidata sowie die Identifikatoren der Registrys gewährleistet. Zudem ist es in der SkoHub-Umsetzung möglich.
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvocabular.de: In den verfügbaren Downloadformaten wird für jeden Begriff ein Identifikator angegeben; dieser liegt aber nicht als URL vor und ist auch nicht mittels Base-URL zu einem vollwertigen URI ergänzbar. Bsp.: gefaess/00000026.
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvocabular.de: Eine Suche nach Begriffen ist nur mittelbar in den Download-Angeboten möglich. In der experimentellen SkoHub-Umsetzung ist eine Suche nach Begriffen möglich.
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repository verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4)	gelb	museumsvocabular.de: Download-Formate enthalten keine Identifikatoren in Form von URIs; es wird nur eine menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. Eine maschinenlesbare Repräsentation wird nur über die experimentelle SkoHub-Umsetzung angeboten.

mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvokabular.de: Das Vokabular ist in Wikidata und in Registries auffindbar. Die Begriffe sind im Webangebot nicht einzeln indiziert. Eine Abfrage der einzelnen Begriffe ist nur über die SkoHub-Umsetzung möglich.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvokabular.de: Eine Versionierung erfolgt nicht. Das Erstellungsdatum des Datensatzes ist in den Serialisierungen enthalten, jedoch kein Modifikationsdatum. Es ist also davon auszugehen, dass das Angebot seit seiner Bereitstellung nicht mehr aktualisiert wurde.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museumsvokabular.de
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	

Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public: Mappings enthalten, weiterer Ausbau vorgesehen
	rot	museumsvokabular.de: Keine Verknüpfungen vorhanden. Es gibt keine entsprechende Mapping-Property bei Wikidata.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: Die Nutzungslizenz ist nur in der RDF-XML-Serialisierung angegeben, nicht in der menschenlesbaren Präsentation des Vokabulars.
	grün	museumsvokabular.de
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Es fehlen u. a. Informationen zur Entstehung des Vokabulars sowie zum Redaktionsworkflow.
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	grün	Einige Definitionen fehlen, doch lässt sich die Bedeutung der Begriffe durch ihre Verortung in der Hierarchie des Vokabulars intellektuell gut erschließen. Die vorhandenen Definitionen sind größtenteils für die richtige Anwendung der Bezeichnungen ausreichend.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	In den Angeboten von digiCULT xTree.public und museumsvokabular.de fehlen mitunter Definitionen. Verweise auf die Abbildungen der Originalpublikation sind bei museumsvokabular.de in den Daten enthalten, die Abbildungen sind aber nicht zugänglich.

3.3 Gemeinsame Normdatei (GND)

<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Die Gemeinsame Normdatei (GND) ist ein Dienst, um Normdaten kooperativ nutzen und verwalten zu können. Diese Normdaten repräsentieren und beschreiben Entitäten, also Personen, Körperschaften, Konferenzen, Geografika, Sachbegriffe und Werke, die in Bezug zu kulturellen und wissenschaftlichen Sammlungen stehen. Vor allem Bibliotheken nutzen die GND zur Erschließung von Publikationen. Zunehmend arbeiten mit der GND aber auch Archive, Museen, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen sowie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Forschungsprojekten.</p> <p>Die GND wird über mehrere Services angeboten. Die Synchronisation der Angebote mit dem Hauptbestand der Deutschen Nationalbibliothek erfolgt stündlich bei Lobid und laufend beim BSZ.</p>
<p>Weblink</p>	<p>GND-Network (DNB): https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html</p> <p>GND-Explorer: https://explore.gnd.network/</p> <p>GND bei lobid (HBZ): https://lobid.org/gnd</p> <p>Online GND (OGND, BSZ): https://wiki.bsz-bw.de/pages/viewpage.action?pageId=4886299 (Online-Recherche)</p>
<p>Abdeckung Entitäten</p>	<p>Personen, Körperschaften, Konferenzen, Geografika (einschließlich Bauwerke), Allgemeinbegriffe für Werke/Objekte, Werke</p>
<p>Größe (Anzahl Begriffe)</p>	<p>10.162.672 (2025-11-25)</p>
<p>Sprachen</p>	<p>Deutsch; Namensvarianten für Individualbegriffe auch in anderen Sprachen; Sachbegriffe enthalten zahlreiche Mappings auf englisch- oder französischsprachige bibliothekarische Schlagwortvokabulare.</p>
<p>Lizenzierung</p>	<p>CC0 1.0 Universal</p>
<p>Träger / Redaktionsverantwortung</p>	<p>GND-Kooperative (Deutsche Nationalbibliothek, deutschsprachige Bibliotheksverbände mit angeschlossenen Bibliotheken, der Zeitschriftendatenbank, zahlreiche weitere Einrichtungen)</p>
<p>Redaktion aktiv?</p>	<p>Ja</p>
<p>Weblink Dokumentation</p>	<p>https://sta.dnb.de/doc/GND,</p>

	<p>https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/ueberGND_node.html</p> <p>Vom Suchen und Finden – Einführung in die Recherche mit der Gemeinsamen Normdatei (2024)</p> <p>GND-Ontologie: https://d-nb.info/standards/elementset/gnd</p>
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	<p>Über Mitwirkung in der GND-Kooperative (s. o.); über das GND-Webformular (Registrierung notwendig, https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_Webformular/gnd_webformular.html)</p> <p>Über Normdatenservices der FIDs Kunst (https://www.arthistoricum.net/service/normdatenservice-kunst), Darstellende Kunst (https://www.performing-arts.eu/services/gnd/) und Musik (https://www.musiconn.de/services/musiconnormdatenservice)</p> <p>Änderungen nur durch geschultes Personal</p>
Schnittstellen / Datenbezug	<p>OAI-PMH, SRU (lesend), SRU Record Update (schreibend), SFTP, Download über https://data.dnb.de/opendata/</p> <p>Bereitstellung als Entity Facts (maschinenlesbare Fakten zu Entitäten der GND): https://www.dnb.de/DE/Professionell/Metadatendienste/Datenbezug/Entity-Facts/entityFacts_node.html</p> <p>lobid GND API: https://lobid.org/gnd/api</p>
Mapping-Services	<p>Lobid OpenRefine Reconciliation API: https://lobid.org/gnd/reconcile/</p> <p>Cocoda Mapping Tool: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/app/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F430</p> <p>NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F430</p> <p>TS4NFDI Mapping Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/ts4nfdi/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F430</p>
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>MARC21, MARC-XML, RDF-XML, JSON-LD, Turtle, HDT, N-Triples, CSV, DNB Casual (oai_dc), MODS-XML, HTML</p>

Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/430</p> <p>LOV: https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/gndo (GND Ontology)</p> <p>FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.8337e2</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/gemeinsame-normdatei-gnd/</p> <p>R:hovono: Geografika: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190622, Körperschaften und Konferenzen: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190621, Personen: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190623, Sachbegriffe: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190624</p> <p>Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q36578</p> <p>ISIL: https://isil.staatsbibliothek-berlin.de/isil/?isil=DE-588</p>	
geeignet für Fachrichtung	Disziplinenübergreifend geeignet, z. B. für Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde, Naturwissenschaft/Technik	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttitel oder -benennung , Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Material , Technik , Person/Körperschaft , Ort , Inhaltsschlagwort , Rechtewahrnehmung Mediendatei , Verwahrende Einrichtung , Datensatzerstellende Einrichtung	
geeignet für weitere Elemente	Published Object Identifier , Related Work Set/Related Work/Object/ Object Identifier	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana , Deutsche Digitale Bibliothek , Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten , museum-digital	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator	grün	

(PID). (F.1) mehr Infos		
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden	grün	

versioniert. (A.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	<p>Eine Teilmenge der Sachbegriffe enthält Mappings zu den Library of Congress Subject Headings (LCSH), zum Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié (RAMEAU), zum Thesaurus Sozialwissenschaften (TheSoz), zum Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW) und zur Dewey-Dezimalklassifikation (DDC)</p> <p>https://wiki.dnb.de/display/GND/GND-Mappings+zu+externen+Thesauri</p> <p>Zunehmende Integration von Wikidata-Mappings. Wikidata hat eine Mapping-Property "GND ID" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P227</p>
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	Die Lizenzangabe ist nicht in allen Serialisierungen der Datensätze enthalten. JSON-LD Entity Facts: vorhanden, MARC-XML: nicht vorhanden.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	<p>Die Redaktionsregeln sind dokumentiert: https://gnd.network/Webs/gnd/DE/UeberGND/GNDRegeln/regeln_node.html, https://sta.dnb.de/doc/GND</p> <p>Im GND-Explorer werden Basis-Informationen zum Metadatensatz bereit gestellt, Bsp.: https://explore.gnd.network/gnd/4049185-7</p>

<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	Bereiche Personen, Körperschaften, Geografika
	gelb	Der Bereich der Sachbegriffe enthält Begriffe der Museumsdokumentation häufig noch nicht in der erforderlichen Spezifik.
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	grün	Bereiche Personen, Körperschaften, Geografika
	gelb	<p>Bereich Sachbegriffe: Hier fehlen häufig definitorische Beschreibungen der Bedeutung des Begriffs. Die Bedeutung muss über die GND-Systematik oder evtl. vorhandene Oberbegriffe oder Verweise erschlossen werden, was beim Nutzenden wiederum einschlägige Kenntnisse voraussetzt.</p> <p>Bereich Werke: Werke der Musik und Schriftdenkmäler sind meist einschlägig kategorisiert und filterbar. Für Werke anderer Gattungen ist das nicht der Fall. Auch im Begriffsdatensatz fehlt häufig ein entsprechender Hinweis, so dass unklar bleibt, ob es sich z. B. um ein Werk der Literatur, der bildenden oder der darstellenden Künste handelt.</p>
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	Bereiche Personen, Körperschaften, Geografika
	gelb	Bereich Sachbegriffe und Werke: s. o.

3.4 GeoNames

Kurzcharakterisierung	<p>Offen lizenzierte, frei zugängliche geografische Datenbank mit weltweiter Abdeckung.</p> <p>GeoNames aggregiert Daten aus unterschiedlichsten freien und öffentlichen Datenquellen und bietet über ein wiki-basiertes Webinterface die Möglichkeit, Daten zu finden, zu beziehen und manuell zu bearbeiten und anzureichern. Darüber hinaus pflegt GeoNames eine eigene Ontologie, die Toponyme enthält.</p> <p>Über das frei zugängliche Angebot hinaus bietet der Träger ein Datenabonnement an, über das eine konsistenzgeprüfte Version der Daten bezogen werden kann. Dieses und weitere kommerzielle Dienste rund um Geodaten dienen der Refinanzierung von GeoNames.</p>
Weblink	https://www.geonames.org/
Abdeckung Entitäten	Geografika (einschließlich Bauwerke)
Größe (Anzahl Begriffe)	Über 13 Millionen Entitäten, davon 4,8 Millionen besiedelte Orte, mit über 25 Millionen Namen (2025-11-26)
Sprachen	Plattform in englischer Sprache. Alternativnamen geographischer Entitäten liegen in verschiedenen Sprachen vor. Insgesamt werden 279 Sprachen genutzt; ⁸ Volltextsuche über georeferenzierte Wikipedia-Artikel in Englisch, Holländisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch und Chinesisch.
Lizenzierung	CC BY 4.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Unxos GmbH Schweiz Redaktion: Unxos GmbH und Crowdsourced Editing
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Aggregierte Quellen: https://www.geonames.org/datasources/ Webservices: https://www.geonames.org/export/web-services.html https://www.geonames.org/export/ws-overview.html API: https://www.geonames.org/source-code/javadoc/ Ontologie: https://www.geonames.org/ontology/documentation.html
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Ja, weitere Informationen: https://www.geonames.org/manual.html

⁸ <https://www.geonames.org/wikipedia/>

Schnittstellen / Datenbezug	REST-API	
Mapping-Services	https://fornpunkt.se/apis/reconciliation/geonames	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	XML, RDF-XML, JSON, TXT, CSV (nur für Country Info)	
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: http://bartoc.org/en/node/1674, Ontologie: http://bartoc.org/en/node/17984</p> <p>FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.56a0Uj, Ontologie: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.6dba71</p> <p>LOV: Ontologie: https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/gn</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/art-architecture-thesaurus-aat/ (2025-12-12)</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1194736</p> <p>Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q830106</p>	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde, Naturwissenschaft/Technik	
geeignet für MDS-Elemente	Ort , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	Wenn der Dokumentationsgegenstand ein Bauwerk ist: Published Object Identifier , Related Work Set/Related Work/Object/ Object Identifier	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana , Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten , museum-digital	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	

Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die	grün	

<p>zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos</p>		
<p>Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos</p>	gelb	<p>Verweise auf Wikipedia und DBpedia. Wikidata hat Mapping-Property "GeoNames ID" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1566. Ansonsten keine Mappings vorhanden.</p>
<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1)</p>	grün	<p>Angesichts des Fehlens einer zentralen Redaktion (für die kostenlose Version) teilweise abhängig von der Qualität der Einträge bzw. Quelle. Aufgrund der Angabe der</p>

mehr Infos		Geokoordinaten sind die Entitäten aber identifizierbar.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	Angesichts des Fehlens einer zentralen Redaktion (für die kostenlose Version) teilweise abhängig von der Qualität der Einträge bzw. Quelle. Aufgrund der Angabe der Geokoordinaten sind die Entitäten aber identifizierbar.

3.5 Getty Art & Architecture Thesaurus (AAT)

Kurzcharakterisierung	<p>Polyhierarchisch strukturierter Thesaurus mit Allgemeinbegriffen zu Kunst, Architektur und kulturellem Erbe. Er enthält ein umfassendes Fachvokabular zu Werk- und Objektarten, Materialien, Akteuren, Aktivitäten, Stilen und Epochen, Markennamen und assoziierten Begriffen. Die Begriffe sind mit Beschreibungen, mehrsprachigen Bezeichnungen, Verweisen und Quellenangaben versehen.</p> <p>Der Auf- und Ausbau des AAT erfolgt in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard für Thesauri ISO 25964. Er genießt ein hohes Renommee und wird weltweit in Gedächtnisinstitutionen eingesetzt.</p> <p>AAT-Deutsch bietet einen Teil der Begriffe mit deutschsprachiger Bezeichnung und Beschreibung an, vor allem in der Objektfacette. Die Swiss Art Research Infrastructure (SARI) baut außerdem eine AAT-Instanz mit deutschen, italienischen und französischen Bezeichnungen auf.</p>
Weblink	<p>https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/</p> <p>AAT-Deutsch: https://www.aat-deutsch.de/ (Online-Recherche)</p> <p>DANTE: https://dante.gbv.de/pool/person_role (nur Person: Beruf/Tätigkeit)</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke
Größe (Anzahl Begriffe)	74.460 (503.230 Bezeichnungen) (2025-11-19)

	DANTE: 857 (Person: Beruf/Tätigkeit, 2025-11-19)
Sprachen	US-amerikanisches Englisch Unvollständig in verschiedenen Abdeckungsgraden: Britisches Englisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, Schwedisch, Griechisch, Altgriechisch u. a.
Lizenzierung	Getty: ODC-By 1.0 DANTE: CC0 1.0 Universal
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: J. Paul Getty Trust Redaktion: Getty Research Institute Redaktioneller Beitrag durch internationale Partnerschaften, z. B. durch die Redaktion von AAT-Deutsch
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Aufbau, Inhalt: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/about.html Linked Open Data: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/index.html Getty Vocabulary Program Ontology: https://vocab.getty.edu/ontology Nachnutzung, technische Aspekte: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/index.html
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Ja, Beiträge unterschiedlichen Umfangs nach Abschluss eines Data Contribution and License Agreements; gemäß AAT-Redaktionsregeln; über Tabellenformat, Online-Formular, XML, s. https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/contribute.html Redaktionsregeln: https://www.getty.edu/publications/vocabularies-editorial-guide/lines/aat-guidelines/ Übersetzung in AAT-Deutsch: https://www.aat-deutsch.de/ Swiss Art and Architecture Thesaurus Translation Projekt: https://www.sari.uzh.ch/de/Projekte/das-swiss-art-and-architecture-thesaurus-translation-projekt.html
Schnittstellen / Datenbezug	SPARQL, Webservice, Datenabzug zum Download Dokumentation: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/download.html

Mapping-Services	Reconciliation API: https://services.getty.edu/vocab/reconcile/ OpenRefine Reconciliation API: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/openrefine.html	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	Getty: JSON, RDF-XML, Turtle, N-Triples relationale Tabellen, XML DANTE: JSKOS, MARC-XML, MARC-JSON, Turtle, N-Triples	
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: http://bartoc.org/en/node/75 FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.LQfdaV LOV: https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/gvp (Getty Vocabulary Program Ontology) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/art-architecture-thesaurus-aat/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190526 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q611299	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Material , Technik , Maße (Maßtyp), Inhaltsschlagwort (Art des dargestellten Gegenstands), Mediendatei : Medientyp	
geeignet für weitere Elemente	Title Set : Type of Title Set, Role Actor , Attribution Qualifier Actor Inscriptions/Marks : Type of Inscription/Mark, Culture , Period/Style , Description/Descriptive Note Set : Type of Description/Descriptive Note Set	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana , Deutsche Digitale Bibliothek , Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten	
Bemerkungen	https://www.aat-deutsch.de/ verzeichnet ca. 9.000 Begriffe mit deutschsprachigen Bezeichnungen, die größtenteils bereits in den Getty-AAT integriert sind (2025-11-25).	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	

Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	Siehe Semantic View, Elemente: dcterms:created, dcterms:modified, skos:changeNote, dcterms:contributor
	grün	DANTE: Erstellungs- und Modifikationsdatum im Begriffsdatensatz und JSKOS-Format
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	Integration von Wikidata-Mappings. Wikidata Mapping-Property "AAT ID" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1014
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	Getty-AAT: In Webansicht und Serialisierungen enthalten
	grün	DANTE: Lizenzangabe abweichend von der des Hauptangebots
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	
	gelb	DANTE: kaum Informationen, aber klarer Bezug auf die Quelle des Vokabulars
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden	grün	Aufbau gemäß ISO 25964; vgl. Redaktionsprozess und Qualitätsmanagement für neue Begriffe

Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos		
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	

3.6 Getty Cultural Objects Name Authority (CONA)

Kurzcharakterisierung	<p>Hierarchisch strukturierter Thesaurus zu visuellen und architektonischen Werken sowie zeremoniellen und funktionalen Objekten aus dem Bereich der materiellen Kultur, deckt alle Epochen und Kulturen weltweit ab.</p> <p>Die Einträge enthalten Titel und Namen, Angaben zu Hersteller:innen, physischen Merkmalen, abgebildeten Themen, Standorten und andere Informationen zu den jeweiligen Werken.</p> <p>CONA ist nicht vollständig. Als kompilierte Ressource wächst es durch Beiträge Dritter.</p> <p>Der Auf- und Ausbau von CONA erfolgt in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard für Thesauri ISO 25964.</p>
Weblink	https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/
Abdeckung Entitäten	Werke (einschließlich Bauwerke)
Größe (Anzahl Begriffe)	84.340 (106.370 Titel/Namen, 2025-11-19)
Sprachen	US-amerikanisches Englisch;

	Titel und ihre Varianten teilweise mit Sprachauszeichnungen
Lizenzierung	ODC-By 1.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: J. Paul Getty Trust Redaktion: Getty Research Institute
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Aufbau, Inhalt: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/about.html Webservice: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/download.html Nachnutzung, technische Aspekte: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/index.html
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Ja, Beiträge unterschiedlichen Umfangs nach Abschluss eines Data Contribution and License Agreements; gemäß CONA-Redaktionsregeln; über Tabellenformat, XML. Zur Qualitätssicherung durchlaufen die Beiträge vor ihrer Veröffentlichung einen Review-Prozess. Beiträge: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/contribute.html Redaktionsregeln: https://www.getty.edu/publications/vocabularies-editorial-guidelines/cona-guidelines/
Schnittstellen / Datenbezug	Webservice, Dokumentation: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/download.html
Mapping-Services	-
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	-
Nachweis in Registries / bei Wikidata	BARTOC: http://bartoc.org/en/node/94 FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.reeng1 LOV: nicht vorhanden (2025-11-19) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/cultural-objects-name-authority-cona/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1752656

	Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q11409212	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst	
geeignet für MDS-Elemente	Inhaltsschlagwort (dargestelltes Werk oder Objekt)	
geeignet für weitere Elemente	Published Object Identifier , Related Work Set/Related Work/Object/ Object Identifier	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	nicht bekannt	
Bemerkungen	Abdeckung ist für die Normdatenreferenzierung kultureller Objekte noch relativ gering.	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	rot	keine Versionierungsangaben
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	rot	noch keine RDF- oder JSON-LD-Serialisierungen
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	gelb	interne Strukturierung gemäß ISO 25964, aber noch keine RDF- oder JSON-LD-Serialisierungen
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	gelb	CONA bietet keine Mappings auf andere Vokabulare. Wikidata hat Mapping-Property "Cultural Objects Names ID" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1669
Die Nutzungslizenz des	gelb	Die Lizenz wird nicht im Datensatz des

<p>Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>		<p>Einzelbegriffs angezeigt oder über den Webservice ausgeliefert.</p>
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	<p>grün</p>	
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	<p>gelb</p>	<p>Das Vokabular wird nach ISO 25964 erstellt; vgl. auch Redaktionsverfahren und Qualitätsmanagement für neue Begriffe. Da es sich um ein Vokabular im Aufbau handelt, ist die Abdeckung häufig noch zu gering.</p>
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	<p>grün</p>	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	<p>grün</p>	

3.7 Getty Iconography Authority (IA)

Kurzcharakterisierung	<p>Hierarchisch strukturierter Thesaurus zu Themen der bildenden Kunst. Er umfasst Eigennamen und andere Informationen zu den in einem Werk behandelten Ereignissen, Themen und Erzählungen aus Religion/Mythologie, legendären und fiktiven Figuren, Themen aus der Literatur, Werken der Literatur und der darstellenden Kunst sowie legendären und fiktiven Orten.</p> <p>Die Abdeckung der IA ist mehrsprachig, multikulturell und global. Sie ist nicht auf die westliche Ikonographie, sondern kulturell global ausgerichtet. Durch den AAT, TGN, ULAN und CONA abgedeckte Begriffe und Namen sind ausgeschlossen.</p> <p>Als kompilierte Ressource wächst die IA durch Beiträge Dritter.</p> <p>Der Auf- und Ausbau der IA erfolgt in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard für Thesauri ISO 25964.</p>
Weblink	https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/
Abdeckung Entitäten	Themen
Größe (Anzahl Begriffe)	7.050 (7.445 Namen/Bezeichnungen, 2025-11-19)
Sprachen	US-amerikanisches Englisch; Namensvarianten/Bezeichnungen teilweise mit Sprachauszeichnungen
Lizenzierung	ODC-By 1.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: J. Paul Getty Trust Redaktion: Getty Research Institute
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	<p>Aufbau, Inhalt: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/about.html</p> <p>Webservice: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/download.html</p> <p>Nachnutzung, technische Aspekte: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/index.html</p>
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Ja, Beiträge unterschiedlichen Umfangs nach Abschluss eines Data Contribution and License Agreements; gemäß

	IA-Redaktionsregeln; über Tabellenformat, s. https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/contribute.html Redaktionsregeln: https://www.getty.edu/publications/vocabularies-editorial-guidelines/ia-guidelines/	
Schnittstellen / Datenbezug	Webservice, Dokumentation: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/download.html	
Mapping-Services	-	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	-	
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: nicht vorhanden (2025-11-19) FAIRsharing: als Teil von CONA https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.reeng1 LOV: nicht vorhanden (2025-11-19) museums vokabular.de: nicht vorhanden (2025-11-19) R:hovono: nicht vorhanden (2025-11-19) Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q43187601	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst	
geeignet für MDS-Elemente	Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	Abdeckung ist selbst für geläufige ikonografische Themen noch zu gering.	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	Obwohl das Vokabular Teil von CONA ist, verfügt es über einen eigenständigen PID .
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1)	grün	

mehr Infos		
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	rot	keine Versionierungsangaben

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	rot	noch keine RDF- oder JSON-LD-Serialisierungen
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	gelb	interne Strukturierung gemäß ISO 25964, aber noch keine RDF- oder JSON-LD-Serialisierungen
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	IA bietet Mappings auf andere Vokabulare, z. B. Iconclass. Wikidata hat Mapping-Property "Getty Iconography Authority ID" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P5986
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	Die Lizenz wird nicht im Datensatz des Einzelbegriffs angezeigt oder über den Webservice ausgeliefert.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	gelb	Das Vokabular wird nach ISO 25964 erstellt; vgl. auch Redaktionsverfahren und Qualitätsmanagement für neue Begriffe. Da es sich um ein Vokabular im Aufbau handelt, ist die Abdeckung häufig noch zu gering, um die IA als primäres Vokabular für den Zweck der Themenerschließung einsetzen zu können.
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch	grün	

Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	

3.8 Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN)

Kurzcharakterisierung	<p>Hierarchisch strukturierter Thesaurus zu geografischen Entitäten.</p> <p>Der TGN verzeichnet politische Verwaltungseinheiten (z. B. Städte, Nationen) und naturräumliche Entitäten (z. B. Berge, Flüsse) weltweit. Die zeitliche Abdeckung reicht von der Vorgeschichte bis zur Gegenwart.</p> <p>Der TGN bietet Namen, Beziehungen, Ortstypen, Informationen und Koordinaten von Orten, die benötigt werden, um umfassende Informationen über Kunst, Architektur und andere Kulturerbe-Objekte zu dokumentieren, zu entdecken und abzurufen. Auch die Belange verwandter Disziplinen wie Archäologie und Denkmalpflege werden berücksichtigt.</p> <p>Der TGN ist nicht vollständig. Als kompilierte Ressource wächst er durch Beiträge Dritter.</p> <p>Der TGN ist kein geografisches Informationssystem (GIS), kann aber mit geografischen Datenbanken und Karten verbunden werden. Obwohl die meisten Einträge im TGN Geokoordinaten enthalten, handelt es sich bei diesen Koordinaten nur um ungefähre Angaben, die als Referenz dienen.</p> <p>Der Auf- und Ausbau des TGN erfolgt in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard für Thesauri ISO 25964. Er genießt ein hohes Renommee und wird weltweit in Gedächtnisinstitutionen eingesetzt.</p>
-----------------------	---

Weblink	https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/
Abdeckung Entitäten	Geografika
Größe (Anzahl Begriffe)	3.020.110 (5.327.275 Namen, 2025-11-19)
Sprachen	US-amerikanisches Englisch; Ortsnamen in verschiedenen Sprachen, historische Namen, landessprachliche Namen, offizielle Namen
Lizenzierung	ODC-By 1.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: J. Paul Getty Trust Redaktion: Getty Research Institute
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Aufbau, Inhalt: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/about.html Linked Open Data: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/index.html Getty Vocabulary Program Ontology: https://vocab.getty.edu/ontology Nachnutzung, technische Aspekte: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/index.html
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Ja, Beiträge unterschiedlichen Umfangs nach Abschluss eines Data Contribution and License Agreements; gemäß TGN-Redaktionsregeln; über Tabellenformat, Online-Formular, XML, siehe https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/contribute.html Redaktionsregeln: https://www.getty.edu/publications/vocabularies-editorial-guidelines/tgn-guidelines/
Schnittstellen / Datenbezug	SPARQL, Webservice, Datenabzug zum Download Dokumentation: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/download.html
Mapping-Services	Reconciliation API: https://services.getty.edu/vocab/reconcile/ OpenRefine Reconciliation API: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/openrefine.html
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	JSON, RDF/XML, Turtle, N-Triples relationale Tabellen, XML

Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BAROC: http://bartoc.org/en/node/109 FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.1413b5 LOV: https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/gvp (Getty Vocabulary Program Ontology) museumsvocabular.de: https://museumsvocabular.de/thesaurus-of-geographical-names-tgn/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190525 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q1520117	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde	
geeignet für MDS-Elemente	Ort , Inhaltsschlagwort (dargestellter Ort)	
geeignet für weitere Elemente	Repository/Location	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten	grün	

<p>Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos</p>		
<p>Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos</p>	rot	keine Information zur Versionierung
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos</p>	grün	

<p>Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos</p>	gelb	<p>TGN bietet keine Mappings auf andere Vokabulare. Wikidata Mapping-Property "Getty Thesaurus of Geographic Names ID" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1667</p>
<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	<p>Aufbau gemäß ISO 25964; vgl. Redaktionsprozess und Qualitätsmanagement für neue Begriffe</p>
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die</p>	grün	

Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos		
---	--	--

3.9 Getty Union List of Artist Names (ULAN)	
Kurzcharakterisierung	<p>Strukturiertes Vokabular mit Namen und anderen Informationen zu Personen und Körperschaften.</p> <p>ULAN weist vor allem Hersteller:innen von Werken der bildenden Kunst nach, aber auch Architekt:innen, andere Kunstschaffende, Unternehmen und Ateliers, sowohl namentlich bekannte als auch anonyme. Auftraggeber:innen, Mäzen:innen und Kunstsammler:innen sind ebenso einbezogen wie Hersteller:innen von visuellen Kulturobjekten mit zeremoniellem oder funktionalem Charakter.</p> <p>Die Einträge enthalten Namen, Beziehungen und biografische Informationen zu Personen und Körperschaften, die für die Dokumentation, Sammlung und Erforschung umfassender Informationen über Kunst, Architektur und andere materielle Kultur erforderlich sind.</p> <p>Der Auf- und Ausbau von ULAN erfolgt in Übereinstimmung mit dem internationalen Standard für Thesauri ISO 25964. Es genießt ein hohes Renommee und wird weltweit in Gedächtnisinstitutionen eingesetzt.</p>
Weblink	https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/
Abdeckung Entitäten	Personen und Körperschaften
Größe (Anzahl Begriffe)	525.300 (1.483.845 Namen, 2025-11-19)
Sprachen	US-amerikanisches Englisch; Personen- und Körperschaftsnamen und ihre Varianten teilweise mit Sprachauszeichnungen
Lizenzierung	ODC-By 1.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: J. Paul Getty Trust Redaktion: Getty Research Institute
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Aufbau, Inhalt: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/about.html

	<p>Linked Open Data: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/index.html</p> <p>Getty Vocabulary Program Ontology: https://vocab.getty.edu/ontology</p> <p>Nachnutzung, technische Aspekte: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/index.html</p>
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	<p>Ja, Beiträge unterschiedlichen Umfangs nach Abschluss eines Data Contribution and License Agreements; gemäß ULAN-Redaktionsregeln; über Tabellenformat, Online-Formular, XML, siehe https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/contribute.html</p> <p>Redaktionsregeln: https://www.getty.edu/publications/vocabularies-editorial-guide/lines/ulan-guidelines/</p>
Schnittstellen / Datenbezug	<p>SPARQL, Webservice, Datenabzug zum Download Dokumentation: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/download.html</p>
Mapping-Services	<p>Reconciliation API: https://services.getty.edu/vocab/reconcile/</p> <p>OpenRefine Reconciliation API: https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/obtain/openrefine.html</p>
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>JSON, RDF/XML, Turtle, N-Triples, relationale Tabellen, XML</p>
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: http://bartoc.org/en/node/118</p> <p>FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.f84009</p> <p>LOV: https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/gvp (Getty Vocabulary Program Ontology)</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/union-list-of-artist-names-ulan/</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190518</p> <p>Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q2494649</p>
geeignet für Fachrichtung	<p>Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst</p>
geeignet für MDS-Elemente	<p>Person/Körperschaft, Inhaltsschlagwort (dargestellte Person oder Körperschaft), Rechtswahrnehmung Mediendatei, Verwahrende Einrichtung, Datensatzerstellende Einrichtung</p>

geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	Siehe Semantic View, Elemente: dcterms:created, dcterms:modified, skos:changeNote, dcterms:contributor
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	gelb	ULAN bietet keine Mappings auf andere Vokabulare. Wikidata Mapping-Property "Union List of Artist Names ID" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P245
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	
Es werden ausreichend	grün	

<p>Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>		
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	<p>Aufbau gemäß ISO 25964; vgl. Redaktionsprozess und Qualitätsmanagement für neue Begriffe</p>
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	

3.10 Grobsystematik

<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Die Grobsystematik ist ein Ergebnis des Projekts "Kleine Museen" (Institut für Museumskunde (heute: Institut für Museumsforschung) Berlin, Museumsämter Rheinland und Westfalen-Lippe, 1984-1988) und wurde zuerst 1988 publiziert: Carlos Saro und Christof Wolters: EDV-gestützte Bestandserschließung in kleinen und mittleren Museen. Bericht zum Projekt "Kleine Museen" für den Zeitraum</p>
------------------------------	---

	<p>1984-1987. Berlin 1988 (Materialien aus dem Institut für Museumskunde, 24, Anhang S. 35ff.).</p> <p>Das Vokabular bietet eine polyhierarchische Grobklassifikation als Ordnungshilfe, mit der ursprünglich die Archive der Museumsämter unterstützt werden sollten. Sie wird aber auch von kleineren und mittelgroßen Museen bei der Bestandserschließung verwendet.</p> <p>Die Klassifikation hat 62 Hauptgruppen nach Funktions- oder Nutzungskontexten, aber auch nach klassifikatorischen oder historischen Einordnungen, Status, Material, Nutzergruppen etc.</p> <p>Teilweise decken sich die Begriffe mit denen der OBG, wobei es inhaltlich im Einzelnen Abweichungen gibt, da die OBG kontinuierlich redaktionell weiterentwickelt wird.</p> <p>Auf museumsvokabular.de wird die Grobsystematik zum Download in XML sowie in einer experimentelle Aufbereitung der Terme in SkoHub angeboten. Die Grobsystematik ist zusätzlich bei museum-digital im Terminologieservice <code>md:term</code> verfügbar. Eine Synchronisation der Angebote erfolgt nicht.</p>
Weblink	<p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/grobsystematik/ SkoHub: https://museumsvokabular-de.github.io/Museumsvokabular-Hub/grobsystematik.html museum-digital md:term: https://term.museum-digital.de/</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Werke/Objekte
Größe (Anzahl Begriffe)	<p>museumsvokabular.de: 9.241 (RDF-XML, <code>museumvok-XML</code>, SkoHub, 2025-11-13)</p> <p>museum-digital md:term: RDF-XML-Download: 14.832 Begriffe - alle Serialisierungen (2025-11-13)</p>
Sprachen	Deutsch
Lizenzierung	<p>museumsvokabular.de: CC BY-NC-SA 2.0 DE</p> <p>museum-digital md:term: keine Angabe</p>
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Institut für Museumskunde (heute: Institut für Museumsforschung), in Zusammenarbeit mit den Museumsämtern Rheinland und Westfalen-Lippe
Redaktion aktiv?	Nein, da das Projekt abgeschlossen ist
Weblink Dokumentation	Materialien aus dem Institut für Museumskunde: 24, 1988
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Nein, da das Projekt abgeschlossen ist

Schnittstellen / Datenbezug	museum-digital md:term: REST-API (https://term.museum-digital.de/swagger/)	
Mapping-Services	Reconciliation-API: https://term.museum-digital.de/grobsystematik/reconciliation/ag?lang=de	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	museumsvokabular.de: RDF-XML, museumvok-XML SkoHub: JSON. Auf der zugehörigen GitHub-Seite https://github.com/museumsvokabular-de/Museumsvokabular-Hub wird zusätzlich auch Turtle angeboten. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Angebot von museumsvokabular.de. museum-digital md:term: RDF-XML, JSON-LD	
Nachweis in Registries / bei Wikidata	BARTOC: https://bartoc.org/en/node/452 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-13) LOV: nicht vorhanden (2025-11-13) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/grobsystematik/ R:hovono: nicht vorhanden (2025-11-13) Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q126952524	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Naturwissenschaft/Technik	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung <i>museumsvokabular.de: Die SkoHub-Umsetzung ist bislang nicht Teil des regulären Serviceangebots. Sie wird daher bei der Einstufung der FAIRness nicht berücksichtigt.</i>

<p>Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos</p>	gelb	museumsvokabular.de: Das Vokabular ist im regulären Angebot nicht direkt mit einem eindeutigen Identifikator adressierbar. Dies ist nur über Wikidata sowie die Registry BARTOC gewährleistet. Zudem ist es in der SkoHub-Umsetzung möglich.
	gelb	museum-digital md:term: Das Vokabular ist selbst nicht direkt über einen Identifikator adressierbar.
<p>Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos</p>	grün	museum-digital md:term
	gelb	museumsvokabular.de: In den verfügbaren Downloadformaten wird für jeden Begriff ein Identifikator angegeben; dieser liegt aber nicht als URL vor und ist auch nicht mittels Base-URL zu einem vollwertigen URI ergänzbar. Als Identifikator wird jeweils die Vorzugsbezeichnung wiederholt. Damit ist die Eindeutigkeit des Identifikators gefährdet. Bsp.: grobsystematik/Abendtasche SkoHub: Vorzugsbezeichnung als ID wird durch URL-Komponente ergänzt.
<p>Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos</p>	grün	museum-digital md:term
	gelb	museumsvokabular.de: Eine Suche nach Begriffen ist nur mittelbar in den Download-Angeboten möglich. In der SkoHub-Umsetzung ist eine Suche nach Begriffen möglich.
<p>Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos</p>	grün	museum-digital md:term
	gelb	museumsvokabular.de: Download-Formate enthalten keine Identifikatoren in Form von URIs; es wird nur eine menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. Eine maschinenlesbare Repräsentation wird nur über die SkoHub-Umsetzung angeboten.
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder</p>	grün	museum-digital md:term
	gelb	museumsvokabular.de: Das Vokabular ist in

einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos		Wikidata und in BARTOC auffindbar. Die Begriffe im Webangebot sind nicht einzeln indiziert. Eine Abfrage der einzelnen Begriffe ist nur über die SkoHub-Umsetzung möglich.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	museum-digital md:term
	grün	museumsvokabular.de
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	museum-digital md:term
	gelb	museumsvokabular.de: Eine Versionierung erfolgt nicht. Das Erstellungsdatum des Datensatzes ist in den Serialisierungen enthalten, jedoch kein Modifikationsdatum. Es ist also davon auszugehen, dass das Angebot seit seiner Bereitstellung nicht mehr aktualisiert wurde.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	museum-digital md:term
	grün	museumsvokabular.de
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	gelb	Die Grobssystematik entspricht nur teilweise DIN 1463 bzw. ISO 25964 (fehlende Scope Notes; keine Homonym-Disambiguierung).
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	rot	Es sind keine qualifizierten Verknüpfungen vorhanden. Es gibt auch keine entsprechende Mapping-Property bei Wikidata.

<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	rot	<p>museum-digital md:term: kein Nachweis der Lizenz, keine Integration in die angebotenen Serialisierungen.</p>
	grün	<p>museumsvokabular.de</p>
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Wesentliche Informationen zur Entstehung des Vokabulars werden in den Materialien aus dem Institut für Museumskunde: 24, 1988 bereitgestellt. Es fehlen aber Informationen zur weiteren redaktionellen Bearbeitung.</p>
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	rot	<p>Weil die Systematik ursprünglich für einen anderen Zweck, der Ordnung von Archivalien von Museumsämtern, erstellt wurde, werden einige für die Objektdokumentation wesentliche Bereiche nicht abgedeckt.</p> <p>Die Begriffe verfügen nicht über Definitionen, es erfolgt häufig keine Disambiguierung von Homonymen.</p> <p>Die hierarchische Zuordnung der Begriffe innerhalb der Systematik ist in nichtarchivalischen Anwendungskontexten oft nicht schlüssig.</p>
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Definitionen fehlen. Durch den hierarchischen Aufbau des Vokabulars werden immerhin Bedeutungskontexte mitgegeben, wobei die Zuordnung innerhalb der Hierarchie nicht immer leicht verständlich ist.</p>
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Abgesehen von einzelnen Synonymen sind kaum einschlägige Attribute vorhanden. Die hierarchische Einordnung des Begriffs innerhalb des Vokabulars trägt zur klärenden Kontextualisierung bei.</p>

3.11 Hessische Systematik

Kurzcharakterisierung

Die "Hessische Systematik" ist eine monohierarchische Systematik für kulturhistorische Museen. Sie bestand ursprünglich aus 18 Hauptgruppen und untergliederte sich nach Sach- und Untergruppen, zusätzlich gibt es jeweils zugeordnete Gegenstandsbeispiele. Die Systematik wurde vom Hessischen Museumsverband für die systematische Ordnung von Inventar-Karteikarten ab 1993 entwickelt. Die eigentliche Bestimmung des Museumsobjekts einschließlich seines Objekttyps soll separat erfolgen. Die 5. Auflage der Systematik erschien im Print 2009 mit 19 Hauptgruppen.

Folgende Versionen sind online verfügbar:

1. Der Museumsverband Hessen stellt die Printversion der "Systematik zur Inventarisierung kulturgeschichtlicher Bestände in Museen" von 2009 als [PDF](#) zur Verfügung. Sie enthält auch ausführliche Benutzungshinweise.
2. Die "[digiCULT Hessische Systematik](#)" enthält mittlerweile 26 Hauptgruppen und knapp 1300 Begriffe. Die Gegenstandsbeispiele wurden nicht übernommen.
Das Vokabular wird seit 2003 entsprechend der Bedarfe der Mitgliedermuseen der digiCULT-Verband eG angepasst und erweitert. Das Vokabular ist nicht abgeschlossen, es wird gepflegt und auf Anfrage erweitert. Die inhaltliche und die redaktionelle Verantwortung des Vokabulars liegt bei der digiCULT-Verband eG.
3. Im Vokabularangebot von [museum-digital md:term](#) hat die Hessische Systematik 20 Hauptgruppen. Die Gegenstandsbeispiele wurden als eine weitere Gliederungsebene in der Darstellung übernommen. Die Datenübernahme erfolgte am 12.02.2017.
4. [museumsvokabular.de](#) bietet ein 2012 aus der Datenbank des Hessischen Museumsverbandes erzeugtes PDF, das einige Aktualisierungen gegenüber dem publizierten Stand von 2009 aufweist.
5. Der Service [DANTE](#) der VZG integrierte die Hessische Systematik 2017, basierend auf der digiCULT-Version.
6. Der Bestand aus DANTE wird auch bei VZG Terminology als [kuniweb-Sachgruppe](#) angeboten. Er wurde von der VZG um weitere Einträge ergänzt und enthält 19 Hauptgruppen. Es handelt sich um einen Abzug vom Januar 2023.

Die Angebote 2 bis 6 weichen im Umfang und Inhalt von der ursprünglichen Version der Hessischen Systematik ab und unterscheiden sich auch untereinander. Die Gegenstandsbeispiele wurden in die Angebote 2 bis 6 nicht übernommen.

Weblink	<ol style="list-style-type: none"> 1. Museumsverband Hessen: https://museumsverband-hessen.de/veroeffentlichung/en/downloads-bestellungen/arbeitshilfen/ (https://museumsverband-hessen.de/wp-content/uploads/2023/10/mvh_systematik_inventarisierung_kulturge_schichtlicher_bestande.pdf) 2. museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/hessische-systematik/ 3. digiCULT:Hessische Systematik http://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://digicult.vocnet.org/sachgruppe/&startNode=hs00148&lang=de&d=n 4. museum-digital md:term: Hessische Systematik https://term.museum-digital.de/ und https://term.museum-digital.de/hesys/tag/2771 5. VZG Terminology: kuniweb-Sachgruppe: https://uri.gbv.de/terminology/kuniweb_sachgruppe/ 6. DANTE: https://dante.gbv.de/#lists/vocabulary/e51c6ae5-9b42-4c66-ae07-e72332a178e2, Begriffe: https://dante.gbv.de/search?p=110
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke
Größe (Anzahl Begriffe)	<p>Museumsverband Hessen: 806</p> <p>museumsvokabular.de: 845</p> <p>digiCULT xTree.public: 1.295 (2025-11-21)</p> <p>museum-digital md:term: 3.256 (2025-11-21)</p> <p>VZG Terminology: kuniweb-Sachgruppe: 1.091 (2025-11-21)</p> <p>DANTE: 880 (2025-11-21)</p>
Sprachen	deutsch; englisch
Lizenzierung	<p>Museumsverband Hessen, digiCULT xTree.public, museum-digital md:term: keine Angabe</p> <p>Museumsvokabular.de: CC-BY-NC-SA 2.0</p> <p>DANTE: CC-BY-SA 4.0</p> <p>VZG Terminology: CC-BY-SA 4.0</p>
Träger / Redaktionsverantwortung	<p>ursprünglich Museumsverband Hessen</p> <p>digiCULT-Verbund e.V. für die xTree.public-Version</p>
Redaktion aktiv?	Museumsverband Hessen: Aktivität unklar

	<p>digiCULT-Verbund e.V. für die xTree.public-Version</p>
<p>Weblink Dokumentation</p>	<p>Museumsverband Hessen: https://museumsverband-hessen.de/wp-content/uploads/2023/10/mvh_systematik_inventarisierung_kulturgeschichtlicher_bestande.pdf und Arbeitshilfe "Inventarisieren mit der „Hessischen Systematik“ (2012), kostenpflichtig bestellbar</p> <p>digiCULT: https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://digicult.vocnet.org/sachgruppe/&startNode=hs00148&lang=de&d=n# Menüpunkt "Info"</p>
<p>Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?</p>	<p>Es ist unklar, ob aktuell noch über den Hessischen Museumsverband Ergänzungs- und Änderungswünsche an die Redaktion herangetragen werden können. Für die xTree.public-Version hat der digiCULT-Verbund ein Redaktionsverfahren.</p>
<p>Schnittstellen / Datenbezug</p>	<p>digiCULT xTree public: Zugangsbeschränkte REST-API für Einrichtungen des digiCULT-Verbundes (Dokumentation: https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/docs/xTree_rest_0.86.pdf)</p> <p>VZG: REST-API in DANTE (Dokumentation: https://api.dante.gbv.de/start/)</p> <p>museum-digital md:term: REST-API (Dokumentation: https://term.museum-digital.de/swagger/)</p>
<p>Mapping-Services</p>	<p>Reconciliation-API: https://term.museum-digital.de/hesysoberbegriffsdatei/reconciliation/tag?lang=de</p> <p>NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F489</p>
<p>verfügbare Datenformate / Serialisierungen</p>	<p>digiCULT xTree.public: RDF-XML, JSON</p> <p>museum-digital md:term: RDF-XML, JSON</p> <p>DANTE: JSKOS, MARC-XML, MARC-JSON, Turtle, N-Triples</p> <p>VZG Terminology: JSKOS, Turtle, RDF-XML, N-Triples</p>
<p>Nachweis in Registries / bei Wikidata</p>	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/489 (Museumsverband Hessen) und https://bartoc.org/en/node/20804 (digiCULT Hessische Systematik)</p> <p>FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-21)</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-11-21)</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/hessische-systematik/</p>

	R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190646 (digiCULT Hessische Systematik) Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q126952483	
geeignet für Fachrichtung	Ethnologie, Kulturgeschichte, Kunst	
geeignet für MDS-Elemente	Klassifikation , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	museum-digital	
Bemerkungen	Die Systematiknummern der Originalversion werden nur in den PDFs des Museumsverbands Hessen, bei museumsvokabular.de und in museum-digital md:term mitgeführt. Die anderen Angebote vergeben eigene Systematiknummern. Ein Abgleich der Fassungen ist dadurch sehr erschwert. Eine Abstimmung zwischen den Anbietern der verschiedenen Fassungen wäre wünschenswert.	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	Museumsverband Hessen
	gelb	museumsvokabular.de: Nicht direkt adressierbar, aber es gibt eine Wikidata-Entity und Einträge in Registrys.
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	gelb	Museumsverband Hessen: Nur menschenlesbarer Identifikator in PDF
	gelb	museumsvokabular.de: Nur menschenlesbarer Identifikator in PDF

<p>Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos</p>	gelb	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	rot	Museumsverband Hessen: Nur menschliche Suche; Begriffe liegen nur in unstrukturiertem Dateiformat als PDF vor.
	rot	museumsvokabular.de: Nur menschliche Suche; Begriffe liegen nur in unstrukturiertem Dateiformat als PDF vor.
<p>Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos</p>	gelb	digiCULT xTree.public: Schnittstelle zugangsbeschränkt
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	gelb	Museumsverband Hessen: Dereferenzierung nur für das Vokabular selbst; Begriffe liegen nur in unstrukturiertem Dateiformat PDF vor.
	rot	museumsvokabular.de: Vokabular ohne PID; Begriffe liegen nur in unstrukturiertem Dateiformat PDF vor.
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos</p>	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	gelb	Museumsverband Hessen: Auffindbar über Web-Suchmaschinen und Registry-Eintrag (BARTOC); Begriffe nicht indiziert
	gelb	museumsvokabular.de: Vokabular über Web-Suchmaschinen auffindbar; Begriffe nicht indiziert

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	alle Angebote
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	alle Angebote
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	gelb	Museumsverband Hessen: Erstellungsdatum des PDF enthalten; keine Angabe zu Modifikationen
	gelb	museumsvokabular.de: Erstellungsdatum des PDF enthalten; keine Angabe zu Modifikationen
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	rot	Museumsverband Hessen: Vokabular liegt ausschließlich als PDF vor.
	rot	museumsvokabular.de: Vokabular liegt ausschließlich als PDF vor.
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE: JSKOS verfügbar
	grün	VZG Terminology: JSKOS verfügbar
	rot	Museumsverband Hessen: nur PDF verfügbar

	rot	museumsvokabular.de: nur PDF verfügbar
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	rot	Keines der Angebote enthält Mappings auf andere Vokabulare.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	rot	digiCULT xTree.public: keine Lizenzangabe
	rot	museum-digital md:term: keine Lizenzangabe
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology: In den Serialisierungen wird nur im Datensatz zum Vokabular selbst, nicht zu den einzelnen Begriffen die Nutzungslizenz angegeben.
	rot	Museumsverband Hessen: Lizenzangabe menschenlesbar (PDF)
	gelb	museumsvokabular.de: Lizenzangabe menschenlesbar (PDF)
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Es fehlen bei allen Anbietern ausreichende Angaben zu den aktuellen Redaktionsprozessen. Abweichende Ergänzungen sind nicht hinreichend dokumentiert.
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	gelb	Das Vokabular enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich. Durch die nicht abgestimmten Ausbau-Aktivitäten verschiedener Anbieter ist die Interoperabilität von Daten, die die Hessische Systematik nutzen, eingeschränkt. Die vorgenommenen Erweiterungen stehen teilweise sogar im Widerspruch zueinander (Beispiel: Fotografie ist in digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology eine Unterkategorie von "Bildwerke/Angewandte Kunst/Bildende Kunst", bei museum-digital md:term aber eine eigene Hauptgruppe mit Unterkategorien zum Darstellungsinhalt, was nicht der sonstigen Gliederung nach Nutzungs- und Funktionszusammenhängen entspricht.)
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	gelb	Die hierarchische Einordnung des Begriffs innerhalb des Vokabulars trägt zur klärenden Kontextualisierung bei. Es gibt eine größere Zahl von Alternativbezeichnungen.

		In allen Angeboten außer dem des Museumsverbands Hessen fehlen die "Gegenstandsbeispiele", die den Objekttyp passender Sammlungsgegenstände benennen und damit zur korrekten Anwendung der Systematik beitragen.
	grün	Museumsverband Hessen: Dieses Angebot enthält außerdem die Gegenstandsbeispiele, Erläuterungen zu den Hauptgruppen und zur praktischen Anwendung der Systematik.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Die Interpretierbarkeit der Begriffe wird durch die hierarchische Einordnung durchweg unterstützt. Es gibt Alternativbezeichnungen und in manchen Angeboten Sprachvarianten, es fehlen aber Definitionen, Querverweise und Anwendungsbeispiele sowie Mappings auf andere Vokabulare.

3.12 Hornbostel-Sachs-Klassifikation

Kurzcharakterisierung	<p>Die Hornbostel-Sachs-Systematik ist ein Klassifikationssystem für Musikinstrumente. Sie wurde 1914 von Erich Moritz von Hornbostel und Curt Sachs veröffentlicht. Sie ist das heute am weitesten verbreitete System zur Einteilung von Musikinstrumenten. Die Hornbostel-Sachs-Systematik ist hierarchisch aufgebaut und nach Funktionsweise der Instrumente systematisiert.</p> <p>Ein Scan der Originalversion von 1914 wird auf der Seite des Oberlin College and Conservatory zum Download angeboten. Die Systematik wurde vom MIMO-Konsortium 2011 überarbeitet und online maschinenlesbar zur Verfügung gestellt. MIMO empfiehlt ergänzend die Nutzung des Thesaurus of Musical Instrument Names, in dem Objektbezeichnungen für Einzelinstrumente in die Hornbostel-Sachs-Systematik eingeordnet werden.</p> <p>Daneben liegt die Hornbostel-Sachs-Systematik auch in museum-digital md:term, in DANTE sowie in VocabS (DARIAH-EU) vor, wobei sich die Anzahl der Begriffe in den einzelnen Instanzen weitgehend unterscheidet. Die von MIMO betriebene Skosmos-Instanz von 2019 mit 643 Termen</p>
-----------------------	---

	scheint die aktuellste und vollständigste zu sein.
Weblink	<p>Oberlin: Digitalisat des Originals von 1914: https://www2.oberlin.edu/faculty/rknight/Organology/H-S-1914-German.pdf</p> <p>MIMO/ICOM-CIMCIM: https://vocabulary.mimo-international.com/HornbostelAndSachs/de/?clang=en</p> <p>DANTE: https://dante.gbv.de/#/detail/40c78a51-3ad1-4ff6-8a96-02d74660789e</p> <p>VZG Terminology: https://uri.gbv.de/terminology/hornbostelsachs/</p> <p>museum-digital md:term: https://term.museum-digital.de/hornbostel/tag/tree#84</p> <p>Vocabs (DARIAH): https://vocabs.acdh.oew.ac.at/hsinstruments_thesaurus/de/</p>
Abdeckung Entitäten	Musikinstrumente (nach funktionsweise)
Größe (Anzahl Begriffe)	<p>Oberlin Originalversion PDF: nicht ermittelbar</p> <p>MIMO/ICOM-CIMCIM: 643 (2025-10-23)</p> <p>DANTE und VZG-Terminology: 7.514 (2025-11-28)</p> <p>museum-digital md:term: 366 (2025-10-23)</p> <p>Vocabs (DARIAH): 412 (2025-10-23)</p>
Sprachen	<p>Oberlin Originalversion PDF: Deutsch</p> <p>MIMO/ICOM-CIMCIM -Version: Englisch</p> <p>DANTE und VZG Terminology: Deutsch, Englisch</p> <p>museum-digital md:term: Englisch</p> <p>Vocabs (DARIAH): Deutsch, Englisch</p>
Lizenzierung	<p>DANTE und VZG Terminology: CC0 1.0 Universal</p> <p>Andere Angebote: keine Angabe</p>
Träger / Redaktionsverantwortung	MIMO (Musical Instrument Museums Online) als weltweites Konsortium musikinstrumente-sammelnder Museen und ICOM-CIMCIM
Redaktion?	MIMO-Konsortium und ICOM-CIMCIM
Weblink Dokumentation	<p>https://mimo-international.com/MIMO/about-mimo.aspx#frame-508</p> <p>https://cimcim.mini.icom.museum/resources/classification-of-</p>

	musical-instruments/
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Die Redaktion erfolgt im Rahmen des MIMO Konsortiums oder bei ICOM-CIMCIM.
Schnittstellen / Datenbezug	<p>MIMO/ICOM-CIMCIM: Downloadmöglichkeit für einzelne Begriffsdatensätze</p> <p>DANTE: REST-API (https://api.dante.gbv.de/start/)</p> <p>museum-digital md:term: REST-API (https://term.museum-digital.de/swagger/)</p> <p>Vocabs (DARIAH): REST-API (Swagger, https://vocabs-api.acdh.oeaw.ac.at/)</p>
Mapping-Services	<p>Reconciliation-API: https://term.museum-digital.de/oberbegriffsdatei/reconciliation/tag?lang=de</p> <p>Cocoda Mapping Tool: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/app/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F1048</p> <p>NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F1048</p>
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>MIMO/ICOM-CIMCIM: RDF-XML, Turtle, JSON-LD</p> <p>DANTE: JSKOS, MARC-XML, MARC-JSON, Turtle, N-Triples</p> <p>VZG Terminology: JSKOS, Turtle, RDF-XML, N-Triples</p> <p>museum-digital md:term: RDF-XML, JSON</p> <p>Vocabs (DARIAH): RDF-XML, Turtle, JSON-LD</p>
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/1048</p> <p>FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-21)</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-11-21)</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/hornbostel-sachs/</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190572</p> <p>Wikidata: Hornbostel-Sachs: https://www.wikidata.org/entity/Q496327, MIMO's classification of musical instruments: http://www.wikidata.org/entity/Q26836418</p>
geeignet für Fachrichtung	Musikwissenschaften, Kulturgeschichte
geeignet für MDS-Elemente	Klassifikation , Inhaltsschlagwort

geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana , museum-digital	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	Oberlin
	grün	MIMO/ICOM-CIMCIM
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	museum-digital md:term
	grün	Vocabs (DARIAH)
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	gelb	Oberlin: Die Identifikatoren im PDF sind ausschließlich menschenlesbar.
	grün	MIMO/ICOM-CIMCIM
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	museum-digital md:term
	grün	Vocabs (DARIAH)
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	rot	Oberlin: Die Suche ist nur für Menschen möglich. Die Begriffe liegen unstrukturiert in einem PDF vor.
	gelb	MIMO/ICOM-CIMCIM: Die Suche ist für Menschen möglich und es gibt ein Download-Angebot. Für Maschinen ist die Suche nach einem Begriff nur bedingt möglich, da kein Schnittstellenangebot vorhanden oder zumindest nicht mit vertretbarem Rechercheaufwand zu finden ist.
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	museum-digital md:term
	grün	Vocabs (DARIAH)

Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	gelb	Oberlin: Es gibt nur eine menschenlesbare Repräsentation des Vokabulars in Form eines PDF, auf die dereferenziert werden kann.
	grün	MIMO/ICOM-CIMCIM
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	museum-digital md:term
	grün	Vocabs (DARIAH)
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	gelb	Oberlin: Das Vokabular ist über Registrys auffindbar, die Begriffe sind allerdings nicht einzeln indiziert.
	grün	MIMO/ICOM-CIMCIM
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	museum-digital md:term
	grün	Vocabs (DARIAH)
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	Oberlin: Erstellungsdatum des PDF enthalten; keine Angabe zu Modifikationen
	rot	MIMO/ICOM-CIMCIM: Die letzte Änderung wird

		weder im menschenlesbaren Angebot noch in den Serialisierungen angegeben. Ein Erstellungsdatum ist nur auf Ebene des Vokabulars angegeben. Ob danach noch Aktualisierungen erfolgt sind, ist nicht nachzuvollziehen.
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	gelb	museum-digital md:term: Im menschenlesbaren Webangebot wird das Datum der letzten Änderung nicht angegeben. Dies erfolgt nur in der JSON-LD-Serialisierung.
	rot	Vocabs (DARIAH): Letzte Änderung wird weder im menschenlesbaren Angebot noch in den Serialisierungen angegeben. Das Erstellungsdatum ist in unstrukturierter Form auf Vokabularebene angegeben ("Beschreibung" im menschenlesbaren Angebot, dc:description in der Turtle-Serialisierung)
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	rot	Oberlin: Vokabular liegt ausschließlich als PDF vor.
	grün	MIMO/ICOM-CIMCIM
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	museum-digital md:term
	grün	Vocabs (DARIAH)
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	rot	Oberlin: Vokabular liegt ausschließlich als PDF vor.
	grün	MIMO/ICOM-CIMCIM
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	grün	museum-digital md:term
	grün	Vocabs (DARIAH)

Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	rot	In keinem Angebot sind qualifizierte Mappings zu anderen Vokabularen vorhanden.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	rot	Oberlin: Keine Lizenzangabe im PDF vorhanden.
	rot	MIMO/ICOM-CIMCIM: Es wird keine Lizenz ausgewiesen, weder im Webangebot noch in den Serialisierungen.
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
	rot	museum-digital md:term: Es wird keine Lizenz ausgewiesen, weder im Webangebot noch in den Serialisierungen.
	rot	Vocabs (DARIAH): Es wird keine Lizenz ausgewiesen, weder im Webangebot noch in den Serialisierungen.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Wesentliche, aber nicht alle wünschenswerten Vokabular-Metadaten sind vorhanden. So fehlen z. B. in einigen Instanzen Lizenzangaben und Angaben zur Versionierung. Auch wird nicht ersichtlich, auf welchem Stand der Quelldaten die jeweiligen Instanzen basieren.
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	Besonders die von MIMO betriebene Skosmos-Instanz bildet eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Erschließung von Musikinstrumenten.
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	grün	Oberlin: Mitunter fehlen Definitionen, doch lässt sich die Bedeutung der Begriffe durch die Einordnung in den Hierarchiebaum hinreichend bestimmen.
	grün	MIMO/ICOM-CIMCIM
	gelb	DANTE: Definitionen nur auf der obersten Hierarchieebene der Klassifikation. Die Bedeutung der Begriffe durch die Einordnung in

		den Hierarchiebaum lässt sich zwar weitgehend bestimmen, die Übernahme der Definitionen aus der Originalpublikation wäre zur genaueren Bestimmung allerdings hilfreich gewesen.
	grün	VZG Terminology
	gelb	museum-digital md:term: Definitionen werden nur für die oberste Hierarchieebene übernommen. Die Bedeutung der Begriffe durch die Einordnung in den Hierarchiebaum lässt sich zwar weitgehend bestimmen; im Einzelnen wäre die Übernahme der Definitionen aus der Originalpublikation allerdings hilfreich gewesen.
	grün	Vocabs (DARIAH): wie Oberlin
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Einige relevante Attribute sind vorhanden und die Zuordnung innerhalb der Hierarchie dieser Systematik erscheint stimmig. Allerdings fehlen Synonyme, Mappings und Sprachvarianten in sämtlichen Instanzen.

<h3>3.13 Iconclass</h3>	
Kurzcharakterisierung	Iconclass ist ein Klassifikationssystem für Themen kultureller Objekte. Es wird in Museen, Bibliotheken, kulturhistorischen Sammlungen und kunsthistorischen Projekten vor allem zur thematischen Verschlagwortung der Darstellungsinhalte und Ikonografie visueller Ressourcen eingesetzt. Das System bietet monohierarchisch geordnete Definitionen für Motive, Objekte, Personen, Ereignisse, Situationen und abstrakte Ideen, die durch einen alphanumerischen Code repräsentiert werden. Es wird durch einen umfangreichen Apparat von Schlagworten und Verweisen ergänzt, die die Suche erleichtern. Der thematische Abdeckungsgrad ist umfassend: er reicht von der Alchemie bis zu modernen Alltagsgegenständen, von der Antike bis in die Gegenwart. Die größte Differenzierung weist das System aber bei den klassischen Bildthemen der westlich-europäischen Kunst (antike Mythologie, christliche Themen und Motive) auf.

	<p>Iconclass ist das am weitesten verbreitete wissenschaftliche Hilfsmittel zur Beschreibung und zum Auffinden von auf Bildern dargestellten Themen (Kunstwerke, Buchillustrationen, Reproduktionen, Fotografien usw.). Es wird von Museen und Kunstinstitutionen auf der ganzen Welt verwendet.</p> <p>Nach der in den 1940er Jahren begonnenen Entwicklung des Systems wurde Iconclass 1973-1985 publiziert. Seit Ende der 1980er Jahre ist es digital verfügbar, seit 2004 frei im Internet zugänglich. Die Weiterentwicklung erfolgt auf Impulse der Community hin durch die Iconclass-Redaktion.</p> <p>Die Refinanzierung der laufenden Unterhaltskosten von Iconclass wird seit 2024 über die Konsortialmitgliedschaft für Einzelpersonen und Institutionen ermöglicht. Illustrierte Beispieldaten und Suchfunktion sind daher nur nach Anmeldung über einen kostenfreien Account zugänglich. Iconclass Plus stellt Konsortialmitgliedern nach Anmeldung außerdem bestimmte Funktionen, wie eine Iconclass-referenzierte Bibliografie zu Bildthemen, KI-basierte Bildähnlichkeitssuche und Suchlinks in Datenangebote, die mit Iconclass erschlossen sind, zur Verfügung.</p>
Weblink	<p>Iconclass: https://iconclass.org</p> <p>Finto: https://finto.fi/ic/en/ (Arbeitsstand 2012/2014)</p> <p>Vocabs (DARIAH): https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/iconclass/ (Arbeitsstand 2012/2014)</p>
Abdeckung Entitäten	Themen und Darstellungsinhalte von Werken/Objekten
Größe (Anzahl Begriffe)	<p>Iconclass.org: ca. 40.600 (2025-11-22)</p> <p>Finto und Vocabs (DARIAH): 39.566 (2025-11-22)</p>
Sprachen	<p>vollständig: Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Japanisch, Italienisch</p> <p>teilweise: Finnisch, Niederländisch, Chinesisch</p>
Lizenzierung	<p>Iconclass.org: Datenbank: ODbL v1.0, Daten: CC0 1.0 Universal</p> <p>Finto und Vocabs (DARIAH): ODbL v1.0</p>
Träger / Redaktionsverantwortung	<p>Träger: Henri van de Waal Foundation</p> <p>Redaktion: ICONCLASS, Wijngaardenlaan 42, 2252 XP Voorschoten, The Netherlands Hans Brandhorst, Etienne Posthumus</p>
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	<p>https://iconclass.org/help/about</p> <p>https://github.com/iconclass</p>

Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Ja, Diskussion findet im Rahmen eines Forums statt: https://forum.iconclass.org/ . Eine Bearbeitung von Iconclass über GitHub ist ebenfalls möglich: https://iconclass.org/help/data , https://github.com/iconclass/data
Schnittstellen / Datenbezug	Iconclass.org: FastAPI (https://iconclass.org/help/api), Download: https://github.com/iconclass/data Finto und Vocabs (DARIAH): REST-API (https://api.finto.fi/ und https://vocabs-api.acdh.oeaw.ac.at/)
Mapping-Services	Cocoda Mapping Tool: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/app/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F459 NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F459 network digitaal erfgoed: https://termennetwerk-api.netwerkdigitaalerfgoed.nl/reconcile/ https://iconclass.org
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	RDF-XML, JSON, JSON-LD, JSKOS, Turtle Iconclass AI test set: https://iconclass.org/testset/
Nachweis in Registries / bei Wikidata	BARTOC: http://bartoc.org/en/node/459 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-23) LOV: nicht vorhanden (2025-11-23) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/iconclass/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190524 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q1502787
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Naturgeschichte/Naturkunde
geeignet für MDS-Elemente	Klassifikation , Inhaltsschlagwort
geeignet für weitere Elemente	-
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana
Bemerkungen	-
FAIRness	

	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	Iconclass.org
	grün	Finto und Vocabs (DARIAH): referenzieren auf Iconclass.org
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen.	grün	

(A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	rot	Iconclass.org: Keine Angaben zum Erstellungs- oder Modifikationsdatum auf der Website oder in den Serialisierungen
	gelb	Finto und Vocabs (DARIAH): Erstellungs- oder Modifikationsdatum auf der Seite des Vokabulars, nicht in Serialisierungen
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	gelb	Keine Mappings im Vokabular. Wikidata hat Mapping-Property "Iconclass Notation" https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1256 , über die Mappings zu Iconclass-Begriffen hergestellt werden können.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	Iconclass.org: Lizenzangabe nicht auf der Website, nicht in Serialisierungen. Lizenzangabe für die Daten aber im Github-Repository (https://github.com/iconclass/data/blob/main/LICENCE)
	gelb	Finto und Vocabs (DARIAH): Datenbank-Lizenzangabe auf der Seite des Vokabulars, keine Angabe in Begriffsdatensätzen und Serialisierungen
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe	gelb	Umfangreiche Informationen zur Projektgeschichte auf

bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos		https://iconclass.org/help/about Belege für die Quellen von Einzelbegriffen werden nicht angegeben.
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	Iconclass.org
	gelb	Finto und Vocabs (DARIAH): Publikationsstand veraltet. Keine Aktualisierung seit 2014
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	

3.14 iDAI.chronontology

Kurzcharakterisierung	iDAI.chronontology verbindet verbale Zeitbegriffe (Epochen, Perioden und Ereignisse) mit Datierungen. Die Nutzung findet v. a. in den Fachdisziplinen Archäologie und Klassische Altertumswissenschaft statt. Auf die Daten in iDAI.chronontology kann durch jeden Nutzenden verwiesen werden, ebenso können nach Absprache auch eigene Daten hinzugefügt werden. Das Angebot ist ein Teil der iDAI.welt und stellt den zentralen Gazetteer für Zeitbegriffe am Deutschen Archäologischen Institut (DAI). Analog zum
-----------------------	--

	<p>iDAI.gazetteer wird dieser Gazetteer als Normdatenvokabular für sämtliche zeitbezogene Informationen und Informationssysteme des DAI genutzt, verbindet diese aber auch mit weltweiten Zeit-Gazetteer-Systemen.</p> <p>Das Projekt wurde zwischen 2015 und 2018 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und vom DAI sowie dem Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik (i3mainz) entwickelt. Das Deutsche Archäologische Institut stellt die Langzeitverfügbarkeit der Daten sicher.</p> <p>Im Datenmodell von ChronOntology sind Zeitbegriffe <i>Spacetime Volumes</i> (STV), sie haben zusätzlich zu ihrer zeitlichen Ausdehnung auch eine geographische Ausdehnung. Zeitbegriffe mit fehlenden oder unvollständigen Zeit- oder Ortsangaben sind genauso verfügbar, sie geben den aktuellen Forschungsstand wieder. Neben der zeitlichen und geografischen Einordnung erfordert das Vokabular auch einen Epochentyp.</p> <p>In Portalen außerhalb der iDAI.world wird das Vokabular bisher nicht genutzt. Eine Nutzung erfolgt aber im Kontext von Forschungsprojekten.</p>
Weblink	https://chronontology.dainst.org/
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe, Geografika (als räumliche Bezüge), Perioden/Epochen
Größe (Anzahl Begriffe)	13.843 (2025-11-21)
Sprachen	Deutsch, Englisch
Lizenzierung	CC BY-NC 4.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Deutsches Archäologisches Institut Redaktion: idai.chronontology@dainst.org
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	https://chronontology.dainst.org/info/about
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Meldung von Fehlern, Dubletten etc. an idai.chronontology@dainst.org
Schnittstellen / Datenbezug	REST-API (https://chronontology.dainst.org/info/api)
Mapping-Services	-
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	JSON

Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BAROC: https://bartoc.org/en/node/20473 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-21) LOV: nicht vorhanden (2025-11-21) museumsvocabular.de: https://museumsvocabular.de/idai-chronontology/ R:hovono: nicht vorhanden (2025-11-21) Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q93290784	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst	
geeignet für MDS-Elemente	-	
geeignet für weitere Elemente	Period/Style	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repository verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des	grün	

Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	Das Datum der letzten Änderung wird in der JSON-Serialisierung angegeben, nicht aber im menschenlesbaren Angebot. Die API erlaubt (maschinenlesbar) den Zugriff auf ältere Versionen des Datensatzes, siehe: https://chronontology.dainst.org/info/api
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	gelb	Es gibt keine RDF-, SKOS- oder OWL-Ansicht. Beziehungen werden modelliert, auch wenn die Begriffe nicht hierarchisch abgebildet werden, z. B. durch <i>ist Teil von</i> , <i>folgt auf</i> , <i>wird gefolgt von</i> , <i>hat andere Definition</i> . Eine JSON-Serialisierung wird angeboten.

<p>Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Kein SKOS/OWL-Format verfügbar. Die digitale Provenienz lässt sich klar nachvollziehen. Qualifizierte Beziehungen werden aber modelliert (<i>ist Teil von, folgt auf, wird gefolgt von...</i>)</p>
<p>Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos</p>	rot	<p>Es sind keine qualifizierten Mappings zu anderen Vokabularen vorhanden.</p>
<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Die Nutzungslizenz ist auf Vokabular-Ebene ausgewiesen, jedoch nicht in den Serialisierungen enthalten.</p>
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	<p>Die digitale Provenienz lässt sich klar nachvollziehen und auch anderweitig ist die Meta-Dokumentation aufschlussreich.</p>
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die</p>	grün	

Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos		
---	--	--

<h3>3.15 iDAI.gazetteer</h3>	
Kurzcharakterisierung	<p>Der iDAI.gazetteer wurde vom Deutschen Archäologischen Institut (DAI) zur Normierung der hierarchischen Ordnung ortsbezogener Informationen (Orte, Grabungen, historische Orte, Gebäude, etc.) des DAI entwickelt. Tags, polygonale Informationen und Geokoordinaten werden laufend hinzugefügt.</p> <p>Der iDAI.gazetteer wird in weiteren Informationssystemen des DAI verwendet und ermöglicht somit die Kontextualisierung mit iDAI.objects und iDAI.bibliography.</p> <p>Bestimmte Inhalte (Koordinaten) sind aus Schutzgründen nur für angemeldete Nutzende zu sehen.</p> <p>In Portalen außerhalb der iDAI.world wird das Vokabular bisher nicht genutzt. Eine Nutzung erfolgt aber im Kontext von Forschungsprojekten.</p>
Weblink	https://gazetteer.dainst.org/app#!/home
Abdeckung Entitäten	Geografika
Größe (Anzahl Begriffe)	143.363 (2025-11-21)
Sprachen	<p>Deutsch, Englisch, Arabisch</p> <p>Begriffe werden teilweise in folgenden Sprachen gelistet: <i>Englisch, Deutsch, Arabisch, Baskisch, Bulgarisch, Chinesisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Latein, Niederländisch, Norwegisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch</i></p>
Lizenzierung	CC BY 4.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Deutsches Archäologisches Institut (DAI) Redaktion: idaigazetteer@dainst.de
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	https://gazetteer.dainst.org/app#!/help

Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Kurzbeschreibung, Link auf passende Dokumentation, Rückmeldungen, Korrekturen und Ergänzungsvorschläge können (idealerweise unter Angabe der gazetteer-ID) per Mail an idai.gazetteer@dainst.de geschickt werden.	
Schnittstellen / Datenbezug	REST-API (Dokumentation https://gazetteer.dainst.org/app/#!/help)	
Mapping-Services	-	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	JSON, KML, RDF/XML, GeoJSON, Shapefile	
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/1376</p> <p>FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-10-21)</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-10-21)</p> <p>museumsvokabular.de: nicht vorhanden (2025-10-21)</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1183375</p> <p>Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q93290690</p>	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst	
geeignet für MDS-Elemente	Ort	
geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem	grün	

Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos		
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	rot	Das Vokabular ist aktuell als Version 2.9.9 verfügbar (Stand: 2025-11-22). Allerdings wird weder ein Erstellungsdatum noch das Datum der letzten Änderung in der Webanzeige oder in den Serialisierungen angegeben.
Das Vokabular und die	grün	

<p>zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos</p>		
<p>Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos</p>	grün	
<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	gelb	Die Nutzungslizenz ist auf Vokabular-Ebene ausgewiesen, jedoch nicht in den Serialisierungen enthalten.
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	gelb	Es gibt Provenienzangaben zur Herkunft der Begriffe, aber keine weiteren Informationen zur Pflege des Gazetteers.
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1)</p>	grün	

mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	

<h3>3.16 iDAI.world Thesaurus</h3>	
Kurzcharakterisierung	<p>Der iDAI.world Thesaurus ist zwischen 2015 und 2019 vor allem für Sachbegriffe entwickelt worden, die in den Systemen des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) verwendet werden. Er führt Vokabulare aus den Bereichen Aktivitäten, Chronologien, Geopolitische Einheiten, Konzeptionelle Objekte, Lebewesen, Materialien, Natürliche Prozesse, Objekte, Raumbezogene Einheiten, Rollen (militärische und politische Ämter) und soziale kollektive Einheiten (Ethnien, Personengruppen u. a.) zusammen. Seine Struktur entspricht dem im Rahmen von DARIAH-EU entwickelten Backbone-Thesaurus. Er gehört zu den iDAI.Thesauri, die alle historischen und aktuellen Thesauri und Vokabulare der Bibliotheken und Projekte des DAI zusammenführen.</p> <p>Der iDAI.world Thesaurus ist zusätzlich im Vocabs Service von DARIAH-EU verfügbar (Abzug von Februar 2022). Eine Synchronisierung mit dem offiziellen Angebot des DAI erfolgt nicht.</p>
Weblink	<p>iDAI.world: http://thesauri.dainst.org/de/concepts/fe65f286.html iDAI.Thesauri: http://thesauri.dainst.org/de.html</p> <p>Vocabs (DARIAH): https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at/DAI/</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe, Körperschaften, Werke/Objekte, Geografika, Perioden/Epochen
Größe (Anzahl Begriffe)	<p>iDAI.world: nicht ermittelbar</p> <p>Vocabs (DARIAH): 6.857 (2025-11-25)</p>

Sprachen	iDAI.world: Deutsch; Einzelne Begriffe auch übersetzt in: Arabisch, Chinesisch, Englisch, Farsi, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch Vocabs (DARIAH): Deutsch, Englisch
Lizenzierung	CC BY 4.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Deutsches Archäologisches Institut Redaktion: http://thesauri.dainst.org/de/about_idai_thesauri.html
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	http://thesauri.dainst.org/de/help.html http://thesauri.dainst.org/de/about_idai_thesauri.html
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich	Ergänzungen können an die Redaktion gemeldet werden.
Schnittstellen / Datenbezug	iDAI.world: keine Schnittstellen dokumentiert Vocabs (DARIAH): REST-API (Swagger, https://vocabs-api.acdh.oeaw.ac.at/)
Mapping-Services	NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F20411
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	iDAI.world: RDF-XML, RDF-Turtle, RDF/N-Triples, GeoJSON, KML, Shapefile Vocabs (DARIAH): RDF-XML, Turtle, JSON-LD
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: https://bartoc.org/en/node/20411 FAIRsharing: https://fairsharing.org/FAIRsharing.fee65c LOV: nicht vorhanden (2025-10-14) R:hovono: nicht vorhanden (2025-10-14) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/idai-world/ Wikidata: https://www.wikidata.org/entity/Q136706309
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Material , Inhaltsschlagwort
geeignet für weitere Elemente	Culture
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-

Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	iDAI.world
	grün	Vocabs (DARIAH)
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	iDAI.world
	grün	Vocabs (DARIAH)
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	rot	iDAI.world: Die Suche ist nur für Menschen möglich. Weder ist ein Schnittstellenangebot dokumentiert, noch wird ein Download-Angebot zur Verfügung gestellt.
	grün	Vocabs (DARIAH)
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	iDAI.world
	grün	Vocabs (DARIAH)
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise	grün	

über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	iDAI.world: Versionierung erfolgt nur in den Serialisierungen, nicht im menschenlesbaren Angebot selbst.
	gelb	Vocabs (DARIAH): Es erfolgt keine Aussage zu etwaigen Modifikationen, sondern es wird nur das Einspielungsdatum angegeben (Vokabularebene und Serialisierungen).
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	iDAI.world
	grün	Vocabs (DARIAH)
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	iDAI.world
	grün	Vocabs (DARIAH)
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	rot	Es sind keine Mappings zu anderen Vokabularen vorhanden.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	iDAI.world: Lizenzangabe nur im menschenlesbaren Angebot, nicht in Serialisierungen enthalten.
	grün	Vocabs (DARIAH): Keine Lizenzangaben auf Begriffsebene, aber auf Ebene des Vokabulars und im Datensatz zum Vokabular.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular	grün	

und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos		
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	gelb	Der iDAI.world Thesaurus ist geeignet, um archäologische Objekte auf wissenschaftlichem Niveau zu beschreiben. Allerdings erschwert das Fehlen von Definitionen und das Nichtvorhandensein von Homonymzusätzen die Nutzbarkeit des Vokabulars.
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	gelb	Die Begriffe haben selten Definitionen und sind auch sonst unzureichend beschrieben. Meistens, aber nicht immer, lässt sich die Bedeutung der Begriffe durch die hierarchische Einordnung im Thesaurus bestimmen.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	rot	Die Begriffe haben selten Definitionen und sind auch sonst unzureichend beschrieben. Es gibt nur wenige Alternativbezeichnungen. Homonyme werden unzureichend disambiguiert. Es gibt weder qualifizierte Mappings auf andere Vokabulare noch einschlägige Anwendungsbeispiele.

3.17 LIDO-Terminologie

Kurzcharakterisierung	Die LIDO-Terminologie ist eine Ergänzung zu LIDO (Lightweight Information Describing Objects), einem XML-Schema für die Bereitstellung von Metadaten für Kulturerbe-Repositoryen. Sie soll die Interoperabilität von Objektbeschreibungen zwischen verschiedenen Sammlungen verbessern. Dies wird durch die Einführung kontrollierter Vokabulare für bestimmte Elemente und Attribute innerhalb des LIDO-XML-Schemas erreicht. Die LIDO-Terminologie
-----------------------	--

	<p>wurde für Elemente und Attribute entwickelt, für die es keine passenden kontrollierten Vokabulare gibt. Die Vokabulare liegen teilweise als kontrollierte Listen, teilweise als strukturierte Vokabulare vor.</p> <p>Wo immer möglich, basiert die Begriffsdefinition auf maßgeblichen Quellen (z. B. CIDOC Conceptual Reference Model, Categories for the Description of Works of Art, Art & Architecture Thesaurus) oder verweist auf diese.</p>
Weblink	<p>ICOM-CIDOC LIDO Working Group http://terminology.lido-schema.org/</p> <p>DANTE: LIDO-Ereignis https://dante.gbv.de/#/detail/5eaef032-3421-4c48-8a02-fc626ced923c, Datensatztyp https://dante.gbv.de/#/detail/31f3ffd0-7e48-4404-b12e-b49a0675958b (letzte Aktualisierung Jan. 2022)</p> <p>VZG Terminology: LIDO-Ereignis https://uri.gbv.de/terminology/lido_eventtype/, Datensatztyp (letzte Aktualisierung 2020); https://uri.gbv.de/terminology/basis_record_type/ (letzte Aktualisierung 2023)</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe
Größe (Anzahl Begriffe)	<p>digiCULT xTree.public: 358 (2025-11-23)</p> <p>DANTE, VZG Terminology: 67 (darunter in Bearbeitung befindliche und nicht zugelassene Begriffe) (2025-11-25)</p>
Sprachen	<p>Bezeichnungen: Englisch, Deutsch; Definitionen, Verwendungshinweise: Englisch</p>
Lizenzierung	<p>digiCULT xTree.public: CC-BY 4.0</p> <p>DANTE: keine Angabe</p> <p>VZG Terminology: CC-BY-SA 4.0</p>
Träger / Redaktionsverantwortung	<p>Träger: ICOM Documentation LIDO Working Group</p> <p>Redaktion: LIDO-DE AG (Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund) und ICOM Documentation LIDO Working Group</p>
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	<p>https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-oerview/lido-terminology/</p> <p>https://lido-schema.org/documents/terminology-recommendation.html</p>
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	<p>Vorschläge an die LIDO-DE AG (lido-feedback@sub.uni-goettingen.de), Mitarbeit in der LIDO-DE AG</p>

Schnittstellen / Datenbezug	<p>digiCULT xTree.public: SPARQL-Endpoint (ohne Zugangsbeschränkung), REST-API (Anmeldung erforderlich; Dokumentation: https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/docs/xTree_rest_0.86.pdf)</p> <p>DANTE, VZG Terminology: REST-API, Dokumentation: https://api.dante.gbv.de/</p>
Mapping-Services	NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/ (8 Teilvokabulare)
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>digiCULT xTree.public: RDF-XML, JSON, NT, TriG, Turtle</p> <p>DANTE, VZG Terminology (nur LIDO-Ereignis, Datensatztyp): JSKOS, RDF-XML, Turtle, N-Triples</p>
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/20773, auch in Form von 30 Einzelvokabularen: https://bartoc.org/vocabularies?search=lido</p> <p>FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.2d3345</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-11-23)</p> <p>museumsvokabular.de: nicht vorhanden (2025-11-23)</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190592</p> <p>Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q132574182</p>
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde, Naturwissenschaft/Technik
geeignet für MDS-Elemente	<p>Ereignistyp, Datensatzart</p> <p>Attribute der Elemente: Objektyp oder -bezeichnung, Klassifikation, Inventarnummer, Objektbeschreibung, Material, Technik, Maße, Person/Körperschaft, Datierung, Ort, Inhaltsschlagwort, Link zur Mediendatei, Nutzungsrechte Mediendatei, Verwahrende Einrichtung, Mediendatei, Medientyp, Link zum veröffentlichten Metadatenatz, Datierung des Datensatzes</p>
geeignet für weitere Elemente	<p>Category, Gender Actor, Object Type, Related Work Relationship Type, @Pref</p> <p>Attribute der Elemente: Identifier, Nationality Actor, Gender Actor, Period/Style, Event Description Set, Vital Place Actor</p>
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Deutsche Digitale Bibliothek Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten , museum-digital
Bemerkungen	Einführung:

	https://docs.nfdi4culture.de/lido-schulung/modul-kontrolliertes-vokabular	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repository verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology

über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	Vokabular ist außerdem ISO 25964-konform
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	rot	DANTE: Mappings wurden nicht übernommen
	rot	VZG Terminology: Mappings wurden nicht übernommen. Unter "Mapping" statt dessen Referenz auf den URI bei digiCULT xTree.public
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public, DANTE, VZG Terminology: Lizenz menschenlesbar auf Vokabularebene und in allen Serialisierungen

<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>digiCULT xTree.public: Verfügbare Provenienzinformationen (z. B. Quellenangaben) werden in den Datenangeboten nicht vollumfänglich angezeigt oder in die Serialisierungen integriert.</p>
	gelb	<p>DANTE, VZG Terminology: wie digiCULT xTree.public. Es werden auch Begriffe veröffentlicht, die während der Bearbeitung angelegt, aber noch nicht fertig bearbeitet waren, darunter auch nicht zugelassene Begriffe (Beispiel: LIDO-Ereignis Plünderung)</p>
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	<p>digiCULT xTree.public</p>
	gelb	<p>DANTE, VZG Terminology: Es werden auch nicht fertig bearbeitete bzw. abgelehnte Begriffe veröffentlicht. Publikationsstand veraltet, beide Teilvokabulare wurden seit der letzten Aktualisierung (2020/2023) deutlich erweitert.</p>
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	grün	<p>digiCULT xTree.public</p>
	gelb	<p>DANTE, VZG Terminology: Hierarchische Gliederung nicht übernommen, Bedeutungskontext daher verunklärt. Publikationsstand veraltet, daher neuere Definitionen nicht enthalten.</p>
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	<p>digiCULT xTree.public</p>
	gelb	<p>DANTE, VZG Terminology: Hierarchische Gliederung nicht übernommen, Mappings nicht enthalten. Publikationsstand veraltet, daher neuere Definitionen, Alternativbezeichnungen und Anwendungsbeispiele nicht enthalten.</p>

3.18 Möbeltypologie

<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Die Möbeltypologie enthält von Funktion und Form abgeleitete Objektbezeichnungen für häusliche Möbel des deutschen Sprachraums, gegliedert nach sieben Grundtypen mit 42 Formtypen.</p> <p>Das Vokabular wurde aus einem Teilbereich der OBG entwickelt und wird dort weiterhin ausgebaut und gepflegt https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://obg.vocnet.org/&startNode=00000793 (eigener Bereich in digiCULT xTree.public) und http://obg.vocnet.org/00000793 (als Teilbereich innerhalb der OBG). Es wurde aber 2005 als separate, illustrierte Publikation mit ca. 700 Begriffen vorgelegt: Gitta Böth: Möbel. Eine Typologie für Museen und Sammlungen. München und Berlin 2005.</p> <p>Die Inhalte dieser Printversion der Möbeltypologie wurden auch im Terminologieservice von museum-digital md:term übernommen Die Begriffe bei museum-digital weichen im Hinblick auf Umfang und Inhalt im Einzelnen von der offiziellen Version der OBG ab.</p> <p>Die Möbeltypologie wird zudem auf museumsvokabular.de bereitgestellt und ist dort in Form eines PDFs, RDF- und XML-Downloadformaten und einer experimentellen SkoHub-Umsetzung verfügbar. Basis für dieses Angebot ist ein Datenabzug von 2006, der nicht redaktionell weiterentwickelt wird.</p>
<p>Weblink</p>	<p>Möbeltypologie innerhalb der OBG, digiCULT xTree.public: https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://obg.vocnet.org/&startNode=00000793</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/moebeltypologie/</p> <p>SkoHub: https://museumsvokabular-de.github.io/Museumsvokabular-Hub/moebel.html</p> <p>museum-digital md:term: https://term.museum-digital.de/ und https://term.museum-digital.de/moebel/tag/1</p>
<p>Abdeckung Entitäten</p>	<p>Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke</p>
<p>Größe (Anzahl Begriffe)</p>	<p>digiCULT xTree.public: 305 (2025-11-13)</p> <p>museumsvokabular.de: 422 (alle Serialisierungen, inkl. PDF, SkoHub, 2025-11-13)</p> <p>museum-digital md:term: 350 (alle Serialisierungen, 2025-11-13)</p>
<p>Sprachen</p>	<p>Deutsch</p>

Lizenzierung	<p>OBG-Möbel: CC BY 4.0</p> <p>museumsvokabular.de: CC BY-NC-SA 2.0 DE</p> <p>museum-digital md:term: keine Angabe</p>
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger/Redaktion: Westfälisches Museumsamt / Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Redaktion aktiv?	<p>Aktive Weiterentwicklung in digiCULT xTree.public innerhalb der OBG (siehe dazu den Eintrag zur OBG)</p> <p>museum-digital md:term, museumsvokabular.de: keine Weiterentwicklung</p>
Weblink Dokumentation	http://www.museumsvokabular.de/sites/museumsvokabular/files/vocabulary/downloads/systematik-moebel.pdf (gekürzte Einleitung der Printausgabe)
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	<p>OBG-Möbel: Überarbeitungsvorschläge können an die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern geschickt werden.</p> <p>Keine Ergänzungsmöglichkeiten in museum-digital md:term sowie museumsvokabular.de</p>
Schnittstellen / Datenbezug	<p>digiCULT xTree.public: REST-API (nur für Einrichtungen innerhalb der Genossenschaft); https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/docs/xTree_rest_0.86.pdf. RDF-Dumps der Gesamt-OBG werden zur Verfügung gestellt.</p> <p>museumsvokabular.de: Download-Möglichkeit über https://museumsvokabular.de/objektbezeichnungsdatei-obg/ und SkoHub: https://github.com/museumsvokabular-de/Museumsvokabular-Hub</p> <p>museum-digital md:term: REST-API (Dokumentation: https://term.museum-digital.de/swagger/)</p>
Mapping-Services	<p>Reconciliation-API: https://term.museum-digital.de/moebel/reconciliation/tag?lang=de</p>
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>digiCULT xTree.public: RDF-XML, JSON</p> <p>museumsvokabular.de: RDF-XML, museumdat-XML; SkoHub: Auf der zugehörigen GitHub-Seite https://github.com/museumsvokabular-de/Museumsvokabular-Hub wird zusätzlich auch Turtle angeboten. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Angebot von museumsvokabular.de.</p> <p>museum-digital md:term: RDF-XML, JSON-LD</p>
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: https://bartoc.org/en/node/487

	FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-13) LOV: nicht vorhanden (2025-11-13) museumsvocabular.de: https://museumsvocabular.de/moebeltypologie/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190546 Wikidata: https://www.wikidata.org/entity/Q136705996	
geeignet für Fachrichtung	Geschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
		<i>museumsvocabular.de: Die SkoHub-Umsetzung ist bislang nicht Teil des regulären Serviceangebots. Sie wird daher bei der Einstufung der FAIRness nicht berücksichtigt.</i>
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvocabular.de: Das Vokabular ist im regulären Angebot nicht direkt mit einem eindeutigen Identifikator adressierbar. Dies ist nur über Wikidata sowie die IDs in Registry-Einträgen gewährleistet. Zudem ist es in der experimentellen SkoHub-Umsetzung möglich.
	grün	museum-digital md:term
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvocabular.de: In den verfügbaren Downloadformaten wird für jeden Begriff ein Identifikator angegeben; dieser liegt aber nicht als URL vor und ist nicht mittels Base-URL zu einem vollwertigen URI ergänzbar. Bsp.:

		moebel/00000793.
	grün	museum-digital md:term
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: REST-API (nur für Einrichtungen innerhalb der Genossenschaft); RDF-Dumps der Gesamt-OBG (nicht des Teilbereichs OBG-Möbel) werden zur Verfügung gestellt.
	gelb	museumsvokabular.de: Eine Suche nach Begriffen ist nur mittelbar über die Download-Angebote möglich. In der SkoHub-Umsetzung ist eine Suche nach Begriffen möglich.
	grün	museum-digital md:term
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvokabular.de: Download-Formate enthalten keine Identifikatoren in Form von URIs; es wird nur eine menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. Eine maschinenlesbare Repräsentation wird nur über die SkoHub-Umsetzung angeboten.
	grün	museum-digital md:term
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvokabular.de: Das Vokabular ist in Wikidata, in Registrys auffindbar. Die Begriffe sind im Webangebot nicht einzeln indiziert. Eine Abfrage der einzelnen Begriffe ist nur über die SkoHub-Umsetzung möglich.
	grün	museum-digital md:term
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen.	grün	

(A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museumsvokabular.de
	grün	museum-digital md:term
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museumsvokabular.de: Eine Versionierung erfolgt nicht. Das Erstellungsdatum des Datensatzes ist in der RDF-Serialisierung enthalten, jedoch kein Modifikationsdatum. Es ist also davon auszugehen, dass das Angebot seit seiner Bereitstellung nicht mehr aktualisiert wurde.
	grün	museum-digital md:term
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF-XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museumsvokabular.de
	grün	museum-digital md:term
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	rot	Es sind keine Verknüpfungen vorhanden. Auch gibt es keine entsprechende Mapping-Property in Wikidata.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: Die Nutzungslizenz ist nur in der RDF-XML-Serialisierung angegeben, nicht in der menschenlesbaren Präsentation des Vokabulars.
	grün	museumsvokabular.de
	rot	museum-digital md:term: kein Nachweis der Lizenz, keine Integration in die angebotenen Serialisierungen.

<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	<p>rot</p>	<p>museumsvokabular.de: Die PDF-Version der Printpublikation enthält zwar bibliographische Angaben. Diese stellen jedoch lediglich den Status quo zum Zeitpunkt ihrer Generierung dar.</p> <p>Für die digitalen Umsetzungen des Vokabulars gibt es keine ausreichende Dokumentation zu deren Entstehung und Entwicklung. Abweichungen vom Begriffsvorrat der Printpublikation sind nicht dokumentiert.</p> <p>Mit dem Status "Deprecated" gekennzeichnete Terme sind im PDF und in den zum Download bereitgestellten RDF- und XML-Dateien enthalten, ebenso in den über SkoHub verfügbaren enthalten (Beispiel: https://museumsvokabular-de.github.io/Museumsvokabular-Hub/moebel/00002461.json)</p>
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	<p>grün</p>	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	<p>grün</p>	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	<p>gelb</p>	<p>Synonyme sind fast durchgehend vorhanden. Es fehlen aber Anwendungsbeispiele, Verwendungshinweise und qualifizierte Mappings.</p>

3.19 museum-digital-Vokabulare (md:term)

Kurzcharakterisierung

Um die Interoperabilität der in zahlreichen Museen und Sammlungen erzeugten Datenbestände in seinem Webportal sicherzustellen, bietet museum-digital für die wichtigsten Sucheinstiege eigene, von einer Zentralredaktion kuratierte md:term Vokabulare für "Personen und Körperschaften" "Geographie und Gebäude", "Schlagworte" und "Zeitbegriffe" an. Im Terminologieservice md:term sind unter "Weitere Vokabulare (deutsch)" (Hessische Systematik, OBG, Möbeltypologie etc.) verfügbar.

Nur die md:term Vokabulare werden von museum-digital inhaltlich weiterentwickelt.

Durch ihre Verwendung in mindestens einer Erschließungsinstanz von museum-digital finden neue Begriffe automatisiert Eingang in das Angebot und durchlaufen den Redaktionsprozess, der eine aktive Anpassung der Objektdaten der Sammlung einschließt. Diese Vokabulare werden in maschinenlesbaren Formaten zur externen Nachnutzung zur Verfügung gestellt. Alle Vokabulare außer "Zeitbegriffe" enthalten eine Vielzahl von Mappings auf GND, Wikidata, GeoNames etc.

Das Vokabular "Personen und Körperschaften" enthält Begriffe zu individualisierbaren Personen und Körperschaften sowie ethnischen Gruppen, die in einem Objekt thematisiert werden oder an einem Ereignis in der Objektgeschichte beteiligt waren.

Im Vokabular "Geographie und Gebäude" werden neben den Vorzugsbezeichnungen auch Geokoordinaten angegeben. Die Geographika werden jeweils einem Ortstyp zugewiesen (z. B. "Gebäude", "Straßen", "Ortschaften", "Gewässer" oder "Gebirge"). Orte sind auch unter ihren historischen Namen enthalten. Ein strukturierter Verweis auf den Ort unter seinem aktuellen Namen ist nicht immer vorhanden, kann aber aus den umfassenden vorliegenden Mappings abgeleitet werden.

Das Vokabular "Schlagworte" umfasst vor allem Sachschlagwörter zur Beschreibung und Kontextualisierung von Sammlungsobjekten. Diese werden teilweise hierarchisch eingeordnet, mit Kurzbeschreibungen aus einer Vielzahl von Quellen (oft Wikipedia) versehen und mit externen Normdaten verknüpft.

Das Vokabular "Zeitbegriffe" enthält im wesentlichen numerisch gefasste Angaben für Datierungen und Zeitspannen. Die Zeitangaben werden nach bestimmten Redaktionsregeln normalisiert, sie werden aber nicht gemäß ISO-8601, dem internationalen Standard für numerische Datumsformate und Zeitangaben, aufbereitet (in den Exporten wird der ISO-Standard allerdings berücksichtigt). Verbale Bezeichnungen wie „Anfang 19. Jahrhundert“ werden in konkrete Zeiträume umgerechnet. (siehe Regelwerk

	https://de.handbook.museum-digital.info/Grundkonzepte/Zeiten.html) Fachspezifische oder epochenbezogene Begriffe (z. B. „Barock“, „Meiji-Zeit“) sind nicht Bestandteil dieses Vokabulars, sondern finden in das Vokabular „Schlagworte“ Eingang.
Weblink	https://term.museum-digital.de/
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke, Personen, Körperschaften, Geografika
Größe (Anzahl Begriffe)	328.182 Personen und Körperschaften, Ethnien 123.644 Geografika (einschließlich Bauwerke) 180.767 Schlagworte (einschließlich Epochen) 155.631 Zeitbegriffe (2025-11-13)
Sprachen	Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Ungarisch. Die Vorzugsbezeichnungen und Kurzbeschreibungen liegen teilweise auch in weiteren Sprachen vor.
Lizenzierung	Keine Nutzungslizenz angegeben. In der Registry BARTOC wird Urheberrechtsschutz ausgewiesen. Woher diese Information stammt, konnte nicht ermittelt werden.
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger/Redaktion: museum-digital
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	https://de.handbook.museum-digital.info/Grundkonzepte/Normdaten.html Das Vokabularverwaltungstool nodac und die Arbeitsweise der Redaktion sind hier dokumentiert: https://de.handbook.museum-digital.info/nodac/index.html
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Erfasser:innen, die mit der museum-digital-Datenbank musdb arbeiten, können neue Begriffe einbringen. Nur Redakteur:innen mit Zugang zum Vokabularmodul nodac können Normdatenredaktion durchführen (s. a. https://de.handbook.museum-digital.info/Grundkonzepte/Normdaten.html).
Schnittstellen / Datenbezug	REST-API (Dokumentation: https://term.museum-digital.de/swagger/)
Mapping-Services	Reconciliation-API (Dokumentation): https://blog.museum-digital.org/2024/07/03/reconciliation-apis-arrive-to-museum-digital/ Zeitbegriffe: https://term.museum-digital.de/md-de/reconciliation/time?lang=de

	<p>Schlagworte: https://term.museum-digital.de/md-de/reconciliation/tag?lang=de</p> <p>Geographie und Gebäude: https://term.museum-digital.de/md-de/reconciliation/place?lang=de</p> <p>Personen und Körperschaften: https://term.museum-digital.de/md-de/reconciliation/actor?lang=de</p>	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	RDF-XML, JSON-LD	
Nachweis in Registries / bei Wikidata	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/20519 (Schlagworte), https://bartoc.org/en/node/20518 (Zeitbegriffe), https://bartoc.org/en/node/20517 (Orte), https://bartoc.org/en/node/20516 (Personen und Körperschaften)</p> <p>FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-14-11)</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-14-11)</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/mdterm-vokabularbrowser/</p> <p>R:hovono: nicht vorhanden (2025-14-11)</p> <p>Wikidata: Schlagworte: http://www.wikidata.org/entity/Q126950973, Orte: http://www.wikidata.org/entity/Q126950927, Zeitbegriffe: http://www.wikidata.org/entity/Q126950978, Personen und Institutionen: http://www.wikidata.org/entity/Q126950961</p>	
geeignet für Fachrichtung	Disziplinenübergreifend geeignet, z. B. für Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde, Naturwissenschaft/Technik	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Person/Körperschaft , Ort , Inhaltsschlagwort , Rechtswahrnehmung Medien-datei , Verwahrende Einrichtung , Datensatzerstellende Einrichtung	
geeignet für weitere Elemente	Display Date , Period/Style	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	museum-digital	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung

<p>Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Das Vokabular oder die vier Teilvokabulare sind selbst nicht direkt über einen Identifikator adressierbar.</p> <p>Die Adressierbarkeit der Teilvokabulare über eindeutige Identifikatoren ist nur mittelbar über die Registry BARTOC oder über Wikidata gewährleistet.</p>
<p>Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und</p>	grün	

Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	gelb	Auch Datensätze ungeprüfter Begriffe werden zum Download bereitgestellt. Es ist ungeklärt, ob im Falle einer späteren Löschung ein Redirect des URIs erfolgt.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	rot	Es ist keine Nutzungslizenz angegeben. Die Herkunft der in BARTOC angegebenen Nutzungslizenz bleibt unklar.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Die Dokumentation im Handbuch und den dort verlinkten begleitenden Youtube-Videos erläutert detailliert die Bedeutung von Normdaten und die redaktionelle Arbeit mit dem Vokabularverwaltungstool nodac. Weniger gut sind die generellen Regeln für die Pflege des Vokabulars dargelegt, denn die Redaktion erläutert nicht, wie sie mit den unvermeidlichen Fehlerquoten der semi-automatisierten Vokabularpflege umgeht: Welche menschlichen

		Prüfungen und Optimierungen erfolgen, welche Verfahren eingesetzt werden, in welchen Abständen Abgleiche stattfinden und warum bestimmte Fehlerquoten als vertretbar gelten.
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	gelb	Mitunter fehlen Definitionen. Die Kurzbeschreibungen werden in aller Regel aus Wikipedia übernommen, inwieweit diese noch einmal intellektuell überprüft werden, bleibt unklar. Bei den Sachschlagworten trägt die hierarchische Einordnung der Begriffe innerhalb des Vokabulars zur klärenden Kontextualisierung bei.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	Zwar fehlen für einige Begriffe Definitionen, doch werden meistens ausreichend Attribute für das Verständnis der Begriffe mitgegeben. Die hierarchische Ordnung der Sachschlagworte ist teilweise inkonsistent und umfasst nicht das gesamte Teilvokabular. Hervorzuheben ist die große Dichte der Mappings auf andere wichtige Vokabulare. Im Bereich der Sachschlagworte überzeugt das Vokabular durch die Anzeige von passenden Beispielobjekten aus museum-digital.

3.20 nomisma	
Kurzcharakterisierung	nomisma.org ist ein internationales, kollaboratives Projekt zur Bereitstellung stabiler digitaler Repräsentationen für numismatische Begriffe nach den Prinzipien von Linked Open Data. Es besteht aus einem kontrollierten Vokabular, einer Ontologie und einem Datenmodell, um numismatische Begriffe zu strukturieren und zu klassifizieren.

	<p>Die Anzahl der Entscheidungsträger ist relativ klein; einige Personen sind sowohl in den Working Groups als auch im Steering Committee aktiv.</p> <p>Die IDs werden länderspezifisch angelegt; teilweise müssen Oberbegriffe angelegt werden, um Identifikatoren über Landesgrenzen hinweg nutzen zu können. Grundsätzlich wird nach Orten, nicht nach Münzstätten modelliert, auch wenn sich Münzstätten selbst an einem identischen Ort über verschiedene Zeitepochen hinweg oft deutlich unterscheiden können (Bsp.: republikanische und kaiserzeitliche Münzstätte in Rom).</p> <p>Nomisma wird insbesondere in numismatischen Fachportalen genutzt (ikmk.net, MANTIS, numishare-basierte Typenportale wie z. B. Online Coins of Ostrogothic Italy (OCOI), Coinage of the Roman Republic Online (CRRO), Online Coins of the Roman Empire (OCRE), Coinage of the Macedonian Kings of the Argead Dynasty (Pella), Coin Hoards of the Roman Republic, Corpus Nummorum Online, Nomismata Byzantion u. a.).</p>
Weblink	http://nomisma.org/
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe, Personen, Körperschaften, Geografika, Werke/Objekte, Material, Periode
Größe (Anzahl Begriffe)	12.874 (2025-11-17)
Sprachen	Englisch; Zusätzlich weitere Sprachen für die Vorzugsbezeichnungen: Diese werden aus Wikidata gezogen.
Lizenzierung	CC BY 3.0
Träger / Redaktionsverantwortung	American Numismatic Society Redaktion: Steering Committee; verschiedene Arbeitsgruppen machen Vorschläge: https://nomisma.org/about/working_groups/
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Ontologie: https://nomisma.org/ontology Cookbook: https://nomisma.hypotheses.org/category/nomisma-org-cookbook
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Nein, aber Kontaktaufnahme zur Working Group möglich. Redakteur:innen sind mit E-Mail-Adresse sowie ihrer ORCID-ID und ihrer Nomisma-ID hinterlegt. S.: https://nomisma.org/documentation/contribute/
Schnittstellen / Datenbezug	SPARQL-Endpoint, REST-API: http://nomisma.org/data/ ATOM-Feed-Schnittstelle: https://nomisma.org/feed/
Mapping-Services	Cocoda Mapping Tool:

	https://coli-conc.gbv.de/cocoda/app/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F1822 NFDI4Objects Mapping Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F1822 OpenRefine Reconciliation API: https://nomisma.org/apis/reconcile	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	RDF-XML, JSON-LD, RDF-Turtle	
Nachweis in Registries / bei Wikidata	BARTOC: https://bartoc.org/en/node/1822 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-17) LOV: nicht vorhanden (2025-11-17) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/normdatenportal-ndp/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1194785 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q24578999	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Geschichte, Numismatik, Altertumswissenschaft	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation (Nominal) Material , Technik , Person/Körperschaft , Ort , Inhaltsschlagwort , Verwahrende Einrichtung , Datensatzerstellende Einrichtung	
geeignet für weitere Elemente	Inscriptions/Marks (Monogramme)	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	museum-digital	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	

Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	Die Versionierung ist nur in den jeweiligen maschinenlesbaren Serialisierungen enthalten, nicht in der Webanzeige.
Das Vokabular und die	grün	

<p>zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos</p>		
<p>Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos</p>	grün	<p>Mappings vorhanden.</p> <p>Wikidata hat eine Mapping-Property "nomisma ID": https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2950</p>
<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Die Nutzungslizenz wird auf Vokabularebene angegeben, nicht aber auf Ebene der Einzelbegriffe. In den maschinenlesbaren Serialisierungen ist die Nutzungslizenz nicht enthalten.</p>
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1)</p>	gelb	<p>Die Definitionen sind zielgruppenbedingt sehr kurz gehalten; mitunter wären nähere Erläuterungen für Nutzer:innen aus anderen Fachgebieten hilfreich.</p>

mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	Es werden sehr viele Attribute zu den jeweiligen Begriffen mitgegeben, insbesondere Mappings zu anderen Vokabularen und Synonyme (unter Alternate Label), Geokoordinaten bei Münzstätten und Rollenangaben sowie biographische Informationen bei Personen. Als Anwendungsbeispiele werden Münztypen aus Fachvokabularen verknüpft.

3.21 Normdatenportal des Münzkabinetts Berlin

Kurzcharakterisierung	<p>Das Normdatenportal des Münzkabinetts Berlin bietet numismatische Ansetzungen und Begriffe in einer durchsuchbaren Online-Oberfläche sowie zum Download an. Im Normdatenportal werden Begriffe angelegt, die im Zusammenhang mit der Münzerschließung relevant sind. Das Münzkabinett kommt damit seiner Aufgabe und Verpflichtung nach, die numismatische Forschung – hier insbesondere auf dem Gebiet der Digitalisierung und dem Gebrauch von Linked Open Data (LOD) – zu fördern und seinen Kooperationspartnern sowie der wissenschaftlichen Gemeinschaft entsprechende Werkzeuge zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Zusätzlich ist das Angebot auf der Vokabularplattform DANTE verfügbar. Hier weichen die Anzahl der als Einzelvokabulare geführten Kategorien und die Anzahl der Begriffe ab.</p> <p>Das Vokabular richtet sich an die wissenschaftliche Öffentlichkeit und insbesondere an Einrichtungen, die das Angebot ikmk.net nutzen. Für die Nachnutzung in KENOM werden Permalinks entsprechend adaptiert.</p>
Weblink	<p>https://ikmk.smb.museum/ndp</p> <p>DANTE: https://dante.gbv.de/ (unvollständig: 14 Einzelvokabulare. 5 Kategorien fehlen)</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe, Personen, Körperschaften, Geografika, Perioden/Epochen
Größe (Anzahl Begriffe)	Normdatenportal: 23.576 (2025-11-17)

	DANTE: 15.532 (2025-11-19)
Sprachen	Deutsch, Englisch
Lizenzierung	Normdatenportal: CC BY 4.0 DANTE: CC BY-NC-SA 4.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Keine eigene Dokumentation vorhanden. Erläuterungen zu den Datenfeldern im IKMK: https://ikmk.smb.museum/eMuseum?lang=de&exhibition_id=88
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Nein, aber Anmerkungen/Korrekturen der Nutzenden können per E-Mail an die Redaktion gesandt werden.
Schnittstellen / Datenbezug	REST-API und Download-Angebot in verschiedenen Dateiformaten: https://ikmk.smb.museum/ndp/category (ohne ausführliche Dokumentation) Externe Dienste: REST-API in DANTE (Dokumentation: https://api.dante.gbv.de/start/) museumsvokabular.de: CSV-Download
Mapping-Services	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	RDF-XML, JSON-LD, RDF-Turtle, RDF-NT DANTE: JSKOS, MARC-XML, MARC-JSON, Turtle, N-Triples
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: https://bartoc.org/vocabularies?search=ikmk (15 Einzelvokabulare, als IKMK-Vokabulare aufgelistet) FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-17) LOV: nicht vorhanden (2025-11-17) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/normdatenportal-ndp/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190556 Wikidata: https://www.wikidata.org/entity/Q136705983
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Geschichte, Numismatik, Altertumswissenschaften
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation (Nominal), Material , Technik , Person/Körperschaft , Ort , Inhaltsschlagwort

geeignet für weitere Elemente	Period/Style	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	Normdatenportal des MK Berlin
	grün	DANTE: Nur ein Teil der Mappings, die es im Normdatenportal des MK Berlin gibt, liegt auch in DANTE vor (insbesondere nomisma.org und GeoNames).
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	Normdatenportal des MK Berlin: Die Nutzungslizenz ist menschenlesbar auf Vokabularebene angegeben, wird aber nicht für die einzelnen Begriffe ausgewiesen. Darüber hinaus ist sie nicht maschinenlesbar in den Serialisierungen enthalten.

	grün	DANTE
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Normdatenportal des MK Berlin: Die Datenfelder in IKMK werden zwar ausführlich erläutert; eine ähnlich detaillierte Dokumentation fehlt allerdings für das Normdatenportal. In externen Quellen werden wichtige Metainformationen bereitgestellt (z. B. in der "Nachricht zum Start von NDP am 19. Juli 2019" und in der "Nachricht zum Start der API vom 19. Juni 2024"), beides verlinkt im Bereich "über uns" auf der Seite https://ikmk.smb.museum/ndp/about . Die API und die Download-Angebote sind gut auffindbar; es fehlt aber eine ausführliche Schnittstellen-Dokumentation.
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	gelb	Normdatenportal des MK Berlin: Teilweise wird auf Definitionen verzichtet, da bestimmte Begriffe innerhalb der Fachcommunity als selbsterklärend angesehen werden. Außerhalb der Fachcommunity sind sie daher nicht unbedingt intuitiv. Oft lässt sich die Bedeutung der Begriffe allerdings über Querverweise, Geokoordinaten und/oder Weblinks erschließen.
	rot	DANTE: Es sind keine Definitionen vorhanden.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Normdatenportal des MK Berlin: Die Kategorien sind sauber festgelegt. Allerdings sind Begriffe nur dort definiert, wo es als notwendig erachtet wird. Einige relevante Attribute werden mitgegeben (insbesondere Mappings zu anderen Vokabularen, Sprachvarianten, ggf. weiterführende Weblinks, standardkonforme Währungskürzel etc.). Allerdings wären mitunter weitere Attribute wünschenswert (z. B. Anwendungsbeispiele).
	gelb	DANTE: Es sind nur bestimmte Attribute vorhanden (z. B. Bezeichnungen/alternative Bezeichnungen und ausgewählte Mappings – insbesondere nomisma.org und GeoNames).

		Vor allem fehlen Definitionen. Positiv hervorzuheben sind allerdings Kartendarstellungen bei Orten. Auch wird zwischen Münzstätte und Fundort differenziert.
--	--	--

3.22 Objektbezeichnungsdatei (OBG)

<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Die OBG ist eine thesaurusähnliche, polyhierarchische Zusammenstellung von Objekttypen und Objektgattungen für die Objekterfassung in Museen und Sammlungen. Die Einträge (Objektbezeichnungen) werden seit den 1980er Jahren aus rund 150 Museen in Deutschland zusammengetragen. Seit 2008 wird die Objektbezeichnungsdatei (vormals "Oberbegriffsdatei") von einer deutschlandweiten Redaktionsgruppe im Vokabularverwaltungssystem digiCULT xTree.public überarbeitet, weitergeführt und publiziert. Einzelne Themenbereiche werden von Fachgruppen bearbeitet.</p> <p>Zusätzlich ist die OBG unter dem Namen Oberbegriffsdatei bei museum-digital im Terminologieservice md:term und auf der Vokabularplattform DANTE verfügbar. Zudem wird auf museums vokabular.de ein RDF-Download angeboten. All diese Instanzen weichen im Umfang und inhaltlich im Einzelnen von der offiziellen Version der OBG ab.</p> <p>Die Terminologie zu einzelnen Themengebieten erschien außerdem als Publikation:</p> <p>Callweys Handbuch der Uhrentypen. Von der Armbanduhr bis zum Zappler, München 1994, Reprint 2022</p> <p>Gefäße und Formen. Eine Typologie für Museen und Sammlungen, München 1996</p> <p>Möbel. Eine Typologie für Museen und Sammlungen, München 2005</p> <p>Kopfbedeckungen. Eine Typologie für Museen und Sammlungen, München 2013</p> <p>Werkzeuge. Eine Typologie für Museen und Sammlungen. Teil 1: Axt – Feile, Raspel, Schaber – Hacke, Haken, Harke, Haue, Berlin/München 2020</p> <p>Teilbereiche der OBG sind auch gesondert online verfügbar, wobei jene Angebote im Hinblick auf Umfang und Inhalt im Einzelnen von der offiziellen Version der OBG abweichen. Eine detaillierte Beschreibung erfolgt in den Abschnitten Gefäßtypologie, Grobsystematik, Möbeltypologie</p>
<p>Weblink</p>	<p>Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern:</p>

	<p>https://objektbezeichnungsdatei.de digiCULT xTree.public: http://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http%3A//obg.vocnet.org/&startNode=obg00651&lang=de&d=n museum-digital md:term: https://term.museum-digital.de/ (dort noch unter dem früheren Namen Oberbegriffsdatei) DANTE: https://dante.gbv.de/ VZG Terminology: https://uri.gbv.de/terminology/objektbezeichnungsdatei/</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke
Größe (Anzahl Begriffe)	digiCULT xTree.public: 7.688 (2025-11-19) museum-digital md:term: 7.730 (2025-11-19) DANTE: 7.359 (2025-11-19)
Sprachen	Deutsch
Lizenzierung	OBG in digiCULT xTree.public: CC BY 4.0 DANTE, VZG Terminology: CC BY-SA 4.0 museum-digital md:term: keine Angabe museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/objektbezeichnungsdatei-obg/ : CC BY SA - ohne Versionsnummer
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern Redaktion: Arbeitsgruppe bestehend aus digiCULT-Verbund eG, Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und Museum der Arbeit, Stiftung Historische Museen Hamburg sowie freie Mitarbeiter:innen. Die Arbeitsgruppe ist Teil der Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund (https://www.museumsbund.de/fachgruppe-dokumentation/arbeitsgruppen/). Mitglieder der Redaktion sind hier namentlich genannt: https://museumsberatung-bayern.de/inventarisierung/obg
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	http://www.museumsvokabular.de/sites/museumsvokabular/files/vocabulary/downloads/OBG%20Beschreibung-20220512.pdf Siehe auch https://museumsberatung-bayern.de/inventarisierung/obg
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Überarbeitungsvorschläge können an das Redaktionsteam oder die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern geschickt werden. Eine Mailadresse ist auf der folgenden Seite angegeben:

	https://museumsberatung-bayern.de/inventarisierung/obg .
Schnittstellen / Datenbezug	<p>digiCULT xTree.public: REST-API (zugangsbeschränkt, Anmeldung notwendig, https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/docs/xTree_rest_0.86.pdf)</p> <p>museum-digital md:term: REST-API (Dokumentation: https://term.museum-digital.de/swagger/)</p> <p>DANTE: REST-API (Dokumentation: https://api.dante.gbv.de/start/)</p>
Mapping-Services	<p>Reconciliation-API: https://term.museum-digital.de/oberbegriffsdatei/reconciliation/tag?lang=de</p> <p>OpenRefine Reconciliation API: https://term.museum-digital.de/oberbegriffsdatei/reconciliation/tag?lang=de</p>
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	<p>digiCULT xTree.public: RDF-XML, JSON</p> <p>museum-digital md:term: RDF-XML, JSON-LD</p> <p>DANTE: JSKOS, MARC-XML, MARC-JSON, Turtle, N-Triples</p> <p>VZG-Terminology: JSKOS, RDF-XML, Turtle, N-Triples</p>
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: http://bartoc.org/en/node/505</p> <p>FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-19)</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-11-19)</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/objektbezeichnungsdatei-obg/</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190598</p> <p>Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q57978535</p>
geeignet für Fachrichtung	Europäische Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte/angewandte Kunst
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Inhaltsschlagwort
geeignet für weitere Elemente	-
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana , museum-digital
Bemerkungen	-
FAIRness	

	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museum-digital md:term: Das Vokabular selbst ist nicht direkt über einen Identifikator adressierbar. Eine Adressierbarkeit über einen eindeutigen Identifikator ist nur mittelbar über die Registry oder über Wikidata gewährleistet.
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: REST-API (nur für Einrichtungen innerhalb der Genossenschaft); RDF-Dumps der OBG werden zur Verfügung gestellt.
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repository verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE

registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF-XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museum-digital md:term
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public: Die Relationierung zu anderen Vokabularen ist im Aufbau und soll weiter ausgebaut werden. Aktueller Stand: Mapping auf GND (650 Begriffe), AAT (66 Begriffe) und Wikidata (16 Begriffe)

	grün	museum-digital md:term: siehe Kommentar unter digiCULT xTree.public
	rot	DANTE: Mapping-Relationen werden nicht übernommen.
	rot	VZG Terminology: Mapping-Relationen nicht übernommen.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: Die Nutzungslizenz ist nur in der RDF-XML-Serialisierung angegeben, nicht in der menschenlesbaren Präsentation des Vokabulars.
	rot	museum-digital md:term: kein Nachweis der Lizenz, keine Integration in die angebotenen Serialisierungen.
	grün	DANTE
	grün	VZG Terminology: In den Serialisierungen wird die Nutzungslizenz nur im Datensatz zum Vokabular selbst, nicht in denen der einzelnen Begriffe angegeben.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Wesentliche Metadaten fehlen oder sind nur mit größerem Aufwand recherchierbar, z. B. zur Entstehung und Pflege des Vokabulars. Die Nutzungslizenz ist nicht in der Meta-Dokumentation des Vokabulars angegeben.
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public: Für viele Begriffe sind keine Definitionen vorhanden. Allerdings bietet die Verortung in der Hierarchie des Vokabulars eine gute Orientierung, um sich die Bedeutung der Begriffe zu erschließen.
	grün	museum-digital md:term: wie digiCULT xTree.public
	rot	DANTE: Definitionen werden nicht

		übernommen. Die Verortung in der Hierarchie bietet aber eine Orientierung.
	gelb	VZG Terminology: Definitionen werden nicht übernommen. Die Verortung in der Hierarchie bietet aber eine Orientierung.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Einige relevante Attribute wie z. B. Synonyme sind vorhanden. Oft fehlen allerdings Definitionen. Anwendungsbeispiele und Querverweise sind nicht vorhanden.

<h3>3.23 Pleiades</h3>	
Kurzcharakterisierung	Pleiades ist ein von der Fachcommunity aufgebauter Gazetteer und Graph zur historischen Geographie der antiken Welt mit Schwerpunkt auf dem antiken Mittelmeerraum. Die Datenbank wird sukzessive auf weitere Kulturräume, sowohl räumlich als auch zeitlich, erweitert. Die Informationen werden menschenlesbar und maschinenlesbar bereitgestellt.
Weblink	http://pleiades.stoa.org/
Abdeckung Entitäten	Geografika
Größe (Anzahl Begriffe)	41.685 (2025-07-21)
Sprachen	Englisch
Lizenzierung	CC BY 3.0 US
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Institute for the Study of the Ancient World (ISAW), New York University and Ancient World Mapping Center (AWMC), University of North Carolina. Redaktion: Editorial College
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	https://pleiades.stoa.org/docs

	https://pleiades.stoa.org/downloads https://github.com/isawnyu/pleiades-gazetteer	
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Ja, nach Registrierung. Alle angemeldeten Nutzer:innen können Änderungen und Ergänzungen vorschlagen. Inhalte werden zudem durch eine große Anzahl an namentlich erwähnten freiwilligen Mitwirkenden erarbeitet: https://pleiades.stoa.org/participate	
Schnittstellen / Datenbezug	REST-API	
Mapping-Services	https://geocollider-sinatra.herokuapp.com/reconcile	
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	RDF-XML, JSON, CSV, KML, TURTLE, ATOM	
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: http://bartoc.org/en/node/20431 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-30) LOV: nicht vorhanden (2025-11-30) museumsvokabular.de: nicht vorhanden (2025-11-30) R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1752884 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q24423804	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Altertumswissenschaften, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte	
geeignet für MDS-Elemente	Ort , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	Repository/Location (früherer Standort)	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator	grün	

(PID). (F.1) mehr Infos		
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden	grün	Datensätze werden periodisch archiviert und der jeweilige Stand auf Github zur Verfügung gestellt.

versioniert. (A.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	Seit 2025 gibt es eine Linked Data Sidebar mit Verknüpfungen zu anderen Vokabularen (Nomisma, Wikidata und weitere). URIs sind auch im JSON-Datenset integriert https://pleiades.stoa.org/help/using-pleiades-data/linked-data-sidebar
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	Die Lizenzangabe ist nicht in allen Serialisierungen der Datensätze enthalten.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	

<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	<p>gelb</p>	<p>Zu unbekannteren Orten gibt es kaum weitere Informationen. Die Informationen zu den einzelnen Begriffen/Orten sind stark selektiv und von der Auswahl der Mitwirkenden abhängig.⁹ Die Ortsmerkmale bleiben teilweise sehr unspezifisch und hermetisch, z. B. “an ancient place” mit unklarem Quellennachweis.</p>
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	<p>grün</p>	

3.24 Technikthesaurus – Thesaurus des Technischen Museums Wien (TMW)

<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Polyhierarchisch strukturierter Thesaurus zu Objektbezeichnungen für Sammlungen der Technikgeschichte.</p> <p>Der Thesaurus wurde ab ca. 2012 vom Technischen Museum für die Erschließung und Verschlagwortung seiner Sammlung entwickelt, mit dem Ziel, die eigenen Bestände in Webdatenbanken besser auffindbar zu machen.</p> <p>Das Vokabular enthält Allgemeinbegriffe zur Beschreibung und thematischen Verschlagwortung von Museumsobjekten. Dazu gehören Objektbezeichnungen, in der Facette “Aspekt” auch Begriffe zur Einordnung nach Betriebsart, Fertigungsart, Prozessen, Systematik, funktionaler Beschaffenheit und Materialeigenschaft. Zusätzlich gibt es Facetten für “Markennamen” und “Epochen”. Die Facette “Konzepte” erlaubt eine übergeordnete thematische Kontextualisierung.</p> <p>Der Aufbau des Thesaurus erfolgt in Übereinstimmung mit DIN 1463-1 (ISO 2788).</p> <p>Das Vokabular wird auch bei museum-digital md:term</p>
------------------------------	---

⁹ Weiland, J. (2021). Review: Pleiades. *Society for Classical Studies*.
<https://classicalstudies.org/scs-blog/jon-weiland/review-pleiades> (letzter Zugriff 2025-12-05)

	angeboten. Eine Synchronisation der beiden Angebote erfolgt nicht. Auch die URIs der Begriffe wurden nicht synchronisiert oder gemappt.
Weblink	TMW: https://data.tmw.at/thesaurus/42362 Begriffssuche: https://data.tmw.at/term museum-digital md:term: https://term.museum-digital.de/
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke, Personen
Größe (Anzahl Begriffe)	TMW: 40.061 (darunter 11.018 Geografika und 5.324 Begriffskandidaten; 2025-11-26) museum-digital md:term: 7.686 (2025-11-26)
Sprachen	Deutsch
Lizenzierung	TMW: CC0 1.0 museum-digital md:term: keine Angabe
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger und Redaktion: Technisches Museum Wien
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Motivation, Aufbau, Inhalt: https://museumsdokumente.de/fg_doku/archiv-Veranstaltungen/2013_Oktober/20131016-Winkler.pdf
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	keine Angabe
Schnittstellen / Datenbezug	TMW: OpenAPI https://data.tmw.at/ ; Kein Downloadangebot museum-digital md:term Downloadangebot: https://term.museum-digital.de/downloads
Mapping-Services	https://term.museum-digital.de/technikthesaurus/reconciliation/tag?lang=de
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	Beide Angebote: RDF-XML, JSON
Nachweis in Registries / bei Wikidata	BARTOC: http://bartoc.org/en/node/20462 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-26) LOV: nicht vorhanden (2025-11-26) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/thesaurus-des-technischen-museums-wien/ R:hovono: nicht vorhanden (2025-11-26) Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q126952454

geeignet für Fachrichtung	Geschichte, Kulturgeschichte, Technikgeschichte	
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Inhaltsschlagwort , Klassifikation , Person/Körperschaft , Ort	
geeignet für weitere Elemente	Period/Style	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	Das TMW bietet auch JSON an, obwohl dies nicht dokumentiert ist. Beispiel: https://data.tmw.at/thesaurus/35149/json	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	TMW
	gelb	museum-digital md:term: Das Vokabular selbst ist nicht direkt über einen Identifikator adressierbar. Das ist mittelbar über BARTOC oder Wikidata möglich.
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	TMW, museum-digital md:term
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	TMW, museum-digital md:term
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repository verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation	grün	TMW, museum-digital md:term

zurückgegeben. (F.4) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	TMW, museum-digital md:term
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	TMW, museum-digital md:term
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	TMW, museum-digital md:term
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	TMW: Letztes Modifikationsdatum nicht in der Webanzeige, aber in den Serialisierungen enthalten
	grün	museum-digital md:term: Letztes Modifikationsdatum in der Webanzeige und im JSON-Format enthalten
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	TMW, museum-digital md:term
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	

<p>Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos</p>	grün	TMW: Mappings auf GND und Wikidata teilweise enthalten, auch Verweise auf Wikipedia.
	rot	<p>museum-digital md:term: Die Mappings der TMW-Version sind nicht enthalten.</p> <p>Es gibt keine entsprechende Mapping-Property bei Wikidata.</p>
<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	grün	TMW: Lizenzangabe mit URI ist in den Serialisierungen enthalten.
	gelb	museum-digital md:term: Keine explizite Ausweisung einer Lizenz, keine Übernahme in die bereitgestellten Serialisierungen.
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	gelb	TMW: Informationen zur Entstehung des Vokabulars nur in einer Präsentation eines TMW-Mitarbeiters aus dem Jahr 2013
	rot	
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Definitionen fehlen häufig (museum-digital md:term: in 946 von 7686 Datensätzen vorhanden).</p> <p>Die hierarchische Einordnung des Begriffs innerhalb des Vokabulars trägt zur klärenden Kontextualisierung bei.</p>
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die</p>	gelb	TMW: Definitionen fehlen häufig, keine Alternativbezeichnungen und Anwendungsbeispiele; Mappings vorhanden

Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	museum-digital md:term: Definitionen fehlen häufig, keine Alternativbezeichnungen und Anwendungsbeispiele. Die Mappings der TMW-Version sind nicht enthalten.
---	------	---

3.25 Trachsler – Systematik kulturhistorischer Sachgüter

Kurzcharakterisierung	<p>Der „Trachsler“ ist ein Klassifikationssystem zur Strukturierung und Ordnung von Kulturgut, entwickelt von Walter Trachsler. Es wurde im Auftrag des Verbandes der Museen der Schweiz erstellt und erschien 1981 unter dem Titel <i>Systematik kulturhistorischer Sachgüter. Eine Klassifikation nach Funktionsgruppen zum Gebrauch in Museen und Sammlungen</i> in Buchform.</p> <p>Der Thesaurus umfasst in seiner heutigen Gestalt knapp 5.000 Begriffe. Er wird vom Verband der Museen der Schweiz redaktionell betreut und bei museums.ch angeboten. Von dort kann man auf die aktuelle Version in digiCULT xTree.public zugreifen.</p> <p>Zudem wird das Vokabular in verschiedenen PDF-Versionen angeboten, die sich ihrerseits jeweils inhaltlich voneinander unterscheiden:</p> <p>Vereinigung der Walliser Museen: https://musees-vs.ch/wp-content/uploads/2024/01/Systematik2000V02.pdf</p> <p>Museenland Graubünden: https://www.museenland-gr.ch/fileadmin/user_upload/Museen_Graubunden_Material/20-Vorherige-Webseite/Dokumente/Fachpapiere/Trachsler_Systematik.pdf</p> <p>Abweichungen von diesen PDF-Versionen werden weder im Angebot auf digiCULT xTree.public noch auf museums.ch thematisiert. Eine Synchronisation der Angebote erfolgt nicht.</p>
Weblink	<p>Instanz auf digiCULT xTree.public: https://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http://digicult.vocnet.org/trachsler/&startNode=t04884&lang=de&d=n</p> <p>museums.ch: https://www.museums.ch/de/fachwelt/fachthemen/inventar-1159.html</p>
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke

Größe (Anzahl Begriffe)	museums.ch: 4.876 (2025-11-19) digiCULT xTree.public: 4.876 (2025-11-19)
Sprachen	Deutsch, Französisch, Italienisch
Lizenzierung	Angaben nur in externen Quellen
Träger / Redaktionsverantwortung	museums.ch: VMS (Verband der Museen der Schweiz). Die Pflege des Vokabulars erfolgt in digiCULT xTree.public.
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Aufbau, Inhalt: u. a. https://musees-vs.ch/wp-content/uploads/2024/01/Systematik2000V02.pdf Sehr knappe Dokumentation auf https://www.museums.ch/de/fachwelt/fachthemen/inventar-1159.html , keine Dokumentation im Angebot auf digiCULT xTree.public vorhanden Landesstelle für Museen Baden-Württemberg: https://www.landesstelle.de/fileadmin/Daten/Downloads/Unterlagen_Handreichungen/Systematisierung.pdf
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	museums.ch: Anmerkungen werden per E-Mail entgegengenommen.
Schnittstellen / Datenbezug	digiCULT xTree.public: Schnittstelle (REST-API) zugangsbeschränkt. Anders als für andere xTree-Vokabulare sind die RDF-Dumps nicht freigegeben und werden nicht zum Download zur Verfügung gestellt. museums.ch: Download: https://www.museums.ch/de/fachwelt/fachthemen/inventar-1159.html
Mapping-Services	-
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	museums.ch: CSV, XML digiCULT xTree.public: RDF-XML, JSON (nur über zugangsbeschränkte Schnittstelle)
Nachweis in Registries / bei Wikidata	BARTOC: nicht vorhanden (2025-08-22) FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-08-22) LOV: nicht vorhanden (2025-08-22) museumsvokabular.de: nicht vorhanden (2025-08-22) R:hovono: nicht vorhanden (2025-08-22) Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q137259639
geeignet für Fachrichtung	Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst

geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	-	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	grün	museums.ch: Link auf digiCULT xTree.public-Angebot
	gelb	Walliser Museen: Nicht direkt adressierbar, aber es gibt eine Wikidata-Entity
	gelb	Museenland Graubünden: Nicht direkt adressierbar, aber es gibt eine Wikidata-Entity
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public
	gelb	museums.ch: Im XML und CSV nur einfache IDs ohne URL-Formatierung vorhanden. Die digiCULT xTree.public-URLs sind aber im XML-Format als Source-ID enthalten.
	gelb	Walliser Museen: Menschenlesbarer Identifikator in einem PDF, der nicht das Kriterium der globalen Eindeutigkeit erfüllt.
	gelb	Museenland Graubünden: Menschenlesbarer Identifikator in einem PDF, der nicht das Kriterium der globalen Eindeutigkeit erfüllt.
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: Die Suche ist ausschließlich für Menschen möglich, zugangsbeschränkte Schnittstelle
	gelb	museums.ch: wie digiCULT xTree.public, aber Download-Möglichkeit im CSV- und XML-Format
	rot	Walliser Museen: Nur menschliche Suche; Begriffe liegen nur in unstrukturiertem Dateiformat PDF vor.
	rot	Museenland Graubünden: Nur menschliche Suche; Begriffe liegen nur in unstrukturiertem Dateiformat PDF vor.

Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: Der URI zu den jeweiligen Begriffen leitet nicht auf die Webseite zurück, sondern führt zu einer Fehlermeldung. Die anderen Formate sind nicht ohne offene Schnittstelle und nicht ohne genaue Kenntnis der erforderlichen Syntaxmodifikation dereferenzierbar.
	gelb	museums.ch: wie digiCULT xTree.public
	rot	Walliser Museen: Die Begriffe liegen nur in unstrukturiertem PDF-Format vor.
	rot	Museenland Graubünden: Die Begriffe liegen nur in unstrukturiertem PDF-Format vor.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: Das Vokabular ist zwar auf der Seite museums.ch verlinkt, in xTree.public ist es aber nicht auf der Startseite oder im Menüpunkt "Vokabulare" nachgewiesen. Die Begriffe sind allerdings jeweils einzeln indiziert.
	gelb	museums.ch: Das Vokabular ist direkt auffindbar, die Begriffe sind in digiCULT xTree.public einzeln indiziert.
	gelb	Walliser Museen: Das Vokabular selbst ist über Web-Suchmaschinen grundsätzlich auffindbar, die Begriffe sind aber nicht einzeln indiziert.
	gelb	Museenland Graubünden: Das Vokabular selbst ist über Web-Suchmaschinen grundsätzlich auffindbar, die Begriffe sind aber nicht einzeln indiziert.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	museums.ch, digiCULT xTree.public
	grün	Walliser Museen
	grün	Museenland Graubünden
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	digiCULT xTree.public: In der HTML-Ansicht wird das Erstellungsdatum und, sofern davon abweichend, das Datum der letzten Änderung angegeben (zumeist identisch). Die in xTree.public üblichen Serialisierungen sind nicht freigegeben.
	rot	museums.ch: In den Angeboten auf museums.ch wird weder ein Entstehungs- noch ein Modifikationsdatum angegeben.
	gelb	Walliser Museen: Erstellungsdatum des PDF enthalten; spätere Modifikationen sind offenbar nicht erfolgt.
	gelb	Museenland Graubünden: Erstellungsdatum des PDF enthalten; spätere Modifikationen sind offenbar nicht erfolgt.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF-XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	digiCULT xTree.public: RDF-XML über zugangsbeschränkte Schnittstelle.
	grün	museums.ch: Wie digiCULT xTree.public. Zusätzlich wird ein Download im XML-Format angeboten.
	rot	Walliser Museen: Vokabular liegt ausschließlich als PDF vor.
	rot	Museenland Graubünden: Vokabular liegt ausschließlich als PDF vor.
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	museums.ch, digiCULT xTree.public
	rot	Walliser Museen, Museenland Graubünden: kein SKOS-Format
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	rot	Keine qualifizierten Mappings zu anderen Vokabularen vorhanden. Eine Wikidata-Property existiert ebenfalls nicht.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und	rot	Die Lizenz wird in keinem der verfügbaren Angebote angegeben, weder auf Ebene der

<p>zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>		<p>Webseite noch auf Begriffsebene. Auch in externen Angeboten ist sie nicht mit vertretbarem Aufwand recherchierbar.</p>
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>museums.ch und digiCULT xTree.public: Es sind rudimentäre Meta-Informationen auf der Seite https://www.museums.ch/de/fachwelt/fachthemen/inventar-1159.html vorhanden, die aber nur in Ansätzen über die Genese und Pflege des Vokabulars, Granularität der Begriffe etc. informieren.</p>
	gelb	<p>Walliser Museen: Im PDF-Angebot werden einleitend nur rudimentäre Vokabular-Metadaten bereitgestellt.</p>
	rot	<p>Museenland Graubünden: Im PDF-Angebot sind keine bzw. kaum Vokabular-Metadaten vorhanden.</p>
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	gelb	<p>Begriffe sind für die moderne Museumsdokumentation nicht unbedingt granular genug. Zudem werden Homonyme nicht als solche gekennzeichnet. Die Gliederung der Hierarchie und die Zuordnungen sind nicht immer leicht nachvollziehbar.</p>
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Keine Definitionen vorhanden. Die Einordnung der Begriffe in den Klassifikationsbaum bietet beim Verständnis der Begriffe eine Hilfestellung, es bleibt mitunter reichlich Interpretationsspielraum.</p>
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	gelb	<p>Keine Definitionen, keine Synonyme oder Alternativbezeichnungen, keine Anwendungsbeispiele. Immerhin gibt es Sprachvarianten und die Einordnung der Begriffe im Klassifikationsbaum bietet Orientierung.</p>

3.26 UNESCO Thesaurus

Kurzcharakterisierung	<p>Der UNESCO Thesaurus ist ein kontrolliertes Vokabular für die Erschließung und Indexierung von Dokumenten und Publikationen in den Bereichen Bildung, Kultur, Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Kommunikation und Information. Er wird kontinuierlich gepflegt.</p> <p>Die Begriffe sind sieben Haupt-Themenbereichen zugeordnet, die jeweils hierarchisch weiter differenziert sind (Education; Science; Culture; Social and Human Sciences; Information and Communication; Politics, Law and Economics; Countries and Country Groupings).</p>
Weblink	https://vocabularies.unesco.org/thesaurus
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe, Geografika, Perioden/Epochen
Größe (Anzahl Begriffe)	4.494 (2025-11-24)
Sprachen	Englisch, Arabisch, Spanisch, Russisch, Französisch
Lizenzierung	CC-BY-SA 3.0 IGO
Träger / Redaktionsverantwortung	<p>Träger: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)</p> <p>Redaktion: UNESCO Library and Documentation Service</p>
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	https://vocabularies.unesco.org/documents/thesaurusintroeng.pdf
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	<p>Beiträge und anderes Feedback: Kontakt per Mail: vocabularies@unesco.org</p>
Schnittstellen / Datenbezug	<p>SPARQL-Endpoint: https://vocabularies.unesco.org/sparql-form/: REST-API: https://data.unesco.org/api/explore/v2.1/console</p> <p>Dateien zum Download: https://vocabularies.unesco.org/exports/thesaurus/latest/</p>
Mapping-Services	<p>Cocoda Mapping Tool: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/app/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F40</p> <p>NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F40</p>

verfügbare Datenformate / Serialisierungen	PDF, RDF-XML, JSON-LD, Turtle	
Nachweis in Registries / bei Wikidata	BARTOC: http://bartoc.org/en/node/40 FAIRsharing: 10.25504/FAIRsharing.81dc5f LOV: nicht vorhanden (2025-11-24) museumsvocabular.de: https://museumsvocabular.de/unesco-thesaurus/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1218905 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q2467479	
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte	
geeignet für MDS-Elemente	Klassifikation , Ort , Inhaltsschlagwort	
geeignet für weitere Elemente	Period/Style	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar.	grün	

(R.1.3) mehr Infos		
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	letztes Versionierungsdatum wird angegeben, auch in Serialisierungen
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der	grün	

Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos		
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	Aufbau gemäß ISO 25964
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	gelb	Für viele Begriffe sind keine Definitionen vorhanden, die Bedeutung ist über den hierarchischen Kontext abzuleiten.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und	gelb	Nur Oberbegriffe und verwandte Begriffe vorhanden; Das Vokabular liegt in mehreren Sprachen vor.

Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos		
---	--	--

3.27 Virtual International Authority File (VIAF)	
Kurzcharakterisierung	<p>Der Virtual International Authority File (VIAF) ist ein Service, der verschiedene Normdateien für Personen, Körperschaften, Werke und Geografika zusammenführt. VIAF wird seit 2012 vom Online Computer Library Center (OCLC) in Zusammenarbeit mit über 50 Bibliotheken und anderen Institutionen aus 30 Ländern betrieben. Ursprünglich wurde VIAF von der DNB und der Library of Congress initiiert.</p> <p>Die an VIAF teilnehmenden Institutionen liefern regelmäßig Normdaten, die von VIAF abgeglichen, verknüpft und gruppiert werden. Alle Beschreibungen für eine bestimmte Entität werden zu einem Cluster zusammengefasst, in dem die verschiedenen Namen für diese Entität zusammengeführt werden. Mithilfe dieses Dienstes können Forscher:innen Namen, Orte, Werke und Ausdrücke identifizieren und dabei regionale Präferenzen hinsichtlich Sprache, Rechtschreibung und Schrift beibehalten.</p> <p>Ein Cluster bietet direkte Verlinkungen auf die Normdatensätze, die in ihn eingeflossen sind. Zusätzlich enthält er qualifizierte Verlinkungen zu anderen Entitäten, die mit dem Gegenstand des Clusters in Beziehung stehen, bei Personen z. B. zu anderen Personen und Körperschaften, Werken und Publikationsorten.</p> <p>Über die API sind sowohl die Cluster als auch die Quell-Normdaten verfügbar. Die Cluster-Datensätze enthalten auch strukturierte Basisinformationen, mit der die Entität korrekt identifiziert werden kann, z. B. Geburts- und Sterbedaten bei Personen.</p>
Weblink	https://viaf.org/de
Abdeckung Entitäten	Personen, Körperschaften, Werke/Objekte, Geografika (einschließlich Bauwerke)
Größe (Anzahl Begriffe)	Keine aktuellen Angaben vom Anbieter verfügbar. Im Jahr 2012 waren bereits 25 Millionen Normdatensätze, 110 Millionen bibliografische Datensätze, 20 Millionen Cluster sowie 24 Millionen Beziehungen zwischen den

	Normdatensätzen verfügbar. ¹⁰
Sprachen	Arabisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Ungarisch, Russisch
Lizenzierung	ODC-By 1.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Trägerschaft und Redaktion: OCLC, unterstützt durch Datenlieferungen teilnehmender Institutionen
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	https://www.oclc.org/en/viaf.html
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Interessierte Institutionen müssen sich einem Bewerbungs- und Zulassungsverfahren unterziehen: https://www.oclc.org/de/viaf/contributing.html
Schnittstellen / Datenbezug	https://www.oclc.org/developer/api/oclc-apis/viaf.en.html OpenAPI: https://developer.api.oclc.org/viaf-api (zugangsbeschränkt) Downloads des Gesamtbestands (letzte Aktualisierung 2024-09-04): https://viaf.org/de/viaf/data
Mapping-Services	OpenRefine Reconciliation API: https://refine.codefork.com/
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	XML, RDF-XML, MARC21-XML; über API zusätzlich: JSON, JSON-LD, UNIMARC-XML
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: https://bartoc.org/en/node/2053 FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.a15ac6 museumsvokabular.de: nicht vorhanden (2025-11-21) R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190620 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q54919
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde, Naturwissenschaft/Technik
geeignet für MDS-Elemente	Objekttitel oder -benennung , Person/Körperschaft , Ort , Rechtswahrnehmung Medien-datei , Datensatzerstellende Einrichtung , Verwahrende Einrichtung
geeignet für weitere Elemente	Published Object Identifier , Related Work Set/Related

¹⁰ <https://www.semantic-web-journal.net/sites/default/files/swj294.pdf>

	Work/Object/ Object Identifier	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	Europeana	
Bemerkungen		
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	

Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	Erstellungsdatum und Modifikationsinformationen zum Cluster nur im XML-Format, nicht in der Webanzeige, im RDF-XML oder im MARC-XML enthalten
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF-XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	gelb	Lizenzangabe auf der Website für das Gesamtangebot angegeben, aber nicht in den Serialisierungen enthalten.
Es werden ausreichend	gelb	Es fehlen Informationen zur Versionierung der

<p>Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>		Cluster.
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	grün	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	grün	

<h2>3.28 Wikidata</h2>	
<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Wikidata ist eine freie, offene Wissensdatenbank. Sie speichert strukturierte Daten für Wikimedia-Projekte (u. a. Wikipedia, Wikivoyage, Wiktionary und Wikisource). Darüber hinaus erlaubt Wikidata aber auch Einträge unabhängig von Wikimedia. Jede Information in Wikidata besteht aus Item bzw. Entity (Q-Nummern), Properties (P-Nummern) und</p>

	Statements. Die Inhalte stehen unter einer freien Lizenz und entsprechen den Grundsätzen von Linked Open Data.
Weblink	https://www.wikidata.org
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe, Personen, Körperschaften, Werke/Objekte, Geografika, Perioden/Epochen, Bauwerke
Größe (Anzahl Begriffe)	119.383.718 (2025-11-19)
Sprachen	Indonesisch, Malaiisch, Britisches Englisch, Deutsch, Englisch, Esperanto, Friesisch, Luxemburgisch, Niederländisch, Ripuarisch, Schottisch, Einfaches Englisch, Sundanesisch, Türkisch, Yoruba, Zazaisch, Bosnisch, Katalanisch, Dänisch, Estnisch, Spanisch, Baskisch, Französisch, Galicisch, Interlingua, Italienisch, Kurdisch, Lettisch, Ungarisch, Norwegisch, Okzitanisch, Polnisch, Portugiesisch, Brasilianisches Portugiesisch, Albanisch, Finnisch, Schwedisch, Toki Pona, Tschechisch, Schlesisch, Griechisch, Belarussisch, Bulgarisch, Mazedonisch, Russisch, Serbisch, Ukrainisch, Armenisch, Jiddisch, Hebräisch, Arabisch, Malaiisch (Arabische Schrift), Sindhi, Persisch, Bengalisch, Tamil, Telugu, Malayalam, Pa'O, Georgisch, Chinesisch, Chinesisch (Taiwan), Japanisch, Kantonesisch, Min Nan, Koreanisch. Siehe auch: https://www.wikidata.org/wiki/Help:Multilingual
Lizenzierung	CC0 1.0 Universal
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Wikimedia Foundation Redaktionsverantwortung: keine institutionelle Verantwortlichkeit. Die Qualitätssicherung erfolgt in Form eines dezentralen Peer-Review-Prozesses durch Community-Mitglieder der Wikimedia-Gemeinschaft.
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	Inhalt: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction Datenmodell: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_model Weiterführende Informationen: https://www.wikidata.org/wiki/Help:Contents https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Glossary Relevanzkriterien: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Notability/de
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Keine traditionelle Redaktion im Sinne einer institutionellen Verantwortlichkeit: Wahrnehmung von Redaktionsaufgaben und Überarbeitung von Beiträgen durch die

	<p>Wikimedia-Gemeinschaft mit abgestuften Rollen wie z. B. Administrator:innen. Möglichkeiten zur Mitwirkung: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Contribute</p> <p>Daneben leisten auch Bots einen wesentlichen Beitrag zur Datenpflege (siehe https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Bots).</p>
Schnittstellen / Datenbezug	<p>Dokumentation zu OAI-PMH, SPARQL-Endpoint, REST-API, MediaWiki-Action-API: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access</p> <p>SPARQL Endpoint: https://query.wikidata.org/sparql</p>
Mapping-Services	<p>OpenRefine Reconciliation API: https://wikidata.reconci.link/en/api</p> <p>Cocoda Mapping Tool: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/app/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F1940</p> <p>https://coli-conc.gbv.de/services/wikidata/</p> <p>NFDI4Objects Mapping-Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/nfdi4objects/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F1940</p> <p>TS4NFDI Mapping Editor: https://coli-conc.gbv.de/cocoda/ts4nfdi/?fromScheme=http%3A%2F%2Fbartoc.org%2Fen%2Fnode%2F1940</p>
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	XML, RDF-XML, JSON, N-Triples, Turtle, Notation3
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	<p>BARTOC: https://bartoc.org/en/node/1940</p> <p>FAIRsharing: https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.6s749p</p> <p>LOV: nicht vorhanden (2025-11-13)</p> <p>museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/wikidata/</p> <p>R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q370382</p> <p>Wikidata:http://www.wikidata.org/entity/Q2013</p>
geeignet für Fachrichtung	Disziplinenübergreifend geeignet, z. B. für Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst, Medizingeschichte, Naturgeschichte/Naturkunde, Naturwissenschaft/Technik
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Material , Technik , Maße , Person/Körperschaft , Ort , Inhaltsschlagwort , Rechtswahrnehmung Mediendatei , Verwahrende Einrichtung , Datensatzerstellende Einrichtung

	Bei Alternativtext Nutzung der Wikidata-Property https://www.wikidata.org/entity/P11265 für die Ausweisung von Alternativtexten im Datenfeld für die Beschreibungen der Mediendatei (LIDO: Resource Description)	
geeignet für weitere Elemente	Culture , Period/Style , Role Actor	
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 02.2025)	Europeana , Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten , museum-digital	
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder	grün	

einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	Begriffe können unter bestimmten Umständen auch gelöscht werden, wenn die Relevanzkriterien nicht eingehalten werden: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Deletion_policy/de . Werden diese befolgt, ist von einer weitestgehend dauerhaften Verfügbarkeit auszugehen. Bei Dubletten werden Weiterleitungen genutzt, um die Stabilität von URIs zu gewährleisten.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	Eine Reihe von Vokabularen haben außerdem eigene Properties, die ein gezieltes Mapping zu Wikidata erlauben. z. B.: https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1014 (AAT) https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1256

		(Iconclass) https://www.wikidata.org/wiki/Property:P227 (GND)
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos	grün	
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	gelb	Angesichts des Fehlens einer zentralen Redaktion stark abhängig von der Qualität der Einträge. Definitionen müssen beim Anlegen von Einträgen nicht zwingend mitgegeben werden.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	gelb	Da die Einträge ganz unterschiedlicher Qualität sein können, gibt es sowohl Einträge mit vielen als auch mit sehr wenigen Statements.

3.29 World Historical Gazetteer

<p>Kurzcharakterisierung</p>	<p>Der World Historical Gazetteer (WHG) ist eine Plattform, die Informationen über historische Orte verknüpft und so über Zeit, Raum und Sprachgrenzen verbindet. Dadurch soll ein tieferes Verständnis für die raumbezogene Geschichte gefördert und die Auffindbarkeit von Orten verbessert werden, die im Laufe der Zeit viele Namen hatten. Da sich die Namen und Eigenschaften von Orten durch historische Dynamiken maßgeblich ändern, ist die Entwicklung vernetzter, vielfältiger und mehrsprachiger Ortsverzeichnisse von entscheidender Bedeutung.</p> <p>Der World Historical Gazetteer stellt Tools und Dienste für die Nutzung und Verbreitung stabiler, verknüpfbarer zeitlich-räumlicher Ortsdaten bereit. Auf Basis dieser Infrastruktur sollen Forschende historische Ortsnamen und Daten aus verschiedenen Quellen, Zeiträumen sowie kulturellen und sprachlichen Kontexten beisteuern können. Ziel des Projektes ist, eine Ressource für strukturierte, wiederverwendbare und verknüpfte Informationen über Orte zu schaffen.</p> <p>Ausgangspunkt ist ein Datenbestand zu 13 Millionen Geografika, der Informationen aus GeoNames, Wikidata, VIAF, TGN und weiteren Quellen zusammenbringt. Bei Integration neuer Datensets von Forschenden erfolgen Abgleich, Anreicherung und die Publikation im WHG Union Index, die einzelnen Datensets sind als Publikation adressierbar. PeriodO kann als Zeitfilter genutzt werden.</p> <p>Die Nutzung erfolgt bislang vor allem im Kontext der digitalen Geisteswissenschaften für dort angesiedelte Forschungsprojekte.</p>
<p>Weblink</p>	<p>https://whgazetteer.org/ (v.3.0 beta, 2025-11-27)</p>
<p>Abdeckung Entitäten</p>	<p>Geografika</p>
<p>Größe (Anzahl Begriffe)</p>	<p>13 Millionen (2025-11-26)</p>
<p>Sprachen</p>	<p>Englisch, Ortsnamensvarianten in vielen Sprachen</p>
<p>Lizenzierung</p>	<p>CC BY-NC 4.0. Für einzelne Forschungsdatensets können abweichende Lizenzen gelten.</p> <p>Externe Vokabulare (z. B. Geonames, Wikidata, VIAF, Thesaurus of Geographic Names (TGN), Viabundus) werden unter ihren jeweiligen Lizenzen angeboten.</p>
<p>Träger / Redaktionsverantwortung</p>	<p>University of Pittsburgh Institute for Spatial History Innovation (seit 2025) University of Pittsburgh World History Center (2017-2025)</p>
<p>Redaktion aktiv?</p>	<p>Ja</p>

Weblink Dokumentation	https://docs.whgazetteer.org/
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Upload eigener Datensets, Anreicherung vorhandener Daten: https://docs.whgazetteer.org/content/guides/uploading.html , https://whgazetteer.org/workbench/ Kommentarfunktion ("Add note") für Korrekturhinweise.
Schnittstellen / Datenbezug	OpenAPI (Swagger): https://whgazetteer.org/api/schema/swagger-ui/ Ein Download wird für eine Reihe der Forschungsdatensets (91 verfügbar, 2025-11-27) angeboten. Für Teile des Bestandes ist außerdem ein datensatzbezogener Download verfügbar. Zur Nutzung der Downloadfunktion ist eine Registrierung erforderlich.
Mapping-Services	WHG Reconciliation Service: https://www.w3.org/community/reports/reconciliation/CG-FINAL-specs-0.2-20230410/ , https://docs.whgazetteer.org/content/technical/apis.html#reconciliation-service-api
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	Linked Places format (LPF) : GeoJSON Erweiterung mit der Möglichkeit zeitlicher Attributierung) LP-TSV (Linked Places Tab-Separated Values) für Basis-Datenelemente
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: https://bartoc.org/en/node/20423 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-30) LOV: nicht vorhanden (2025-11-30) museumsvokabular.de: nicht vorhanden (2025-11-27) R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1753258 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q130424771
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Baugeschichte, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte
geeignet für MDS-Elemente	Ort , Inhaltsschlagwort (dargestellter Ort)
geeignet für weitere Elemente	Repository/Location (früherer Standort)
Nutzung für Datenanreicherung in Portalen (Stand 10.2025)	-
Bemerkungen	-
FAIRness	

	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	gelb	Das Vokabular selbst ist nicht direkt über einen Identifikator adressierbar. Das ist nur mittelbar über Wikidata oder Registry-Einträge gewährleistet.
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen.	grün	

(A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos		
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos	gelb	Publikationsdatum/letztes Modifikationsdatum im LPF-Format der Forschungsdatensets enthalten, keine Anzeige auf der Website
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos	grün	LPF ist eine JSON-LD-Ausprägung.
Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos	grün	Die Verlinkungen auf die umfangreichen gemappten Quellen sind im LPF-Format enthalten, keine Anzeige auf der Website.
Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos	grün	Im LPF-Format der Forschungsdatensets freitextlicher Hinweis auf Standardlizenz CC-BY-NC 4.0 und ggf. abweichende Bestimmungen der Datengeber.
Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	
Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es	grün	

enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos		
Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos	grün	Durch Koordinatenangaben ist eine Lokalisierung der Orte gegeben.
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos	grün	

<h3>3.30 Wortnetz Kultur (WNK)</h3>	
Kurzcharakterisierung	<p>Hierarchisch strukturierter Thesaurus für die Erschließung von Allgemeinbegriffen aus Kulturanthropologie, Archäologie, Kunstgeschichte und Kulturgeschichte. Wortnetz Kultur wurde entwickelt, um die Daten der Kulturdienststellen des Landschaftsverbandes Rheinland zu vereinheitlichen und untereinander austauschbar zu machen.</p> <p>Strukturell nach dem Vorbild des AAT konzipiert, wird ein Vokabular zu Akteuren, Aktivitäten und Ereignissen, Markennamen, Materialien, Objekten, physischen Eigenschaften, Zeitabschnitten, Kultur und Stil sowie zu zusätzlichen abstrakten Begriffen zur Verfügung gestellt. Die Begriffe sollen durchweg eine Definition, Alternativbezeichnungen sowie eine englische Übersetzung der Vorzugsbezeichnung enthalten (im Ausbau).</p>
Weblink	https://wnk-viewer.lvr.de/

	http://xtree-public.digicult-verbund.de/vocnet/?uriVocItem=http%3A//lvr.vocnet.org/wnk/&startNode=wk000249
Abdeckung Entitäten	Allgemeinbegriffe für Objekte/Werke
Größe (Anzahl Begriffe)	8.684 (RDF-Dump 2025-11-26)
Sprachen	Deutsch, Vorzugsbezeichnung auch in Englisch
Lizenzierung	CC BY 4.0
Träger / Redaktionsverantwortung	Träger: Landschaftsverband Rheinland (LVR) Redaktion: langfristig gesichertes, kontinuierlich arbeitendes Team, Teil der Abteilung "Digitales Kulturerbe" des Landschaftsverbandes Rheinland
Redaktion aktiv?	Ja
Weblink Dokumentation	https://wnk-viewer.lvr.de/about https://wnk-viewer.lvr.de/team
Ergänzung, Überarbeitung durch Community möglich?	Laufend auf Basis der Bedarfe aus den LVR-Sammlungen und -Projekten; Wünsche und Anmerkungen der Nutzenden können auch per E-Mail an die Redaktion gesandt werden
Schnittstellen / Datenbezug	Daten per Download (https://wnk-viewer.lvr.de/about); Schnittstelle: REST-API (zugangsbeschränkt)
Mapping-Services	-
verfügbare Datenformate / Serialisierungen	JSON-LD, RDF/XML, Turtle, N-Triples, TriG, JSON
Nachweis in Registrys / bei Wikidata	BARTOC: http://bartoc.org/en/node/17786 FAIRsharing: nicht vorhanden (2025-11-30) LOV: nicht vorhanden (2025-11-30) museumsvokabular.de: https://museumsvokabular.de/wortnetz-kultur-wnk/ R:hovono: https://vokabulare.geschichte.uni-halle.de/vokabular.php?uri=Q1190596 Wikidata: http://www.wikidata.org/entity/Q136665478
geeignet für Fachrichtung	Archäologie, Ethnologie, Geschichte, Kulturgeschichte, Kunst
geeignet für MDS-Elemente	Objekttyp oder -bezeichnung , Klassifikation , Material , Technik , Inhaltsschlagwort (Art des dargestellten Gegenstands)
geeignet für weitere Elemente	Period/Style
Nutzung für Datenanreicherung in	Nein

Portalen (Stand 10.2025)		
Bemerkungen	-	
FAIRness		
	Einstufung	Erläuterung
Das Vokabular verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Jeder Begriff verfügt über einen persistenten, global eindeutigen Identifikator (PID). (F.1) mehr Infos	grün	
Es ist eine Suche nach einem Begriff oder einem Vokabular und die Ausgabe eines zugehörigen Web-Identifikators möglich. (F.4) (mehr Infos)	grün	
Das Vokabular ist in mindestens einem von der Community anerkannten Repositorium verfügbar. (R.1.3) mehr Infos	grün	
Bei der Dereferenzierung des Vokabulars oder des Begriffsidentifikators wird je nach Wunsch eine maschinen- oder menschenlesbare Repräsentation zurückgegeben. (F.4) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden in einer Suchmaschine oder einer anderen durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert. (F.3) mehr Infos	grün	
Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe sind über ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll	grün	

<p>zugänglich, vorzugsweise über offene, freie und universell einsetzbare Protokolle, die gegebenenfalls Authentifizierung und Autorisierung ermöglichen. (A.1, A.1.1, A.1.2) mehr Infos</p>		
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bleiben dauerhaft verfügbar. (A.2) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden versioniert. (A.2) mehr Infos</p>	grün	Datum der letzten Änderung wird angezeigt, auch in Serialisierungen der Daten enthalten. Das Erstellungsdatum wird nur in digiCULT xTree.public angezeigt.
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe verwenden eine formale, zugängliche und allgemein anwendbare, vorzugsweise maschinenverständliche Sprache zur Wissensrepräsentation (RDF/XML mit SKOS oder OWL, JSON-LD). (I.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Mindestens eine der Repräsentationen entspricht einem Communitystandard für Vokabulare. (R.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Das Vokabular enthält qualifizierte Verknüpfungen (Mappings) zu anderen Vokabularen, die ihrerseits möglichst FAIR sind. (I.3, I.2) mehr Infos</p>	grün	Ja, Mappings zu AAT, GND, Wikidata und anderen Vokabularen sind enthalten.
<p>Die Nutzungslizenz des Vokabulars ist eindeutig und zugänglich. Sie ist vorzugsweise maschineninterpretierbar. (R.1.1) mehr Infos</p>	grün	
<p>Es werden ausreichend Metadaten für das Vokabular und die zugehörigen Begriffe bereitgestellt, einschließlich Informationen zur Entstehung</p>	gelb	Freitextliche Überblicksdokumentation vorhanden, die die Prioritäten bei der Erarbeitung der Begriffe erläutert. Sie sollte aber in Bezug auf die Abdeckung des Vokabulars und die Publikationsstrategie von

<p>und Pflege. (F.2, R.1) mehr Infos</p>		<p>nicht final bearbeiteten Begriffen (Status "in Bearbeitung") noch ergänzt werden. Es werden auch nicht-finalisierte, in Bearbeitung befindliche Begriffe publiziert. Der Bearbeitungsstatus wird auf der Website angezeigt und ist in Serialisierungen enthalten.</p>
<p>Das Vokabular entspricht den einschlägigen Communitystandards. Es enthält wesentliche Begriffe für einen bestimmten Bereich, spiegelt das Wissen über diesen Bereich wider und kann mit bestehenden Datenstandards und Datenmodellen verwendet werden. (R.1, R.1.2, R.1.3) mehr Infos</p>	<p>grün</p>	
<p>Die Definitionen sind für das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Begriffe durch Nutzende ausreichend. (R.1) mehr Infos</p>	<p>gelb</p>	<p>Die Begriffe sind im Vergleich zum selbst gesetzten Anspruch (Wie arbeiten wir?) bislang unterschiedlich gut ausgearbeitet. Definitionen sind für 53% der Begriffe vorhanden (Grundlage: RDF-Dump 2025-11-26). Der Bedeutungskontext wird aber auch durch die hierarchische Einordnung der Begriffe abgesichert.</p>
<p>Das Vokabular und die zugehörigen Begriffe werden durch eine Vielzahl präziser und relevanter Attribute beschrieben. Dazu gehören Bezeichnungen, Synonyme, Definitionen, Anwendungsbeispiele und Querverweise, um die Interpretation und Wiederverwendung von Begriffen zu unterstützen. (F.2, R.1) mehr Infos</p>	<p>gelb</p>	<p>Die Detailliertheit der Begriffsdatensätze ist sehr unterschiedlich. Es gibt ausführliche Einträge mit langer Definition, ein bis mehreren Bezeichnungen, Erläuterung, verwandten Begriffen und Hinweis zu Entsprechungen in anderen Vokabularen, z. B.: https://wnk-viewer.lvr.de/wnk/wk007511. Dagegen ein Beispiel für einen knappen Eintrag: https://wnk-viewer.lvr.de/wnk/wk002586</p>

4. Literatur

AG Minimaldatensatz, Marchini, C., Ando, M., Bernhard, A.-M., Böhm, E., Diepenbrock, N., Frech, A., Götsch, S., Gerber, A., Gnyp, A., Greisinger, S., Grotrian, E., von Hagel, F., Kailus, A., Koch, A.-K., Krause, C., Kudlinski, V., Nowicki, A.-L., Purschwitz, A., ... Wassermann, S. (2025). Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (MDS v1.1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17275487>

Berners-Lee, T. (2006). Linked Data - Design Issues. <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

Cox, S. J. D, Gonzalez-Beltran, A. N, Magagna, B., Marinescu, M.-C. (2021). Ten simple rules for making a vocabulary FAIR. PLoS Computational Biology 17(6): e1009041. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009041>

Hugo, W., Le Franc, Y., Coen, G., Parland-von Essen, J., Bonino, L. (2020). D2.5 FAIR Semantics Recommendations Second Iteration (1.0). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5362010>

Kailus, A. (2025). Guideline for a FAIR Management of Cultural Research Data (2.0.1) [Data set]. NFDI4Culture. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17055222>

Miles, A., Bechhofer, S. (ed.). SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. W3C Recommendation 18 August 2009. (2009). 3.1 Preamble. <https://www.w3.org/TR/skos-reference>

Moeller, K., Purschwitz, A. (2025). Kontrollierte Vokabulare und Normdaten der historisch arbeitenden Disziplinen (1.0). Historisches Datenzentrum Sachsen-Anhalt. S. 3, 9ff. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15745568>

Rahemipour, P., Grotz, K. (Hrsg., 2023). Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland 2021. Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Heft 77. Institut für Museumsforschung - Staatliche Museen zu Berlin, Tab.47b, <https://doi.org/10.11588/ifmzm.2023.1>

RDA FAIR Data Maturity Model Working Group. (2020). Das FAIR Data Maturity Model. Spezifikation und Leitlinien. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5834115>

Sandrock, J., Lindenthal, J. (2023). digiCULT Thesaurus-Handbuch. <https://digi.cult.atlassian.net/wiki/spaces/XTREE/pages/3305177117/Thesaurus-Handbuch>

Schlösser, M., Schäffer, J., von Hagel, F., Schäfer, F. (2025). Überblick über das Forschungsdatenmanagement in Museen und Universitätssammlungen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14926511> und Präsentation mit Einzelergebnissen <https://cloud.nfdi4culture.de/s/6ccmp9wxiNSEXJ4>

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship. Scientific Data 3:160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Xu, F., Juty, N., Goble, C. et al. (2023). Features of a FAIR vocabulary. *Journal of Biomedical Semantics* 14:6. <https://doi.org/10.1186/s13326-023-00286-8>

5. Change Log

v1.0.1 (2026-02-09)

- Titelseite: Ergänzung von Metadaten zur Publikation
- Kap. 3.1-3.30, Rubrik “geeignet für MDS-Elemente”: Ergänzung des Elements “Rechtewahrnehmung Mediendatei” bei GND, ULAN, VIAF
- Abstract, Kap. 3.1-3.30, Rubrik “geeignet für MDS-Elemente”: Aktualisierung der Links auf die *Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen* im Wiki der Deutschen Digitalen Bibliothek
- Korrekturen an Rechtschreibung, Interpunktion und Formatierung